

Studiengang Sonderpädagogik Masterarbeit

Grundlagen zur Erhebung des Ressourcen- Einsatzes sonderpädagogischer Angebote der Regelschule

Art. 24 Abs. 1 UN-BRK (Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 2006)

Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel:

- a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;
- b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;
- c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen.

Eingereicht von: Ladina Ladner

Begleitung: Prof. Dr. phil. Monika T. Wicki

8. Dezember 2021

Abstract

Die Umsetzung der Chancengerechtigkeit in der obligatorischen Schule erfolgt in der Schweiz durch ein duales System mit inklusiven Regelschulen und separativen Sonderschulen. Aus den Bildungsstatistiken geht jedoch nicht hervor, welche Ressourcen in die sonderpädagogischen Angebote fliessen und wofür.

Ziel der Arbeit war die Entwicklung eines Fragebogens zum Ressourcen-Einsatz der Gemeinden in den Regelschulen. Es sollten Grundlagen für eine schweizweite Befragung zur Steuerung sonderpädagogischer Angebote geschaffen werden. Zentral war dabei, dass die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen den Kantonen gewährleistet bleibt.

In einem aufwändigen Verfahren und in Zusammenarbeit mit der Praxis wurde ein umfassender Fragebogen entwickelt und erprobt. Als Beispiel wurden für den Kanton Zürich die zentralen Daten zur Organisation und zum Ressourcen-Einsatz deskriptiv ausgewertet.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
1.1 Ausgangslage.....	3
1.1.1 Grundrechte von Menschen mit Behinderungen.....	3
1.1.2 Kantonalisierung der Sonderpädagogik.....	3
1.1.3 Professionalisierung und Neuorganisation der Volksschule.....	4
1.1.4 Bildungsmonitoring.....	5
1.2 Motivation.....	5
1.3 Rahmenbedingungen.....	6
1.4 Relevanz für die Sonderpädagogik.....	7
1.5 Leitfrage.....	7
1.6 Aufbau der Arbeit und Vorgehensweise.....	8
2. Fachliche Grundlagen	8
2.1 Zentrale Begriffe und Konzepte.....	8
2.1.1 Sonderpädagogik.....	8
2.1.2 Besonderer Bildungsbedarf.....	10
2.1.3 Sonderpädagogische Angebote und Massnahmen.....	13
2.1.4 Steuerung.....	14
2.1.5 Effizienz.....	16
2.2 Stand der Forschung.....	16
2.3 Vorhandene Daten.....	21
2.3.1 Ebene Bund.....	22
2.3.2 Ebene Kanton.....	24
2.3.3 Ebene Gemeinden.....	26
2.4 Zusammenfassung.....	26
3. Fragestellung und Zielsystem	27
3.1 Ziel der Arbeit.....	27
3.2 Eingrenzung.....	28
3.3 Fragestellung und Zielsystem.....	29
4. Forschungsmethodik	30
4.1 Forschungsdesign.....	30
4.2 Operationalisierung.....	31
4.2.1 Konstrukte und Indikatoren.....	31
4.2.2 Ausmass der Integration.....	32
4.2.3 Variablen der SdL und SSP.....	33
4.3 Daten Organisation: Qualitative Inhaltsanalyse von Sekundärdaten.....	36
4.4 Daten Ressourcen: Quantitative Analyse von Sekundärdaten.....	36
4.4.1 Erhebung.....	37
4.4.2 Aufbereitung.....	37
4.4.3 Auswertung.....	39
4.5 Fragebogen Ressourcen: Konstruktion und Pretest.....	39
4.5.1 Stichprobe und Form.....	40
4.5.2 Operationalisierung und Mustergemeinde.....	40
4.5.3 Konstruktion des Fragebogens.....	41
4.5.4 Pretest.....	41
4.5.5 Aufbereitung und Auswertung.....	42
4.6 Vereinheitlichung und Darstellung der Ergebnisse.....	42

5. Darstellung der Ergebnisse	43
5.1 Pretest-Fragebogen.....	43
5.1.1 Gliederung des Fragebogens.....	44
5.1.2 Begriffe und Kategorisierung.....	45
5.1.3 Fragebogen Schulverwaltung.....	45
5.1.4 Fragebogen Schulleitung	47
5.2 Rückmeldungen zum Pretest-Fragebogen	48
5.3 Überarbeiteter Fragebogen	50
5.3.1 Fragebogen-Überblick.....	51
5.3.2 Fragebogen Schulverwaltung.....	51
5.3.3 Fragebogen Schulleitung	52
5.3.4 Fragebogen Heilpädagog*innen.....	52
5.4 Grundlagen zur Organisation	53
5.5 Grundlagen zu den Ressourcen.....	54
5.5.1 Ausmass der Integration	55
5.5.2 Reale Ressourcen.....	57
5.5.3 Monetäre Ressourcen (Kosten)	61
6. Diskussion	64
6.1 Beantwortung der Fragestellung	64
6.2 Diskussion der Fragestellung	66
7. Fazit und Ausblick	68
Literaturverzeichnis	71
Abbildungsverzeichnis	75
Tabellenverzeichnis	76
Abkürzungsverzeichnis	78

Anhang

1. Einleitung

Zu Beginn wird die Ausgangslage beschrieben, bei der die Entwicklung der Grundrechte von Menschen mit Behinderung und deren Integration in die Schule als Auslöser für grundlegende Reformen der Volksschule gelten. Im Anschluss wird die Motivation zur vorliegenden Masterthese und deren Relevanz für die Sonderpädagogik erläutert. Abgeschlossen wird das einleitende Kapitel mit einem Einblick in den Aufbau der Arbeit und die Vorgehensweise.

Diese Arbeit beschränkt sich auf die obligatorische öffentliche Schule der Schweiz und schliesst dadurch den Frühbereich, Brückenangebote und den nachobligatorischen Bereich der Bildung sowie private Akteure aus. Der Kanton Zürich dient als Muster bzw. Beispiel, um die Organisation und Funktionsweise des Bildungssystems aufzeigen zu können.

1.1 Ausgangslage

Verschiedene Reformen und Rahmenbedingungen haben dazu beigetragen, dass die Vielfalt an sonderpädagogischen Angeboten in der Regelschule stark zugenommen hat. Gleichzeitig wächst das Bedürfnis nach Steuerungsmöglichkeiten dieser Angebote, da ein wesentlicher Teil der kommunalen Steuereinnahmen vom Bildungsbereich beansprucht wird.

1.1.1 Grundrechte von Menschen mit Behinderungen

Entwicklungen in der Gesellschaft und grundlegende Änderungen auf Gesetzesebene haben in den Schulen für einen Reformschub gesorgt. Ein wichtiger Auslöser ist die veränderte Sicht auf Menschen mit Behinderungen. So wurden in der neu formulierten Bundesverfassung von 1999 die Grundrechte von Menschen mit Behinderungen gestärkt und das Prinzip der Rechtsgleichheit konkretisiert. Artikel 8 unterscheidet explizit zwischen den Begriffen Diskriminierungsverbot, Beseitigung von Benachteiligungen und Gleichberechtigung. Implizit wird zwischen absoluter und relativer Gleichbehandlung differenziert. Auf internationaler Ebene gilt die UN-Behindertenkonvention (UN-BRK) von 2006 als Meilenstein. Das Abkommen verpflichtet die Staaten, angemessene Vorkehrungen zur Förderung der Gleichberechtigung und Chancengleichheit sowie zur Beseitigung von Diskriminierung bereit zu stellen (Art. 5 Abs. 3 UN-BRK). Ausserdem wird ein integratives Bildungssystem vorgeschrieben. Dieses soll das Recht auf «Bildung für Alle» gewährleisten, um Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe zu befähigen (Art. 24 Abs. 1). Die Schweiz hat den Vertrag 2014 ratifiziert und mit dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) eine Grundlage für dessen Umsetzung – vor allem im strukturellen Bereich – geschaffen.

1.1.2 Kantonalisierung der Sonderpädagogik

Der Wille zu mehr Integration in der Schule manifestierte sich in der Schweiz bereits 2008. Durch die Neugestaltung des Finanzausgleichs und Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) erhielten die Kantone die alleinige fachliche, rechtliche und finanzielle Verantwortung für die Sonderschulung aller behinderten Kinder und Jugendlichen (Art. 62 Abs. 3 BV). Bislang war diese

Verantwortung geteilt: Der Invalidenversicherung (IV) oblag die Führung der Sonderschulung; die Kantone besaßen die fachliche Aufsicht und waren zusammen mit dem Bund für die Finanzierung zuständig. Diese Kantonalisierung der Sonderpädagogik bedeutete eine immense Herausforderung, denn es mussten regulatorische Rahmenbedingungen erarbeitet und die Forderung nach integrativen Schulformen aus dem Behindertengleichstellungsgesetz (Art. 20 Abs. 2 BehiG) umgesetzt werden.

Mehrere Kantone reagierten darauf mit einer gemeinsamen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik, kurz Sonderpädagogik-Konkordat genannt. Sie erfolgte ein Jahr vor Inkrafttreten der Änderungen in der Bundesverfassung und setzte mehrere Rahmenbedingungen fest. Neben der verpflichtenden Anwendung gemeinsamer Instrumente – einheitliche Terminologie, Qualitätsstandards und standardisiertes Abklärungsverfahren – wurde auch ein Grundangebot definiert. Dieses soll die Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf garantieren und deren Integration in der Regelschule fördern (EDK, 2007a). Der Kanton Zürich ist 2014 dem Konkordat beigetreten.

1.1.3 Professionalisierung und Neuorganisation der Volksschule

Konkret regelt das kantonale Volksschulgesetz die Arten von Massnahmen, die Aufgaben der Gemeinden, die Sonderschulung, das Zuweisungsverfahren, die Schulpsychologische Abklärung und die Beschlusskompetenz der Schulpflege. Schliesslich wird den Gemeinden auch die Pflicht zur Überprüfung der Massnahmen auf ihre Notwendigkeit und Wirksamkeit übertragen (Art. 34-40 VSG). Gleichzeitig mit der Neuausrichtung der sonderpädagogischen Angebote führte Zürich das Modell der geleiteten Schulen ein. Dadurch entfernte sich die Organisation der Volksschule weg vom reinen Milizsystem hin zu mehr Professionalisierung. Dass diese Entwicklung weiter stattfindet, zeigt die kantonale Legalisierung der Position einer Leitung Bildung auf Gemeinde-Ebene 2021 (Art. 43-44 VSG).

Der radikale Umbruch durch die neue Sicht auf Menschen mit Behinderung, der daraus folgende Anspruch auf Integration sowie die Neuorganisation der Volksschule mit neuen Rechten und Pflichten für den Kanton und die Gemeinden haben Haltungen verändert, aber auch viel Arbeit verursacht: Rechtliche Grundlagen, Sonderpädagogische Konzepte, Organisationsabläufe, Finanzierungsmechanismen, Zuweisungsverfahren, Entscheidungsrichtlinien, usw. mussten angepasst oder neu geschaffen werden. Das Volksschulamt des Kantons Zürich hat für die Schulen als Umsetzungshilfe einen Ordner geschaffen, der aus zwölf Broschüren bestand. Zudem galt es Personal neu auszubilden und anzustellen. Und die äusserst breite und differenzierte Palette an sonderpädagogischen Massnahmen (siehe Tabelle im Anhang) musste überdacht und neu strukturiert werden. Sie ist das Ergebnis einer Entwicklung, die in den 1970er Jahren begann. Eine laufend verfeinerte Diagnostik schuf zahlreiche Kategorien des Förderbedarfs und eine wachsende Zahl an Berufsgruppen und Fachpersonen (Lienhard, Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2015, S. 21–22).

Abbildung 1: Veränderungen in der Statistik der Sonderschulung und besonderen Klassen aufgrund des neuen Volksschulgesetzes des Kantons Zürich von 2008 (BISTA, o. J.)

1.1.4 Bildungsmonitoring

Forschungsergebnisse und Statistiken machen die Veränderungen im Bereich der Sonderpädagogik sichtbar (vgl. Abbildung 1). Auf Bundesebene stützt sich die Politik zunehmend auf das Bildungsmonitoring zur Steuerung des Bildungssystems ab. Das in der Bundesverfassung in Artikel 61a verankerte Instrument orientiert sich an langfristigen strategischen Zielen. Genutzt werden bestehende Daten wie die Bildungsstatistik des Bundesamtes für Statistik (BFS, 2020a), Lernstandsmessungen im Rahmen von PISA und ÜGK sowie wissenschaftliche Erkenntnisse, beispielsweise der Bildungsbericht der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF). Im Kanton Zürich ist die Bildungsplanung für die Bildungsstatistik und für das Bildungsmonitoring zuständig. Mit der Erhebung von Daten sowie eigenen Analysen und Prognosen unterstützt sie die politischen Gremien, um die Entwicklung des Bildungswesens im Blick behalten zu können. Die Bildungsstatistik (BISTA) erhebt jährlich bei allen Zürcher Schulgemeinden Daten, die auch für das nationale Monitoring genutzt werden. Sie stehen der Öffentlichkeit in Form von Kennzahlen und Auswertungen auf der digitalen BISTA-Plattform zur Verfügung, wobei im Bereich Sonderpädagogik hauptsächlich Daten zur Sonderschulung vorliegen (BISTA, o. J.).

1.2 Motivation

Während der Umsetzungsphase des neuen Volksschulgesetzes im Kanton Zürich war ich als Schulpfleglerin für das Ressort Sonderpädagogik zuständig. Bei der Erarbeitung des sonderpädagogischen Konzepts verfügte unsere Schule bereits über eine professionelle Organisation mit Schulleitung, Fachleitung Sonderpädagogik und Leiter Bildung. Der Einsatz von Daten gehörte zur Selbstverständlichkeit, sei es zur Schulraum- und Tagesbetreuungsplanung oder zur Steuerung der sonderpädagogischen Massnahmen. Heute – zehn Jahre später – sehe ich den Bereich der Sonderpädagogik als schulische Heilpädagogin von einer anderen Ebene des Schulsystems. Ich frage in meiner neuen Rolle nach Ressourcen zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern. Die Verteilung von Ressourcen sowie die Überprüfung ihrer Notwendigkeit und Wirksamkeit findet auf anderen Ebenen innerhalb der Schule statt.

Im Gespräch mit verschiedenen Exponenten der Schule höre ich immer wieder, dass es an hilfreichen Daten und Werkzeugen fehlt, um die Sonderpädagogik steuern oder wenigstens etwas überblicken zu

können. Teilweise wird die Schulverwaltungs-Software zur Erfassung von Informationen verwendet, manchmal kommen individuelle Listen und Tabellen zum Einsatz. Häufig fehlt auch die Zeit, das Know-how oder der Auftrag, sich damit befassen zu können. Erschwerend kommt hinzu, dass das Thema Sonderpädagogik als Teil des Schulsystems nicht nur vielschichtig, sondern aufgrund des Föderalismus auch sehr variantenreich ist. Selbst bei Nachbargemeinden finden sich Unterschiede sowohl in der Haltung wie bei den Rahmenbedingungen. Um die Sonderpädagogik in der Schweiz erfassen zu können, braucht es deshalb einen Ansatz, der die Gemeinden stärker in den Fokus nimmt.

Die Ausschreibung des Projektvorschlags von Prof. Dr. Monika T. Wicki unter dem Titel «Entwicklung der sonderpädagogischen Angebote in der Schweiz» hat mich sofort angesprochen. Er verbindet meine Erfahrungen als Schulpflegerin mit meiner jetzigen Tätigkeit als Heilpädagogin und entspricht meinem Interesse an Zahlen sowie dem Vernetzen und Entdecken von Zusammenhängen.

1.3 Rahmenbedingungen

Diese Masterthese ist eingebettet in die Forschungen zur Schul- und Organisationsentwicklung im heilpädagogischen Kontext an der HfH Zürich. Unter der Leitung von Prof. Dr. Monika T. Wicki soll die Entwicklung der sonderpädagogischen Angebote in der Schweiz erfasst werden, um sich dem übergeordneten Ziel – die optimale Förderung Lernender mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen – nähern zu können. Voraussetzung dazu ist eine evidenzbasierte Grundlage zur Steuerung des schulischen Angebots. Diese setzt sich aus einer Beschreibung der Organisation und Steuerung sonderpädagogischer Massnahmen sowie aus der Erhebung von deren Umfang und Kosten in den einzelnen Kantonen zusammen. Es ist zentral, dass die Ergebnisse in eine interkantonal vergleichbare Darstellung überführt werden können. Auf dieser Basis sollen Förderquoten, Exklusionsquoten, Inklusionsquoten und Inklusionsanteile in verschiedenen Kantonen berechnet werden können, um die Effektivität und Effizienz der Organisationsstrukturen zu untersuchen.

Die Daten zur Steuerung des sonderpädagogischen Angebots liegen in erster Linie auf Ebene der Schulgemeinden vor und werden dort von den Kantonen erhoben. Der Bund wiederum erfragt Daten bei den Kantonen – seit dem Schuljahr 2017/18 nicht nur zur separativen Schulung, sondern auch zur Unterstützung in Regelklassen (SKBF, 2018). Weil jeder Kanton für den sonderpädagogischen Bereich selbst zuständig ist, gibt es eine Vielfalt an Angeboten und Definitionen. Dies wirkt sich erschwerend auf die Vergleichbarkeit der Daten aus. Eine gewisse Einigkeit wird mit dem Sonderpädagogik-Konkordat angestrebt, dem bislang 16 Kantone angehören. Diese haben gemeinsam ein Grundangebot definiert, das die sogenannten verstärkten (hochschwellig) Massnahmen umfasst. Darüber hinaus sind die Mitglieder des Konkordats frei, zusätzliche nichtverstärkte, einfache Massnahmen in das Grundangebot aufzunehmen. Die Kantone wiederum geben den Gemeinden bei der Gestaltung des sonderpädagogischen Angebots einen zusätzlichen Spielraum. Dieser betrifft ebenfalls mehrheitlich die einfachen Massnahmen, da diese hauptsächlich in der Regelschule zum Tragen kommen.

Die Studie «Sonderpädagogische Angebote in der Schweiz – Finanzierungsmechanismen und Entscheidungsprozesse» (Wicki, 2021a) hat verschiedene Kantone verglichen. Dabei wurde festgestellt, dass drei Faktoren für die Inklusion förderlich sein können: Interkantonale regulatorische Grundlagen, Unterscheidung zwischen einfachen und verstärkten Massnahmen sowie starke Beteiligung der Gemeinden bei der Finanzierung und Entscheid verstärkter Massnahmen. Als zentrale Messwerte zur Wirkung des sonderpädagogischen Angebots dienten folgende Kriterien (Wicki, 2021a, S. 5):

- Förderquote: Anzahl Schüler*innen mit verstärkten Massnahmen
- Exklusionsquote: Anzahl Schüler*innen in separativen Sonderschulen
- Inklusionsquote: Anzahl Schüler*innen mit verstärkten Massnahmen an Regelschulen
- Inklusionsanteil: Verhältnis von Exklusions- und Inklusionsquote

Ausserdem wurden die regulatorischen Rahmenbedingungen mehrerer Kantone untersucht und das sonderpädagogische Angebot hinsichtlich Angebot, Finanzierungsmechanismen, Entscheidungsstrukturen und Mechanismen zur Qualitätssicherung beschrieben. Diese Daten wurden mit den Inklusions- und Exklusionsquoten verglichen, um Hinweise auf inklusionsförderliche Bedingungen zu finden (Wicki, 2021a, S. 6).

1.4 Relevanz für die Sonderpädagogik

Über 17 Milliarden Franken flossen 2018 von der öffentlichen Hand in die obligatorische Schule, knapp zwei Milliarden Franken in die Kategorie Sonderschulen. Verteilt auf die Verwaltungsebenen stemmten bei der obligatorischen Schule die Gemeinden mit 57% die Hauptlast, bei den Sonderschulen sind es die Kantone mit 78% (BFS, 2020b). Die Kosten für den sonderpädagogischen Bereich in der Regelschule lassen sich nicht ausweisen, da hierfür die Datengrundlage fehlt.

Es sind jedoch nicht allein die hohen Kosten, welche das Thema der Entwicklung sonderpädagogischer Angebote bedeutend macht. Die gesamte Steuerung des Bereichs hat direkte Auswirkungen auf die Rahmenbedingungen der Sonderpädagogik und damit ganz konkret auf die Gestaltung des Berufsfelds der schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.

1.5 Leitfrage

Die vorliegende Arbeit soll auf den in Kapitel 1.3 erläuterten Erkenntnissen aufbauen und einen weiteren Teil zum folgenden grossen Forschungsziel beitragen:

Steuerung inklusiver Bildungsangebote (sonderpädagogische Angebote) zur optimalen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf

Der nächste Schritt zu diesem Ziel ist die Schaffung von Grundlagen zur Erhebung von relevanten Daten auf Gemeinde-Ebene. Daraus lässt sich für die vorliegende Arbeit eine erste Leitfrage definieren:

Welche evidenzbasierten Grundlagen werden zur Steuerung und Effizienz-Analyse sonderpädagogischer Angebote benötigt, um Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf in der Volksschule integrativ optimal fördern zu können?

1.6 Aufbau der Arbeit und Vorgehensweise

Weil das Schweizer Bildungssystem sehr vielschichtig und vielfältig ist, wird beim weiteren Vorgehen ein Bottom-up-Ansatz ausgewählt. So dient der Kanton Zürich als Ausgangspunkt und Muster für die weiteren Überlegungen. In einem ersten Schritt werden die Grundlagen erkundet und ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand gewonnen. Vielfältige Recherchen über Internet, Bibliothek sowie persönliche Expertengespräche sollen aufzeigen, welches Wissen bereits vorhanden ist und welche Lücken noch bestehen. Dazu braucht es eine vertiefte Einarbeitung in die Rahmenbedingungen der sonderpädagogischen Angebote, wobei die Website des Zürcher Volksschulamtes als Basis dient. In einem weiteren Schritt wird der Zugang zu den kantonalen Statistiken SdL und SSP der BISTA erfragt. Diese Sekundärdaten werden entsprechend der Fragestellung aufgearbeitet und ausgewertet. Sie bilden einen Teil der Datengrundlage zur Steuerung der sonderpädagogischen Angebote. Der noch fehlende Teil soll mit Hilfe eines Fragebogens stichprobenartig in Gemeinden erhoben werden. Die Entwicklung dieses Fragebogens bildet den Kern dieser Arbeit. Erste Anhaltspunkte dazu soll eine Mustergemeinde liefern, auf deren Rückmeldungen ein Fragebogen entsteht, der mittels eines Pretests überprüft wird. Abschliessend wird aufgezeigt, wie aus den vorhandenen und den zu erhebenden Daten die Grundlagen zur Allokation der Ressourcen aussehen könnte.

2. Fachliche Grundlagen

Zu Beginn dieses Kapitels werden die zentralen Begriffe und Konzepte definiert. Dies geschieht stets in Bezug auf die obligatorische Volksschule in der Schweiz, im Besonderen auf die Sonderpädagogik im Kanton Zürich. Mit der Klärung der Begriffe werden auch Zusammenhänge und geschichtliche Aspekte thematisiert. Der folgende zweite Teil geht auf den aktuellen Wissensstand der Forschung ein. Abschliessend wird die Fragestellung aus den Grundlagen abgeleitet und formuliert.

2.1 Zentrale Begriffe und Konzepte

Sonderpädagogische Angebote sind im Bildungswesen in den Teilbereich der Sonderpädagogik eingebettet. Sie stehen in einer Abhängigkeit zur Sonderpädagogik im Allgemeinen, zum besonderen Bildungsbedarf, zur Steuerung (Schul-Governance) und zur Effizienz. Zur Klärung der Bedeutung dieser fünf Begriffe werden sie nachfolgend erläutert.

2.1.1 Sonderpädagogik

Die Sonderpädagogik steht in einer Reihe von unterschiedlichen Begriffen, die von Heilpädagogik bis zu inklusiver Pädagogik reichen. Sie alle beschreiben ein Fachgebiet der Erziehungswissenschaften,

das zwischen Pädagogik und Medizin steht. Dieses beschäftigt sich mit einer spezifischen Pädagogik für alle Menschen. Gleichzeitig dreht sich die Sonderpädagogik um zahlreiche Paradigmen, Denkmodelle und Betrachtungsweisen von Behinderungen und Benachteiligungen. Paul Moor (1974, zitiert in Wolfisberg, 2019) hat Heilpädagogik als «Erziehung unter erschwerten Bedingungen» sowie als «Pädagogik und nichts anderes» beschrieben.

Der Wandel des Begriffs Heilpädagogik zu Sonderpädagogik widerspiegelt die veränderte Sichtweise auf das Fachgebiet. Der heilende Gedanke als Namensgeber war eher medizinisch geprägt und wurde in den 1960er Jahren mit dem Aufkommen des gegliederten Sonderschulsystems durch die Sonderschulpädagogik verdrängt. Mit der allgemeinen Entwicklung der Pädagogik von Exklusion zu Separation und weiter zu Integration/Inklusion verändert sich nun auch der Begriff Sonderpädagogik in Richtung inklusive Pädagogik (Biewer, 2017, S. 13–35). Diese beinhaltet besondere Massnahmen, um Menschen chancengerecht bilden zu können. Das Ziel ist, sie am Leben und der Arbeitswelt teilhaben zu lassen.

Exklusion, Separation, Integration und Inklusion

Exklusion meint den Ausschluss von Bildung und betraf die meisten Menschen mit Behinderung bis Ende des 18. Jahrhunderts. Erste Hilfsklassen entstanden 1874 mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht. Diese Phase der Exklusion und Separation endete in der Schweiz 1959 durch die Einführung der Invalidenversicherung (IV). Dank der rechtlichen Grundlage, dass Kinder mit Behinderungen in die Schule – meist eine Sonderschule – gehen konnten, folgte die Phase der Separation und Integration. Einen weiteren Meilenstein setzte die UNESCO mit der Erklärung von Salamanca 1994. Diese verwendete die Begriffe Integration und Inklusion, was eine Diskussion um deren Definition auslöste. Denn in der englischen Fassung ist von «inclusion» die Rede, in der französischen von «intégration» und in der deutschen von «Integration». Bis heute wird die Terminologie unterschiedlich verwendet und verstanden, so auch in der bedeutenden UNO-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) von 2006. Das von der Schweiz 2014 ratifizierte Abkommen verpflichtet die Mitgliedstaaten, schulische Integration prioritär zu behandeln (Kronenberg, 2021, S. 56).

Bereits 2002 wurden die Kantone mit dem nationalen Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) verpflichtet, die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule zu fördern. Zur Umsetzung haben sich bis heute 16 Kantone im Sonderpädagogik-Konkordat von 2011 zusammengeschlossen; der Kanton Zürich ist dem Konkordat 2014 beigetreten (EDK, 2014). Schulische Integration ist ein jahrzehntelanger Prozess, bei dem die gemeinsame Schulung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung angestrebt wird. Das äussert sich im Zürcher Volksschulgesetz (VSG Art. 33 Abs. 1), in dem die Forderung nach Integration folgendermassen formuliert wird: «Die Schülerinnen und Schüler werden wenn möglich in der Regelklasse unterrichtet.» Die obligatorische Schule des Kantons Zürich, wie auch der gesamten Schweiz, beruht zurzeit auf einem dualen System mit Regelschulen (integrative Schulen) und Sonderschulen (separative Schulen). Qualitätsstandards für die Regelschule können aufzeigen, was eine gemeinsame Schulung ausmacht (Bildungsdirektion Kanton Zürich (FSB), 2021, S. 8–12; Integras, 2019).

Die Definition von Integration und Inklusion sind uneinheitlich, trotzdem lassen sich zwei Stossrichtungen unterscheiden: Die Begriffe werden entweder gleichgesetzt oder scharf voneinander abgegrenzt. In der Schweiz hat sich – im Gegensatz zu internationalen Organisationen – der Fachausdruck Integration mehrheitlich etabliert, zudem wird Inklusion synonym gebraucht¹. Geht man davon aus, dass Inklusion nicht gleich Integration ist, dann geht Inklusion einen Schritt weiter als Integration (siehe Abbildung 2). Eine vollständige Inklusion würde eine gemeinsame Schule für alle bedeuten, jedoch verfügt gemäss EASIE (2018, S. 8) kein europäisches Land über ein solches System, bei dem 100% der Lernenden eine Regelschule besuchen und während mindestens 80% der Zeit zusammen mit Gleichaltrigen unterrichtet werden.

Abbildung 2: Stark schematisierte Darstellung der geschichtlichen Entwicklung von Exklusion zu Inklusion unter der Voraussetzung, dass Inklusion von Integration klar abgegrenzt wird (eigene Darstellung)

2.1.2 Besonderer Bildungsbedarf

Mit der Annahme des neuen Volksschulgesetzes hat sich das Züricher Stimmvolk für das Prinzip der integrativen Förderung ausgesprochen. Dabei gilt der Grundsatz, dass jeder Mensch sich unterschiedlich entwickelt und lernt. Die Voraussetzung zum Lernen sind förderliche Bedingungen – unabhängig von den individuellen Lernvoraussetzungen und Fähigkeiten. Für einige Kinder und Jugendliche bedeutet dies, dass sie spezifische Unterstützung zur Teilhabe und Entwickeln ihrer Fähigkeiten benötigen (Bildungsdirektion Kanton Zürich (VSA), 2011, S. 3).

Gemäss Sonderpädagogik-Konkordat liegt ein besonderer Bildungsbedarf vor, wenn dem Lehrplan der Regelschule ohne zusätzliche Unterstützung nicht gefolgt werden kann, oder wenn grosse Schwierigkeiten in der Sozialkompetenz sowie im Lern- oder Leistungsvermögen festgestellt werden (EDK, 2007b, S. 2). Internationale Organisationen wie die OECD verwenden den verbreiteten englischen Begriff «Special Educational Needs». Dieser lässt sich weiter verfeinern: So kann zwischen dem offiziell zuerkannten sonderpädagogischen Förderbedarf (SPF oder «official decision of SEN») und dem besonderen/zusätzlichen pädagogischen Förderbedarf unterschieden werden (EASIE, 2018, S. 7; Ramberg, Lénárt & Watkins, 2020).

Ein besonderer Bildungsbedarf kann verschiedene **Ursachen** haben, die sich zudem gegenseitig beeinflussen. Dazu gehören individuell diagnostizierbare Behinderungen, sozial-emotionale Schwierigkeiten, sozioökonomische und -demografische Benachteiligungen und besondere individuelle Begabungen. Beatrice Kronenberg macht im Bericht zur Sonderpädagogik in der Schweiz

¹ In dieser Arbeit wird Integration mit Inklusion gleichgesetzt und vorwiegend als Integration benannt.

das Verhältnis von Behinderung mit allgemeinem und besonderem Bildungsbedarf in einer Darstellung sichtbar (siehe Tabelle 1). Denn die Unterscheidung zwischen besonderem Bildungsbedarf und Menschen mit Behinderung ist von Bedeutung, da letztere durch das Gesetz viel stärker geschützt werden. Zudem erstreckt sich der besondere Bildungsbedarf über das allgemeine Verständnis von Behinderung hinaus. Eine spezielle Rolle nehmen die besonderen Begabungen als Faktor für einen besonderen Bildungsbedarf ein. So entspricht die Begabungsförderung dem Grundverständnis der Sonderpädagogik, wenn es darum geht, dass sich alle Lernenden ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können. Sind Lernende vom Regelangebot unterfordert und zeigen Minderleistungen oder Verhaltensauffälligkeiten, kann man von Begabtenförderung mit einem Bezug zu sonderpädagogischen Massnahmen sprechen (Kronenberg, 2021, S. 15). Der Kanton Zürich bezeichnet den besonderen Bildungsbedarf als besondere pädagogische Bedürfnisse. Sie entstehen insbesondere aufgrund ausgeprägter Begabung, Leistungsschwäche, auffälligen Verhaltensweisen oder Behinderungen. Zudem wird auch das Erlernen von Deutsch als Zweitsprache als besonderes pädagogisches Bedürfnis explizit benannt (VSM Art. 1 Abs. 2).

Tabelle 1: Behinderung im Verhältnis zu besonderem und allgemeinem Bildungsbedarf (Kronenberg, 2021, S. 15)

Besonderer Bildungsbedarf aufgrund von:				Allgemeiner Bildungsbedarf	
besonderen Begabungen (Hochbegabung)	sozioökonomischen und -demografischen Benachteiligungen	sozial-emotionalen Schwierigkeiten	Behinderung	mit Behinderung	ohne Behinderung
			Behinderung		

Behinderung

Weit gestreut ist die Bedeutung des Begriffs Behinderung, oder wie Altmann (2001, S. 97 zitiert in Biewer, 2017, S. 37) es beschreibt: «Es kann sich um eine simple Beschreibung, aber auch um Klassifizierungen auf der Basis von Theoriemodellen mit nachfolgenden differenzierten Messverfahren handeln.» Die Klassifizierung ist stark vom Adressaten abhängig; in der Sonderpädagogik kann sie das Rechts-, Sozial-, Bildungs- und Gesundheitswesen sowie den Arbeitsmarkt betreffen.

Die UNO definiert Behinderung als Diskrepanz zwischen persönlichen Fähigkeiten und Anforderungen von Umwelt und Gesellschaft. Diese Barrieren oder Diskrepanzen können durch die Stärkung persönlicher Fähigkeiten, durch den Abbau von Umweltbarrieren oder durch die Anpassung gesellschaftlicher Anforderungen reduziert oder aufgehoben werden. Zusammengefasst spricht man vom Individuums-, Umwelt- und Gesellschaftsansatz (Samochowiec & Schmidt, 2017, S. 13). In der schweizerischen Gesetzgebung wird Behinderung folgendermassen definiert:

In diesem Gesetz bedeutet Mensch mit Behinderungen (Behinderte, Behinderter) eine Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. (Art. 2 Abs. 1 BehiG)

Die **medizinische Sicht** und damit das Gesundheitswesen prägte lange Zeit den Begriff der Behinderung. Es stand der Individuumsansatz im Zentrum, die gesellschaftlichen Aspekte wurden ausgeschlossen. Im medizinisch-klinischen Denkmodell wird Behinderung als Defekt oder

Entwicklungsabweichung verstanden und wird oft mit Invalidität gleichgesetzt. Seit dem 19. Jahrhundert gewinnt in einem langen Prozess die **Sichtweise des Bildungswesens** und somit der Pädagogik an Stellenwert. Bis in die 1960er Jahre spielte der Begriff Behinderung in der Pädagogik jedoch kaum eine Rolle. Aus dem Sozialrecht stammend, avancierte er zu einem der wichtigsten Begriffe im Zusammenhang mit Störungen des Bildungsprozesses. Inzwischen hat er sich im Sprachgebrauch der Pädagogik durchgesetzt. Dabei hat sich eine systemische Sicht auf die Behinderung herauskristalliert, welche personbezogene (medizinische), interaktionistische und gesellschaftstheoretische Paradigmen einschliesst (Biewer, 2017, S. 37–46). In den 1980er Jahren – gleichzeitig mit der Ablösung des Behinderungsbegriff durch SEN – entwickelte sich die Sonderpädagogik weg von der ehemals diskriminierenden Kategorisierung in neun Behinderungsformen. Dieser Perspektivenwechsel von der Defizitorientierung in Richtung Erfassung des Erziehungs- und Bildungsbedarfs ermöglichte sonderpädagogische Kategorien, die neu spezifische Förderschwerpunkte beschreiben (Biewer, 2017, S. 46–51).

Aus der Entwicklung von der rein medizinischen zu einer vermehrt pädagogischen und damit systemischen Sichtweise ist das **bio-psycho-soziale Gesundheitsmodell ICF** (WHO, 2005) im Jahr 2001 entstanden. In dieser «Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit» haben die medizinischen Kategorien nach ICD-10 und DSM-5 weiterhin einen Platz. Sie beschränken sich jedoch auf die Komponente *Körperfunktionen und Körperstrukturen*. Dieser bildet zusammen mit den Komponenten *Aktivitäten* und *Partizipation* den übergeordneten Bereich der Funktionsfähigkeit und Behinderung. Der zweite Bereich der ICF-Klassifikation betrifft den Kontext und beinhaltet *Umweltfaktoren* und *personenbezogene Faktoren*. Behinderungen und ein besonderer Bildungsbedarf werden in der ICF als Resultat von Wechselwirkungen verstanden (siehe Abbildung 3). Sie bietet eine gemeinsame Sprache für verschiedenste Disziplinen an. Für die Kinder und Jugendlichen existiert mit ICF-CY (WHO, 2017) seit 2007 eine spezifische Version.

Abbildung 3: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (eigene Darstellung nach WHO, 2005, S. 23)

Zuweisungsverfahren

Ein besonderer Bildungsbedarf bedeutet noch nicht, dass auch ein **Anspruch** auf besondere Unterstützung besteht. Das Recht auf Massnahmen wird durch das Gesetz geregelt, wobei längst nicht alle Bedürfnisse gedeckt werden können. Einen Anspruch oder Berechtigung auf sonderpädagogische Massnahmen während der obligatorischen Schulzeit knüpft das

Sonderpädagogik-Konkordat in Artikel 3b an die Feststellung eines besonderen Bildungsbedarfs. Dazu braucht es eine Abklärung von den zuständigen schulärztlichen oder schulpsychologischen Diensten mit Einbezug der Erziehungsberechtigten. Den gesetzlichen Rahmen für die **Anordnung** sonderpädagogischer Massnahmen bestimmen die Kantone (Art. 6). Dabei dürfen die Abklärungsstellen nicht mit den Leistungsanbietern identisch sein. Für die Konkordatsmitglieder ist der Einsatz eines standardisierten Abklärungsverfahrens zur Ermittlung des individuellen Bedarfs zwingend. Dieses muss entsprechend der ICF-CY einer umfassenden Evaluation entsprechen – ganz im Gegensatz zum vorherigen IV-System mit seiner personenbezogenen Diagnostik. Die EDK hat dazu 2010 ein zentrales Instrument geschaffen, das den Kantonen als Entscheidungsgrundlage für die Anordnung verstärkter individueller Massnahmen dient. Die Vereinheitlichung der Abklärung hat zum Ziel, die Systemsteuerung zu verbessern und das Risiko einer Kostenexplosion einzugrenzen (EDK, 2007a, S. 6–14).

Der Kanton Zürich verwendet für die Feststellung eines besonderen Bildungsbedarfs zwei **Instrumente**, die gleichzeitig sonderpädagogische Massnahmen empfehlen oder beschliessen können. Einerseits kommt das Schulische Standortgespräch (SSG) als Instrument bei sonderpädagogischen Massnahmen jeglicher Art zur Anwendung. Bei der Anordnung zu einer Sonderschulung (verstärkte Massnahme) wird zusätzlich das von der EDK entwickelte Instrument SAV eingesetzt. Beide Verfahren basieren auf der ICF und berücksichtigen ein mehrdimensionales Verständnis von besonderem Bildungsbedarf. Um den Übergang von den früheren IV-Kriterien zum neuen Verständnis von Funktionsfähigkeit und Behinderung zu vereinfachen, hat der Kanton Zürich ergänzend zum SAV Indikationsbereiche definiert. Diese bilden eine Brücke zwischen dem Bedarf an Sonderschulung an den ICF-Items, die im SAV verwendet werden (Bildungsdirektion Kanton Zürich (VSA), 2014, S. 3–11).

2.1.3 Sonderpädagogische Angebote und Massnahmen

Die sonderpädagogischen Massnahmen sind Teil des Bildungsauftrags der Volksschule. Sie kommen bei einem besonderem Bildungsbedarf zum Einsatz und ergänzen das Regelangebot. Die Massnahmen sollen Diskrepanzen abbauen, indem unterstützt, begleitet und entlastet wird. Massnahmen beziehen sich auf Einzelfälle, werden nach der Feststellung des Bedarfs und einer Anordnung zugesprochen und müssen regelmässig überprüft werden. Ein Grossteil der Massnahmen löst Angebote aus, um die Umsetzung gewährleisten zu können. Aufgrund von sonderpädagogischen Massnahmen werden Lernende spezifischen Angeboten zugeführt. Die Differenzierung der beiden Begriffe Massnahme und Angebot ist im sonderpädagogischen Kontext nicht immer einfach.

Was sonderpädagogische Massnahmen und Angebote alles umfassen, ist von den jeweiligen Rahmenbedingungen abhängig. Das Sonderpädagogik-Konkordat benennt ein **Grundangebot** mit Beratung und Unterstützung, heilpädagogische Früherziehung, Logopädie, Psychomotorik, sonderpädagogische Massnahmen in einer Regel- oder Sonderschule sowie Betreuung und Transport (EDK, 2007a, S. 8). Häufig gibt es bei der Ausgestaltung der Angebote Freiräume, so dass auf Gemeinde-Ebene eine Vielzahl an Möglichkeiten existieren. Mit Kategorisierungen versucht man diese zu strukturieren und Gemeinsamkeiten oder Differenzen sichtbar zu machen. Wie in

Tabelle 2 abgebildet, unterscheidet die Statistik der Sonderpädagogik (BFS, 2020a, S. 22) zwischen Schulart, Unterrichtsart, Lehrplanstatus und sonderpädagogischen Massnahmen (Kronenberg, 2021, S. 76–77).

Das Sonderpädagogik-Konkordat klassifiziert die sonderpädagogischen Massnahmen in **verstärkt und einfach**. Verstärkte Massnahmen zeichnen sich durch eine lange Dauer, hohe Intensität, hohen Spezialisierungsgrad der Fachpersonen und einschneidende Konsequenzen aus. Alle weiteren sonderpädagogischen Massnahmen zählen zu den einfachen bzw. nicht-verstärkten Massnahmen (EDK, 2007b, S. 6, 2021, S. 1). Die Schwierigkeit dieser Definition zeigt sich beispielsweise bei den Sonderklassen oder Lehrplananpassungen, die je nach Kanton als verstärkte oder einfache Massnahme klassifiziert werden. Der Besuch einer Sonderschule gilt hingegen überall als verstärkte Massnahme (Kronenberg, 2021, S. 72). Sieben Kantone machen innerhalb der Regelschule keine Unterscheidung zwischen verstärkten und einfachen Massnahmen, bei ihnen gehört alles in die erste Kategorie. Der Kanton Zürich fällt auf, weil er als einziger Kanton zwischen ISR und ISS als verstärkte Massnahmen und IF als einfache Massnahme differenziert (Wicki, 2021a, S. 9).

Zusätzlich zu den Angeboten kann auf einen besonderen Bildungsbedarf auch mit Massnahmen wie Repetition, Überspringen einer Klasse oder Nachteilsausgleich reagiert werden. In den Gemeinden existieren zudem niederschwellige Angebote wie Hausaufgabenbegleitung oder Prüfungsvorbereitungskurse. Und nicht zuletzt können Eltern auf privater Basis mit Massnahmen wie Privatunterricht, Lernateliers, Therapien oder Nachhilfestunden unterstützen (Kronenberg, 2021, S. 77).

Tabelle 2: Erhobene Merkmale der Statistik Sonderpädagogik (nach SKBF, 2018, S. 43; eigene Darstellung)

Schulart	Regelschule				Sonderschule
Unterrichtsart	Regelklasse	Einführungsklasse	Klasse für Fremdsprachige	andere Sonderklasse	Sonderschulklasse
Lehrplanstatus	Regellehrplan	besonderer Lehrplan			
sonderpädagogische Massnahmen	keine oder einfache sonderpädagogische Massnahme				
	verstärkte sonderpädagogische Massnahme				

2.1.4 Steuerung

Sprach man früher von Planung, so kam mit der Reformphase der deutschsprachigen Schulsysteme Anfang der 1990er Jahre der Begriff der Steuerung auf. Dieses Instrument aus dem «New Public Management» wird im Bildungsbereich aus sozialwissenschaftlicher Perspektive definiert und deshalb als erweitertes Steuerungskonzept bezeichnet. Es berücksichtigt, dass Bildung ein Mehrebenensystem ist und viele Akteure mit unterschiedlichen Interessen beteiligt sind. Zudem spielen die Prinzipien der Verselbstständigung und der intentionalen Gestaltung eine Rolle. Durch diese vier Eckpunkte distanziert sich das erweiterte Steuerungskonzept von der Vorstellung einer planbaren Steuerung. Noch deutlicher wird diese Veränderung durch den neueren Begriff

Governance. Dieser stammt aus den Politikwissenschaften und entspricht einem Forschungsansatz, der das Steuern von sozialen Systemen thematisiert (Altrichter & Maag Merki, 2010, S. 15–21).

Governance hat sich von Government – hierarchische Steuerung des Staates – heraus entwickelt und bildet die gesellschaftlichen Veränderungen und die entsprechende wissenschaftliche Wahrnehmung ab. Heute gilt Governance als Gegenbegriff zu Government. Gleichzeitig wird er als Oberbegriff für Regelungsaspekte komplexer Strukturen verwendet, welche der Frage nach Regulierung, Steuerung und Handlungskoordination verschiedener Akteure im Mehrebenensystem des Bildungswesens nachgehen (Hangartner & Heinzer, 2016, S. 4–5)². Der Fokus liegt auf einer evidenzbasierten Entscheidungsfindung, ausserdem hat die Orientierung an Output und Wettbewerb sowie das Vernetzen staatlicher und privater Institutionen an Bedeutung gewonnen (Dedering, 2010, S. 63, 78).

Mit der Professionalisierung der Schulführung in der Schweiz ist die Governance auch auf kommunaler Ebene ein Thema geworden. Die Volksschule wird nicht vom Bund gesteuert, sondern ist eine gemeinsame Aufgabe von Kanton und Gemeinden. Letztere tragen einen gewichtigen Teil zur Finanzierung der obligatorischen Schule bei, im Schweizer Durchschnitt rund 55% der gesamten Kosten³. Auch bei den Entscheidungsbefugnissen wird der Stellenwert der Gemeinden in der schulischen Governance sichtbar. So verteilen sich selbst auf Gemeindeebene die Kompetenzen für Finanzen und Aufsicht auf verschiedene Gremien (Hangartner & Heinzer, 2016, S. 2–3).

Die **Aspekte** der Steuerung im Bildungswesen lassen sich auf den Teilbereich der Sonderpädagogik anwenden: Nebst evidenzbasierten Daten wie Statistiken und Forschungsergebnissen gehören auch die rechtlichen Grundlagen, Finanzierung und Finanzierungsmechanismen sowie Aufsicht, Organisation und Entscheidung von Massnahmen und Angeboten zu den Elementen der Sonderpädagogik-Governance.

Ein Modell, das sich zur Steuerung sonderpädagogische Massnahmen in Regelschulen anbietet und dessen Wirksamkeit insbesondere in den USA belegt ist, heisst **Response-to-Intervention (RTI)**. Das Ziel dieses Rahmenkonzeptes ist die integrierte Förderung in der Regelschule und die Prävention von Lernstörungen. Schwierigkeiten im Lernen werden als mangelnde Passung zwischen Unterricht und individuellen Voraussetzungen betrachtet. RTI will dem Wait-to-Fail-Problem entgegenwirken, das Ressourcen erst dann freigibt, wenn die Belastungsgrenze der Lehrpersonen bereits überschritten, eine eindeutige Diagnose möglich und die Antwort oft eine Separation ist. Deshalb konzentriert sich das Konzept auf die datengeleitete Förderung in der Regelschule, die schrittweise optimiert und angepasst wird. Drei Kernelemente stehen im Zentrum: Diagnostik (curriculumbasiertes Messen), Prävention und gestufte Förderung. Regelmässig gemessen wird die Kompetenzentwicklung durch Screenings und eine kontinuierliche Lernverlaufdiagnostik. Daraus lässt sich die Reaktion (Response) der Lernenden auf eine Massnahme (Intervention) ableiten, worauf mit optimierten Massnahmen reagiert werden kann. Das Kernelement Prävention weist auf eine möglichst frühe

² In dieser Arbeit wird Steuerung im Sinne des erweiterten Steuerungskonzepts und von Governance verstanden. In der Regel wird der vereinfachte Begriff Steuerung verwendet.

³ Im Kanton Zürich haben die Gemeinden 2020 rund 3'756 Mio. CHF für die obligatorische Volksschule (inkl. Betreuung und Musikschule) aufgewendet, der Kanton wies eine Nettobelastung von 463 Mio. CHF aus (Kanton Zürich, 2021a, S. 103, 2021b).

Förderung hin – ganz im Gegensatz zum Wait-to-Fail-Prinzip. So soll bereits die Entstehung eines Förderbedarfs verhindert werden. Das dritte Element der gestuften Förderung basiert auf drei Ebenen, die sich in Bezug auf Intensität und Spezifität der Massnahme, dem Individualisierungsgrad und den Diagnostikmethoden unterscheiden. In diesem Pyramiden-Modell wird die Förderung in der Regelschule dargestellt, wobei mit jeder höheren Stufe auch die Intensität der Massnahmen erhöht wird. Wichtig ist, dass die Klasse als Grundstruktur immer erhalten bleibt, unabhängig von der Ebene (Ennemoser & Besca, 2021). Auch der Kanton Zürich verwendet zur Veranschaulichung der sonderpädagogischen Massnahmen ein Förderstufenmodell mit drei Ebenen und zwei diagnostischen Übergängen (VSA, 2018, S. 15). Jedoch stehen erst punktuell Instrumente und Rahmenbedingungen zur Verfügung, um die datengeleitete Förderentscheidung auf Basis regelmässiger Screenings und Lernverlaufdiagnostik durchführen zu können. Für die 2. Sekundarklasse existiert mit dem Stellwerk-Leistungstest eine einmalige Standortbestimmung mit verknüpftem Lernfördersystem (Lernpass). Für den zweiten Zyklus wurde zusammen mit dem Kanton St. Gallen das standardisierte Lern- und Testsystem Lernlupe entwickelt, das flexibel während des Jahres einsetzbar ist.

2.1.5 Effizienz

Effizienz beschreibt einen Produktionsprozess, indem Input und Output in eine Beziehung gesetzt werden. Je weniger Input-Faktoren für einen Output benötigt werden, desto effizienter ist der Prozess. Zu den Inputs zählen Ressourcen, die entweder real gemessen (z.B. Anzahl Lernende) oder als Kosten monetär bewertet werden können (z.B. Lohnkosten des Personals). Wichtig ist, dass nur Inputs verwendet werden, die für das Ergebnis relevant sind und die eine Wirksamkeit aufweisen. Deshalb ist vor einer Effizienzanalyse die Effektivität zu prüfen. Nebst den Input-Faktoren beeinflussen auch Kontextfaktoren wie der Migrationsanteil die Effizienz. Speziell an ihnen ist, dass der Produzent sie nicht beeinflussen kann, die Faktoren aber als Kontrollgrössen verwendet werden. Als Resultat des Produktionsprozesses ist in Bezug auf Effizienz nicht das Verhältnis zwischen Input und Output entscheidend – im Gegensatz zur Produktivität. Vielmehr findet ein Vergleich mit dem Optimum, der sogenannten Effizienzgrenze, statt (Wolter, Lüthi & Zumbühl, 2020, S. 4–5). Somit kann folgendes zusammengefasst werden: «Die Effektivität misst ob und die Effizienz misst mit welchem Mitteleinsatz ein Ziel erreicht wird.» (Wolter et al., 2020, S. 5)

Die **Effektivität** spielt zudem eine Rolle, wenn der Zielerreichungsgrad in Bezug auf bildungspolitisch festgelegte Bildungsziele gemessen werden soll. Daneben bildet **Equity** eine weitere wichtige Zieldimension im Schulbereich. Sie beschäftigt sich mit der Chancengleichheit und setzt Bildungsleistungen in ein Verhältnis zu Herkunft und Geschlecht der Lernenden. Die Erhebung von Effektivität, Effizienz und Equity ist nur beschränkt möglich, weil die notwendigen Daten noch unvollständig vorliegen (SKBF, 2018, S. 10).

2.2 Stand der Forschung

In diesem Kapitel werden aktuelle Forschungsergebnisse zur Steuerung sonderpädagogischer Angebote in der Schweiz dargestellt. Im Zentrum stehen die Organisation und die Wirkungen schulischer Integration.

Sonderpädagogik in der Schweiz (Kronenberg, 2021)

Im Rahmen des Bildungsmonitoring Schweiz haben das SBFI und die EDK diesen Vertiefungsbericht als Ergänzung zum Bildungsbericht in Auftrag gegeben. Als Gesamtsicht auf die Sonderpädagogik konzipiert, nutzt der Bericht die Daten Bundesamtes für Statistik und bietet einen Überblick über die Steuerungselemente in der Sonderpädagogik. Dabei werden nicht nur die Bildungsstufen und Bildungsangebote, sondern auch die Arbeitswelt beleuchtet. Kronenberg kommt im Bericht zu folgendem Schluss:

Entscheidungen, die die spätere Bildungs- und Arbeitsbiografie beeinflussen, werden nicht nur mittels der einem Teil der Lernenden und Studierenden individuell zugeteilten besonderen Massnahmen mit Rechtsanspruch aufgrund von genau definierten Verfahren gefällt, sondern auch mittels diverser Selektionsmechanismen, die man – offensichtlich oder weniger offensichtlich – im Verlaufe der Bildung passiert. (Kronenberg, 2021, S. 133)

Solche Selektionsmechanismen kommen in allen Phasen einer Bildungsstufe vor, beim Zugang, während der Ausbildung und bei Bildungsabschlüssen. Insgesamt kann das Schweizer Bildungssystem als selektiv und gleichzeitig durchlässig bezeichnet werden. Der Zugang zu Angeboten ist mit Rechten und Pflichten verbunden. Mit dem Recht auf Schule und der Schulpflicht ist der Zugang zur Volksschule für alle gewährleistet – im Gegensatz zu den folgenden Bildungsstufen. Zusätzlich entscheiden aber auch subjektive Faktoren über den Zugang zu Bildungsangeboten. Mit den Regel- und Sonderschulen gibt es für Kinder und Jugendliche ein zweigleisiges Angebot, wobei die frühere klare Grenzlinie zwischen den Institutionen heute etwas fließender geworden ist. Trotzdem muss die Entscheidung für eine Sonderschule gut abgewogen werden, da eine Reintegration in die Regelschule eher selten erfolgt. Auch der Lehrplanstatus nimmt Einfluss auf die spätere Bildungs- und Arbeitsbiografie. Bei standardisierten Lernzielen stehen den Lernenden mehr Wege für die Zukunft offen, reduzierte Lernziele können hingegen negative Auswirkungen zeigen. Bezüglich Nachteilsausgleich betont Kronenberg, dass dieser eng mit der Zielgleichheit der Anforderungen verknüpft ist. Ohne Zielgleichheit gibt es kein Nachteilsausgleich, eine Zieldifferenz ist nicht mit einem Nachteilsausgleich vereinbar (Kronenberg, 2021, S. 133–135).

Nebst den Selektionsmechanismen geht Kronenberg auch differenziert auf die individuell zugeteilten besonderen Massnahmen ein. Sie stellt fest, dass ein Anspruch auf solche Massnahmen aufgrund von Behinderungen rechtlich gut abgestützt und einklagbar sind. Aus sozioökonomischen und soziodemografischen Gründen besteht aus rechtlicher Sicht jedoch kein Anspruch auf individuelle Massnahmen. Jede individuell zugeteilte Massnahme beruht auf Legitimationsverfahren, die sich hinsichtlich Strukturierungsgrad und Gewichtung von der medizinischen Diagnostik unterscheiden können. In der Volksschule wird der ICF-basierte SAV der EDK oder ein gleichwertiges Verfahren angewendet. Bei den Lehrplananpassungen kann in einigen Kantonen auch ein einfacheres Verfahren als das SAV angewendet werden, sofern der entsprechende Kanton die Massnahme nicht als verstärkt definiert. Beim Nachteilsausgleich ist das Legitimationsverfahren eindeutig: Hier braucht es eine Diagnose einer anerkannten Fachstelle (häufig auf ICD-Basis), um die rechtlichen und versicherungstechnischen Vorgaben einhalten zu können. In Bezug auf die Art der individuellen Massnahmen stellt Kronenberg eine Dominanz der Förderung mit individualisierten Zielen fest. Wie

bereits beschrieben, übt die Art der Massnahme einen grossen Einfluss auf die Zukunft der Kinder und Jugendlichen aus. Hinderlich ist, dass einschränkende Entscheidungen wie der Besuch einer Sonderschule mit Lehrplananpassung im Zeugnis vermerkt werden. Zudem lassen sie sich nur sehr aufwändig korrigieren. Nachteilsausgleiche werden im Zeugnis hingegen nicht vermerkt und schränken den weiteren Bildungsverlauf auch nicht ein. Hinsichtlich zusätzlicher Ressourcen für individuelle Massnahmen hält der Bericht fest, dass sich die Kosten durch spezifisch ausgebildetes Personal auf Tertiärstufe (z.B. SHPs) und tiefe Betreuungsschlüssel massiv erhöhen (Kronenberg, 2021, S. 136–138).

Abschliessend zählt der Bericht die Handlungsfelder der Sonderpädagogik der obligatorischen Schule auf, die alle auf die Integration fokussieren. Zu den Themen gehören nebst der Integration von Lernenden der Sonderschule in die Regelschule oder Nachteilsausgleich und Lehrplananpassungen auch die Personalressourcen für die integrative Schulung in Verbindung mit dem aktuellen Mangel an sonderpädagogischem Fachpersonal. Ein weiteres Handlungsfeld betrifft die Aus- und Weiterbildung der Schulleitungen, welche bei der Integration stark gefordert sind, sei es bei der Schulentwicklung oder bei der Zuteilung der Finanz- und Personalressourcen. Bereichsübergreifende Fragen stellen sich zudem bei der Finanzierung, wo vergleichbare Daten durch die unterschiedliche Verbuchung der Kantone noch nicht vorhanden sind. Auch im Bereich der besonderen Begabungen besteht in der Statistik eine Lücke (Kronenberg, 2021, S. 140–143).

Inklusive Bildung und die Steuerung heilpädagogischer Angebote (Wicki, 2021b)

Der Bericht zeigt Massnahmen auf, wie die integrative Bildung auf verschiedenen Ebenen gestärkt werden kann. Zudem werden die Elemente der Steuerung beleuchtet. Auch in dieser Arbeit kommt zum Ausdruck, dass die sonderpädagogischen Massnahmen je nach Kanton unterschiedlich benannt, finanziert und entschieden werden. Dies erschwert Vergleiche zur Steuerung und zur Organisation enorm. Bei den Finanzierungsmechanismen erfolgt eine Kategorisierung in input-basierte und in through-put-basierte Finanzierung. Input-finanzierte Angebote werden an einzelne Lernenden direkt und bedarfsgerecht gesprochen. Positiv an dieser individuellen Finanzierung ist, dass die Ressourcen dem ausgewiesenen Bedarf entsprechen. Als negativ gilt die damit verbundene Stigmatisierung, was zum sogenannten Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma führt. Zudem besteht die Gefahr, dass separative Massnahmen dadurch eher gestärkt werden. Das auf Pauschalen beruhende Finanzierungssystem (through-put) teilt den Gemeinden Ressourcen in Form eines Pools direkt zu. Dadurch liegt der Fokus auf den Institutionen und nicht auf den einzelnen Lernenden. Die Schulen erhalten mehr Flexibilität, jedoch besteht die Gefahr der Trägheit im System und die Schwierigkeit der Überprüfung der Wirksamkeit. Pauschale Ressourcen verleiten ausserdem dazu, Lernende mit besonderen Bedürfnissen abzuweisen. Wicki empfiehlt, die Einführung neuer Finanzierungsmechanismen mit guten Instrumenten zur Steuerung und Qualitätssicherung zu verknüpfen.

Durch die vergleichende Beschreibung der Steuerung sonderpädagogischer Angebote in den Kantonen im Forschungsprojekt RaShA (Wicki, 2020) konnten verschiedene Erkenntnisse zur Special Needs Educational Governance gefunden werden. So werden die verstärkten Massnahmen mehrheitlich input-basiert finanziert und somit individuell zugesprochen. Der pauschale

Finanzierungsmechanismus dominiert hingegen bei den niederschweligen Massnahmen. Die Entscheidungsmacht über die Zulassung von Massnahmen deckt sich mit den Finanzierungsmechanismen: Sind die Gemeinden mehrheitlich für die Finanzierung zuständig, können sie auch weitgehend bei den Massnahmen entscheiden. Nicht beurteilt werden kann, wie ein optimaler Mix aus individuellen und pauschalen Mechanismen aussehen müsste, weil Daten zur Wirksamkeit fehlen. Das abschliessende Fazit betont die Wichtigkeit eines vielfältigen Unterrichts, spezifischen Wissens und guter Zusammenarbeit. Inklusive Bildung bedingt zudem Flexibilität im Umgang mit den Ressourcen, um gut aufeinander abgestimmte Angebote entwickeln zu können. Eine Voraussetzung dazu sind evidenzbasierte Grundlagen, die noch fehlen.

Integrative und separative schulische Massnahmen in der Schweiz (InSeMa) (Sahli Lozano, Cramer & Adeifio Gosteli, 2021a)

Das Buch bietet eine Übersicht über die verschiedenen sonderpädagogischen Massnahmen, deren Vergabe und Umsetzung. Dazu wird jeder Kanton – mit Ausnahme von Solothurn und Appenzell Innerrhoden – anhand eines Kategoriensystems ausführlich beschrieben und anschliessend werden die Massnahmen kantonsübergreifend dargestellt. Eine digitale, interaktive Landkarte (Sahli Lozano, Cramer & Adeifio Gosteli, 2021b), auf der Informationen gezielt gefiltert werden können, ergänzt das Buch. Der Fokus der Arbeit liegt auf Angeboten, bei denen mehrheitlich die Schulische Heilpädagogik involviert ist. Weitere pädagogisch-therapeutische und gesundheitsfördernde Angebote werden nicht thematisiert. Die Resultate stammen aus einer Befragung der kantonal verantwortlichen Personen.

Zusammenhänge integrativer Massnahmen auf Ebene der Kantone

Abbildung 4: Zusammenhänge zwischen den integrativen schulischen Massnahmen aufgrund der Anzahl Kantone nach Sahli Lozano et al. (2021a, S. 165; eigene Darstellung)

Die Studie stellt fest, dass heute eine Vielzahl unterschiedlicher sonderpädagogischer Massnahmen existieren. Die Uneinigkeit hinsichtlich Benennung, Vergabe und Umsetzung findet sich selbst bei den Kantonen des Sonderpädagogik-Konkordats wieder. Auffallend ist der Umgang mit den Lernzielanpassungen: Nicht in allen Kantonen benötigt diese verstärkte Massnahme eine Fachabklärung oder eine Förderung durch einen Heilpädagogen oder eine Heilpädagogin (Sahli Lozano et al., 2021a, S. 172–173). Die Abbildung 4 zeigt auf, wie unterschiedlich sich die Zusammenhänge auch bei weiteren integrativen Massnahmen gestalten. In Bezug auf die Steuerung gibt es ebenfalls Unterschiede; je nach Kanton besitzen die Schulen mehr oder weniger Handlungs- und Gestaltungsfreiraum. Deshalb gilt es die Ebene der Schulleitung zu beachten, wenn es um die Qualität der sonderpädagogischen Massnahmen geht: «Je grösser der Handlungsspielraum einer Schulleitung ist, desto wichtiger ist es, dass sie die zur Verfügung stehenden Ressourcen und Möglichkeiten genau kennt und gezielt einsetzt, um alle Lernenden bestmöglich fördern und begleiten

zu können» (nach Sahli Lozano et al., 2017, zitiert in Sahli Lozano et al., 2021a, S. 174). Eher widersprüchliche Entwicklungen hat die Umfrage in Bezug auf die separativen Massnahmen festgestellt. Trotz des UN-BRK Übereinkommens geht die Mehrheit der befragten Kantonsvertreter nicht von einem zukünftigen Abbau der Sonderschulen aus. Es wird vielmehr eine weitere Zunahme für die nächsten Jahre erwartet.

Schulische Integration: Daten Fakten und Positionen (Aellig & Steppacher, 2019)

Das Dossier fasst die aktuellen Fakten zur schulischen Integration zusammen und liefert zusätzlich ein Argumentarium zur Fortsetzung integrierter schulischer Heilpädagogik an Regelschulen. Denn in einigen Kantonen wird über den Abbau von integrativer Förderung zugunsten von Kleinklassen nachgedacht. Weil für den kurzfristigen Lernerfolg die Unterrichtsqualität entscheidender ist als die Schulform, kann durch diese Massnahme das Regelsystem entlastet werden. Langfristig bringt die integrierte Förderung den Kindern und Jugendlichen mit Lern- und Verhaltensproblemen jedoch mehr Vorteile und mehr Erfolg im Leben, was selbst der Gesellschaft zugutekommt. Schliesslich wirkt sich die Integration nicht negativ auf die Entwicklung der Kinder ohne besonderen Förderbedarf aus.

Die Gemeinden in der Educational Governance (Hangartner & Heinzer, 2016)

Obwohl die Gemeinden für die Organisation und Führung der Volksschulen zuständig sind, standen sie bislang in der Educational Governance-Forschung nicht im Fokus. Der Beitrag benennt drei zentrale Punkte, inwiefern sich die Schulreformen im Kontext des New Public Managements auf die kommunale Governance auswirken (Hangartner & Heinzer, 2016, S. 12):

1. «Dezentralisierungspolitiken wirken nicht nur auf Schulen, sondern auch auf Gemeinden
2. Erhöhte kommunale Verantwortung für zentrale Steuerungsimpulse
3. Von politischer lokaler Aufsicht zu professioneller Führung»

Als wohl stärkste Veränderung der schulischen Governance wird die Einführung von Schulleitungen bezeichnet. Denn die Professionalisierung der Schulen hat gleichzeitig die bisherige traditionelle Aufsicht durch Laien geschwächt. Die Schulreformen haben Machtverhältnisse aufgebrochen und bieten nun Platz für eine Neugestaltung. Wie gross dieser Spielraum ist, wurde bislang nicht erforscht. Einiges deutet darauf hin, dass Befunde aus Skandinavien auch auf die Schweiz zutreffen könnten: Einerseits intensiviert sich die Zusammenarbeit kommunaler Behörden mit professionellen Fachleuten (bypassing), andererseits wird die Umsetzung der kantonal diktierten Ziele auf Gemeinde-Ebene stärker kontrolliert (blueprinting) (Hangartner & Heinzer, 2016, S. 22).

Effizienz im Schweizer Bildungssystem – Expertenbericht (Wolter et al., 2020)

Der Expertenbericht beschreibt die Grundlagen zur Effizienz und fasst die wichtigsten Erkenntnisse in Bezug auf alle Bildungsstufen zusammen. Aufgrund der aktuellen Datenlage ist noch kein Effizienzvergleich der Bildungsproduzenten möglich. Die Beurteilung der Effizienz ist im Bildungswesen eine Herausforderung und stösst selbst bei einer verbesserten Datenlage an Grenzen:

So lässt sich die Effizienz einzelner Institutionen oder Regionen immer nur relativ zu anderen bewerten, da ein absolutes Effizienzmass fehlt. Dadurch kann nie beurteilt werden, ob das System oder einzelne Akteure als solche effizient sind, sondern es kann nur ihre Effizienz im Vergleich zu anderen Produzenten oder über die Zeit gemessen werden. (Wolter et al., 2020, S. 76)

Ein Hauptproblem bildet die Definition und das Messen von Inputs und Outputs. Das liegt am breiten Leistungsauftrag der Bildung sowie an der Schwierigkeit, alle wichtigen Inputfaktoren zu finden und zu messen. Und schliesslich braucht es zur Berechnung der Effizienz die gleichen Bedingungen für die zu vergleichenden Schulen, was selten der Fall ist (Wolter et al., 2020, S. 32).

Der Expertenbericht führt die Datenverfügbarkeit von Input- und Output-Indikatoren auf. Zum Input gehören die Bildungsausgaben als monetäre Ressource, quantitative Indikatoren wie die Anzahl Lernenden und das Personal sowie Qualitätsmasse zur Kompetenz (PISA und ÜGK). Beim Output zeigt sich die lückenhafte Datenlage besonders stark, da als Qualitätsmasse in der Volksschule aktuell nur die PISA- und ÜGK-Resultate vorliegen. Die möglichen Kontextfaktoren sind sehr umfangreich, häufig verwendet werden der Migrationsanteil oder das durchschnittliche Bildungsniveau. Die Datenlage der obligatorischen Schule wird im Expertenbericht als eher knapp beurteilt. Denn es braucht die Zustimmung sämtlicher Kantone, um national vergleichbare Daten erstellen zu können. Bei den qualitativen Daten hat der Expertenbericht drei Lücken festgestellt: Es fehlen Kompetenzdaten, insbesondere beim Ein- und Austritt einer Bildungsstufe, Daten zur Qualifikation und Kompetenzen der Lehrpersonen sowie Daten zur Charakteristik und sozioökonomischen Merkmalen der Lernenden. Im Bereich der quantitativen Daten wird bemängelt, dass diese meist nur auf kantonaler Ebene verfügbar sind, was zu wenigen Datenpunkten führt (Wolter et al., 2020, S. 43).

Aufgrund der Datenlücken (insbesondere zu den Kompetenzgewinnen) und der unterschiedlichen Schulsysteme der Kantone gestaltet sich eine die Berechnung der Effizienz als sehr schwierig. Im Bericht konnte deshalb nur eine exemplarische Analyse der Sek I in drei Leistungsniveaus mit Hilfe der PISA-Daten erstellt werden. Es zeigte sich, dass eine durchschnittliche Schule mit gleichen Inputs zwischen 10 bis 13% weniger Output als die effizientesten Schulen erreicht. Interessant ist, dass beim Niveau Grundansprüche wesentlich grössere Effizienzunterschiede zwischen Schulen innerhalb einer Region auftreten als zwischen den Regionen. Beim höchsten Niveau der Gymnasien ist das Gegenteil der Fall, bei den erweiterten Ansprüchen ist die Varianz zwischen und innerhalb von Regionen sehr ausgeglichen (Wolter et al., 2020, S. 48).

Effektivität und Effizienz als Messgrösse des sonderpädagogischen Angebots am Beispiel des Kantons Zug (Irniger, 2020)

Inwiefern Effektivität und Effizienz als Messgrössen für sonderpädagogischer Angebote dienen können, hat Claudia Irniger in ihrer Masterarbeit an der HfH Zürich untersucht. Sie kommt dabei zum Schluss, dass eine Erhebung von fehlenden Daten nicht ausreicht, um mit Hilfe von Modellen und Kriterien die Effektivität und Effizienz zu errechnen. Es braucht zusätzlich eine klare Zielsetzung mit darauf abgestimmter Modellierung von Effektivität und Effizienz sowie eine Operationalisierung der Bildungsziele.

2.3 Vorhandene Daten

Nebst Forschungsberichten sind weitere Daten als Grundlage für die Steuerung sonderpädagogischer Angebote bereits vorhanden. Die Abbildung 5 gibt einen Überblick über die relevanten Statistiken,

Gesetzesgrundlagen und Organisationsbeschreibungen, wobei insbesondere die farblich rot hinterlegten Informationsgrundlagen in den folgenden Unterkapiteln näher beschrieben werden. Zudem werden in der Abbildung (vgl. Ebene Gemeinde) die für die Statistiken relevanten Merkmale sonderpädagogischer Angebote aufgeführt. Es sind dies Angebote und Massnahmen, Schule, Lernende, Personal und Finanzen.

Abbildung 5: Daten, Statistiken und Grundlagen zur Sonderpädagogik auf den verschiedenen Ebenen mit Datenflüssen, Abhängigkeiten und Merkmalen (eigene Darstellung)

2.3.1 Ebene Bund

Auf nationaler Ebene spielt das Bildungsmonitoring des Bundes eine zentrale Rolle, das durch Daten aus der Forschung und der Finanzstatistik ergänzt wird. Zu den staatlichen Hauptakteuren zählen nebst dem Bundesamt für Statistik (BFS) auch das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK).

Statistik der Sonderpädagogik (BFS, 2020a)

Zahlreiche Informationen sind in der Statistik der Sonderpädagogik verfügbar, welche das BFS jährlich publiziert. Sie fasst Daten zu Lernenden mit besonderem Bildungsbedarf (SdL), dem sonderpädagogischen Personal (SSP) und Sonderschulen (SBI) zusammen. Die auf die obligatorische Schulzeit beschränkten Daten erhebt das BFS bei den Kantonen. Seit dem Schuljahr 2017/18 werden nicht nur separate Schulungsformen erfasst, auch der besondere Bildungsbedarf von Lernenden in Regelschulen wird erfragt. In der Publikation 2020 zum Schuljahr 2018/19 wird zudem erstmals auf kantonale Daten eingegangen. Im Mittelpunkt stehen Fragen zum Ausmass verstärkter Massnahmen in Regelschulen, die Anzahl Lernender in Sonderschulen, der Anteil sonderpädagogischen Personals in der obligatorischen Schule und das Betreuungsverhältnis. In der SdL sind deshalb vier Kategorien wichtig: Schulart, Unterrichtsart, sonderpädagogische Massnahmen

und Lehrplanstatus. Bei der *Schulart* wird zwischen Regel- und Sonderschulen unterschieden, in der *Unterrichtsart* zwischen Regelklassen, Sonderklassen und Sonderschulklassen. Die Kategorie *sonderpädagogische Massnahmen* erhebt Daten zu den verstärkten Massnahmen in allen Kantonen, fakultativ sind hingegen Angaben zu den einfachen Massnahmen. Der *Lehrplanstatus* differenziert zwischen Regellehrplan, einem in ein bis zwei Fächern angepassten Lehrplan und einem in drei oder mehr Fächern angepassten Lehrplan.

Die SdL und damit auch die Statistik der Sonderpädagogik 2018/19 können keine Aussagen zur Art und zur Intensität der verstärkten Massnahmen machen. Zudem fehlen in dieser Kategorie die Daten von sechs Kantonen und somit von 7,5% der Lernenden. In Bezug auf die Lehrplananpassung fehlen 18% der Daten, in der SSP die Informationen zweier Kantone. Die Berechnung des Betreuungsverhältnisses ist nur auf die Regelschulen und auf die Sonderschulen als Gesamtes möglich. Zwar werden beim Personal die wichtigsten vier Tätigkeiten – SHP, DaZ, Logopädie und Psychomotorik – erhoben, jedoch sind bei den Lernenden nur die verstärkten Massnahmen verfügbar (BFS, 2020a, S. 10–17).

Bildungsbericht Schweiz (SKBF, 2018)

Der Bildungsbericht gilt als wichtigstes Produkt des Bildungsmonitorings und erscheint seit 2010 im Vierjahres-Rhythmus. In der letzten Ausgabe von 2018 wird das aktuelle Wissen über das Schweizer Bildungssystem präsentiert. Berücksichtigt werden alle Bildungsstufen, die nach Effektivität, Effizienz und Equity beleuchtet werden. Das Referenzwerk soll als Instrument dienen, damit Bund und Kantone die hohe Qualität und Durchlässigkeit des Schweizer Bildungsraumes gemeinsam weiterentwickeln können. Im Bereich Sonderpädagogik werden sowohl die interkantonalen Steuerungselemente wie auch die Datengrundlage beschrieben (SKBF, 2018, S. 41–44). Nebst den nationalen und regionalen Steuerungs- und Entwicklungselementen – Konkordate und ÜGK – ist der kantonalen Überprüfung der Schul- und Unterrichtsqualität ein eigenes Kapitel gewidmet. Auffallend ist die unterschiedliche Herangehensweise der Kantone. In der lateinischen Schweiz und in der Nordwestschweiz besteht ein unterschiedlich dichtes, aber bewährtes System standardisierter Schulleistungstests, deren Ergebnisse oft von externen Stellen ausgewertet werden. Im Gegensatz dazu ist in der Zentral- und in der Ostschweiz lediglich der Lernstandstest Stellwerk obligatorisch, der für die letzten beiden Jahren der obligatorischen Schulzeit entwickelt wurde. Auf freiwilliger Basis können in diesen Kantonen die Lehrpersonen selbstständig Orientierungs- oder Referenzprüfungen wie Lernlupe oder Klassencockpit durchführen. In der Deutschschweiz haben sich hingegen externe Evaluationen und internes Schulqualitätsmanagement durch Mitarbeiterbeurteilung und kollegialem Feedback bewährt. Der Bildungsbericht kommt zum Schluss, dass die Ergebnisse der Lernstandserhebungen und Schulqualitätsmessungen wertvoll für die Steuerung der kantonalen Bildungssysteme wäre, was jedoch nicht in allen Kantonen systematisch genutzt wird (SKBF, 2018, S. 44–45).

Regulatorische Rahmenbedingungen der Steuerung heilpädagogischer Angebote in der Schweizer Volksschule (RaShA): Fact Sheets (Wicki, 2020)

Das Ergebnis des Forschungsprojekts an der HfH Zürich sind Faktenblätter zu 19 Deutschschweizer Kantonen. Sie beschreiben vergleichend die regulatorischen Rahmenbedingungen der Kantone,

konkret die Benennungen der Angebote, die Finanzierungsmechanismen und die Mechanismen der Qualitätssicherung.

2.3.2 Ebene Kanton

Im Kanton Zürich erhebt die Bildungsplanung statistische Kennzahlen und führt vertiefende Analysen durch. Sie teilt sich in die Bildungsstatistik und das Bildungsmonitoring auf. Die BISTA erhebt insbesondere bei den Gemeinden Daten zum Schulpersonal und zu den Lernenden, die durch Personaldaten des Volksschulamtes ergänzt werden. Sie übernimmt diese Aufgabe auch für die Kantone Glarus, Graubünden und Thurgau. Das statistische Amt des Kantons kann ergänzende Informationen für den Bildungsbereich liefern.

Einen Einblick in die Verteilung der Ressourcen im Kanton Zürich gibt die Antwort des Regierungsrats auf eine Kantonsratsanfrage zur Verteilung der Vollzeiteinheiten (RRB-2021-0289). Per Stichtag 15. September 2020 entfällt ein Teil von insgesamt rund 11'700 kantonal mitfinanzierten Vollzeiteinheiten der Regelschule auf die Schulleitungen und die Vikariate. 9'599 VZE wurden dem Regelunterricht zugeteilt, je 12 VZE den Einschulungs- und den Kleinklassen, 43 VZE den Aufnahmeklassen und 1'229 VZE der integrativen Förderung und ISR. Gleichzeitig wurde die Frage nach der Qualifikation der SHPs beantwortet: 59% der in der Regelschule tätigen SHPs verfügen über ein entsprechendes Diplom oder Anerkennung, 6% unterrichten mit einer Zulassung als SHP. In Ausbildung befinden sich 15% und ohne Ausbildung arbeiten 20%.

Statistik des Schulpersonals (SSP) (BISTA, o. J.)

In der SSP wird jährlich zum Stichtag 15. September das Personal der Bildungsinstitutionen erfasst. Erfragt werden in den Gemeinden Merkmale zu Person, Tätigkeit und Personalkategorie (vgl. Tabelle im Anhang). Es liegen deshalb Daten zur Anzahl Anstellungen pro Tätigkeit und der Beschäftigungsumfang nach fachspezifischer Ausbildung in Schulischer Heilpädagogik, Logopädie, Psychomotoriktherapie, DaZ und B&U vor (BISTA, 2020a). Dadurch werden von Seiten des Personals auch die einfachen Massnahmen teilweise erhoben.

Statistik der Lernenden (SdL) (BISTA, o. J.)

Die SdL erfasst die Lernenden nach Bildungsstufe anhand individueller Merkmale (vgl. Tabelle im Anhang), die weitgehend den Anforderungen der nationalen Statistik entsprechen. Nebst persönlichen Merkmalen wie Geschlecht, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Erstsprache sind auch Klasse, Schuleinheit, Wohngemeinde und Programmjahr erfasst. Wichtig für die Sonderpädagogik sind auch auf Ebene Kanton die Schulart, der Lehrplanstatus sowie die integrierte Schulungsform. Das letzte Merkmal liefert dem Bund die Werte für die nationale Kategorie *sonderpädagogische Massnahmen*. Es drückt aus, welcher Art die verstärkten Massnahmen sind: Integriert in die Regelschule durch ISR oder ISS, Sonderschulung in einer Privatschule sowie die Sonderschulung in einer Sonderschule (BISTA, 2020b). Im Gegensatz zur SSP werden in der Statistik der Lernenden keine Informationen zu den einfachen Massnahmen erfasst.

Statistisches Amt des Kantons Zürich (Statistisches Amt, o. J.-a)

Das Statistische Amt verfügt über zahlreiche Daten und Analysen, darunter auch die Gemeindefinanzen. So können beispielsweise die Budgets und Jahresrechnungen aller Zürcher Gemeinden über das Abfragetool «Gemeindefinanzporträt HRM2» (Statistisches Amt, o. J.-b) aufgerufen werden. Zugänglich sind auf diese Weise unter Nettoaufwand der Erfolgsrechnung (Jahresrechnung) die Kosten für die allgemein gehaltenen Konti Primarstufe, Sekundarstufe, Obligatorische Schule Übriges, Volksschule sonstiges und Sonderschulen. Sie beinhalten die Kosten für die verstärkten Massnahmen (Sonderschulung), sagen jedoch nichts über die integrativen Massnahmen aus.

Fachstelle für Schulbeurteilung (FSB, o. J.)

Ein wichtiges Element für die Qualitätssicherung an den Volksschulen ist heute eine externe und neutrale Evaluation. Im Kanton Zürich prüft die Fachstelle für Schulbeurteilung regelmässig die Qualität der Schulen aus pädagogischer und organisatorischer Sicht. Dazu werden verschiedene Daten bezüglich der Prozessqualität und Output-Qualität erhoben und ausgewertet. Diese betreffen beispielsweise die Schulgemeinschaft, die Unterrichtsgestaltung, die individuelle Förderung, Beurteilungspraxis, Digitalisierung, Zusammenarbeit im Schulteam, Schulführung und -entwicklung sowie die Zusammenarbeit mit den Eltern (FSB, 2021, S. 13–14, 21).

Als zentrales Instrument verwendet die FSB einen Qualitätsrahmen, der die grundsätzlichen Qualitätsansprüche, deren Indikatoren und Aspekte definiert. Die Indikatoren sind im Gegensatz zum Qualitätsrahmen nicht frei zugänglich. Der Qualitätsrahmen dient als Grundlage für vier verschiedene Datenquellen, mit denen man die Ansprüche möglichst adäquat einzuschätzen versucht, um schliesslich zu einer Beurteilung zu kommen. Die schriftliche Befragung von Eltern, Lernenden, Lehrpersonen und Mitarbeitern ist eine der vier Datenquellen. Dieses Online-Interview unterscheidet sich einerseits aufgrund der erwähnten Adressaten, andererseits zwischen Regel- und Sonderschulen. Einzig die Gruppe der Eltern kann die Fragen auch auf Papier beantworten (Mattenberger, 2021).

Lernlupe (Lehrmittelverlage St. Gallen und Zürich, o. J.)

Die auf den Lehrplan 21 angepasste Lernplattform Lernlupe wurde von den Bildungsdepartementen der Kantone Zürich und St. Gallen gemeinsam entwickelt. Sie ermöglicht seit dem Schuljahr 2018/19 jährliche Standortbestimmungen in Deutsch und Mathematik, aber auch zeitlich frei durchführbare Orientierungsaufgaben mit adaptiver Schwierigkeit, aus denen ein individuelles Lern- und Übungsangebot abgeleitet wird. Sowohl die Standortbestimmungen wie auch die Orientierungsaufgaben sind normiert (Bildungsrat Kanton Zürich, 2021). Zum Einsatz der Lernlupe gibt es von den Kantonen keine Vorgaben, weshalb sie nicht flächendeckend eingesetzt wird. Auch wurden bislang keine Daten publiziert. Es ist eher unwahrscheinlich, dass die Kantone Ergebnisse aus den Standortbestimmungen zur Verfügung stellen würden (Coray, 2021). Ein Zugang wäre demnach nur über die Schulen möglich.

2.3.3 Ebene Gemeinden

In den Gemeinden sind die Daten zur Sonderpädagogik auf verschiedene Organe bzw. Personen verteilt. Verschiedene Gemeinden publizieren die **Jahresrechnungen** auf ihren Webseiten. So sind in der Jahresrechnung 2020 der Mustergemeinde die Kosten der Bildung differenziert mit zahlreichen Unterkonten aufgeführt.

Die Schulen des Kantons Zürich arbeiten in der Regel mit einer **Schulverwaltungs-Software**. Diese erlauben meist Exporte für die BISTA-Erhebungen und beinhalten Funktionen, um Informationen zu den Lernenden und den zugewiesenen Massnahmen zu sammeln (Walder, 2021).

Die **Schulpsychologischen Dienste** des Kantons Zürich melden der Bildungsdirektion Informationen zum Standardisierten Abklärungsverfahren (SAV) seit der Einführung 2013. Dies geschieht über das elektronische Tool «SAV-ZH» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018). Bislang wurden noch keine Auswertungen dieser Daten auf kantonaler Ebene erstellt, geplant sind solche erst für das nächste Jahr (Dietiker, 2021). Im Kanton Zürich liegt die Verantwortung für die Schulpsychologischen Dienste bei den Gemeinden, weshalb zahlreiche voneinander unabhängige Organisationen bestehen. Der SPD des Bezirks Meilen führt eine Statistik, in der die Leistungsstunden in Abhängigkeit mit der Tätigkeitsart festgehalten sind. Nicht ersichtlich sind daraus die Anzahl erfolgter Abklärungen und die daraus resultierenden Empfehlungen. Andere Dienste im Kanton verfügen jedoch über solche Daten, beispielsweise der SPD der Stadt Zürich. Gemessen wird die Anzahl Abklärungen und SAV. Zudem verfügt der Dienst über einen Massnahmenkatalog, der bei Abklärungen angewendet wird (Obrist, 2021). In Kantonen mit einem zentralen Schulpsychologischen Dienst ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass kantonale Daten vorhanden sind.

2.4 Zusammenfassung

Die aktuelle Forschung zeigt auf, wo noch Datenlücken bestehen, die für die Steuerung sonderpädagogischer Angebote elementar sind. So fehlen einerseits Daten auf Gemeinde-Ebene, andererseits Informationen zu den Kompetenzen der Lernenden. Letztere sind bruchstückhaft verfügbar, einerseits über die ÜGK und die kantonalen externen Schulevaluationen, andererseits über uneinheitlich eingesetzte Leistungstests wie Stellwerk oder Lernlupe. Bei Letzteren zeigt sich ein zentraler Zugang auf die Daten als momentan wenig aussichtsreich, jedoch könnte der Weg über die Gemeinden eine Möglichkeit darstellen.

Durch das föderalistisch organisierte Bildungssystem, das zahlreiche Ebenen aufweist, ist die Vergleichbarkeit der Daten eine besondere Herausforderung. Diese verschärft sich mit jeder zusätzlichen Ebene. Bei den Gemeinden zeigt sich eine grosse Heterogenität aufgrund der kantonal unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Aber auch die kommunalen Voraussetzungen beeinflussen die Ausgestaltung der Freiräume und führen zu verschiedensten Organisationsmodellen, Finanzierungsmöglichkeiten und sonderpädagogischen Angeboten. Selbst der Zugang zu den Gemeindedaten weist Hürden auf: So existiert eine Vielzahl an Schulverwaltungs-Programmen, das Wissen ist auf mehrere Funktionen verteilt und die Daten werden innerhalb der Schule unterschiedlich systematisch gesammelt und aktualisiert.

Im Kanton Zürich sind bei der BISTA diejenigen Daten auf Gemeinde-Ebene verfügbar, die als Kantonswerte in die nationale Statistik der Sonderpädagogik einfließen. Sie ermöglichen einen differenzierteren Blick durch mehr Datenpunkte. Sie brauchen jedoch Ergänzungen in Bezug auf die nicht verstärkten Angebote, oder anders ausgedrückt steht die Frage im Vordergrund, wie die Gemeinden das sonderpädagogische Angebot gestalten. Hinsichtlich Organisation und Vereinheitlichung der Daten kann auf aktuelle Forschungsberichte aufgebaut werden, welche die Ebenen Bund und Kantone bereits aufgearbeitet haben.

3. Fragestellung und Zielsystem

Das in Kapitel 1.5 formulierte Grobziel kann aufgrund der theoretischen Grundlagen, dem aktuellen Forschungsstand und der Datenlage weiter konkretisiert und eingegrenzt werden. Zu Beginn wird das Ziel der Arbeit verfeinert dargestellt und deren Einbettung in die Forschungstätigkeit der HfH Zürich im Bereich Special Needs Educational Governance beschrieben. Anschliessend wird daraus die Fragestellung abgeleitet und das Zielsystem definiert.

3.1 Ziel der Arbeit

Um die gesetzlich verankerte Integration umsetzen zu können, benötigen die Schulen passende Werkzeuge in Form von sonderpädagogischen Massnahmen und Angeboten. Das Ziel dieser Massnahmen und Angebote muss sein, die optimale Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf zu gewährleisten. Aus Sicht der Educational Governance bedeutet dies, dass eine optimale Allokation⁴ von Ressourcen besteht. Aufgrund von Datenlücken sind solche Analysen zur Wirksamkeit sonderpädagogischer Angebote noch nicht möglich. So fehlen einerseits Informationen zu den Qualitätsmassen (Kompetenzen), andererseits Daten auf Gemeinde-Ebene.

Ziel dieser Masterarbeit ist es, Grundlagen zur Steuerung sonderpädagogischer Angebote auf Ebene der Gemeinden zu definieren. Wichtig ist, dass die zu erarbeitenden Grundlagen die kantonalen Unterschiede berücksichtigen, damit Vergleiche zwischen den Kantonen möglich sind.

⁴ Der Begriff Allokation stammt aus den Wirtschaftswissenschaften und meint die Verteilung knapper Ressourcen. Eine optimale Allokation bedeutet, dass die begrenzten Ressourcen für den bestmöglichen Zweck eingesetzt werden.

Abbildung 6: Elemente der Steuerung sonderpädagogischer Angebote zur Zielerreichung (nach Wolter et al., 2020; eigene Darstellung)

Auf Basis der Effizienzanalyse nach Wolter et al. (2020) lassen sich die Grundlagen sonderpädagogischer Angebote in die drei Begriffe Organisation, Input und Output aufteilen. Die Input-Faktoren bestehen aus den monetären (Kosten) und realen Ressourcen (vgl. Abbildung 6). Diese Arbeit soll klären, von welchen Bereichen bereits Daten vorhanden sind und wo noch Daten erhoben werden müssen. In der Organisation sind die regulatorischen Rahmenbedingungen mit den Finanzierungsmechanismen, Entscheidungsprozesse und Qualitätssicherung von Bedeutung. Diese Merkmale sollen vergleichend beschrieben werden. Der Input mit den Kosten und nominalen Mengen zu Lernenden und Schulen lässt sich quantitativ erfassen. Beim Output sind die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zentral. Für deren Erfassung braucht es nebst einheitlichen Definitionen auch umfangreiche Instrumente.

Nachfolgende Arbeiten an der HfH werden auf Basis dieser Masterarbeit stichprobenartig Daten in mehreren Kantonen erheben. Diese sollen den kantonalen Verwaltungen, Schulbehörden und Schulleitungen als evidenzbasierte Grundlage zur Organisation sonderpädagogischer Angebote zur Verfügung stehen, um Kinder und Jugendliche mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen optimal zu fördern.

3.2 Eingrenzung

Bei der Definition des Begriffs Effizienz (siehe Kapitel 2.1.5) sowie in der Zusammenfassung des Expertenberichts von Wolter et al. (2020) wurde auf die Faktoren zur Berechnung der Wirksamkeit von sonderpädagogischen Angeboten eingegangen. Weil diese sehr umfassend sind, konzentriert sich die folgende Fragestellung auf die Aspekte der Organisation und der Ressourcen bzw. Input-Faktoren. Auf die Output-Faktoren geht diese Arbeit nicht ein, da die Erfassung der Kompetenz eine andere Vorgehensweise benötigt.

Eine Eingrenzung findet auch bei den realen Input-Faktoren statt, weil sie sehr unterschiedliche Adressaten betreffen: Dies können Bildungsinstitutionen und Lernende sein, aber auch Familien und das Umfeld. Im Gegensatz dazu betreffen die monetären Ressourcen lediglich die Schule. Eine Auswahl der in der Literatur verwendeten Input-Indikatoren mit ihrer Klassifizierung ist im Anhang aufgeführt. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf diejenigen Inputs, welche die Schulen sowie die Lernenden in Bezug auf die Demographie betreffen (Wolter et al., 2020, S. 18).

Eine weitere Konkretisierung und Eingrenzung erfolgt beim Zeitrahmen, der bei möglichen Folgestudien zur Entwicklung sonderpädagogischer Angebote eine Rolle spielen wird. In der nationalen Statistik der Sonderpädagogik (BFS) werden erst seit der Neugestaltung 2017 alle Lernenden mit besonderem Bildungsbedarf statistisch erfasst. Deshalb fokussiert diese Arbeit auf den Zeitraum von 2017/18 bis 2020/21.

3.3 Fragestellung und Zielsystem

Aufgrund der vorgängig formulierten Grundlagen und Ziele steht folgende Frage im Zentrum:

Welche Daten zum Ressourcen-Einsatz der Regelschulen sind für die Steuerung sonderpädagogischer Angebote grundlegend?

Daraus leitet sich diese Unterfrage ab:

Wie muss ein Fragebogen gestaltet sein, um den Ressourcen-Einsatz für sonderpädagogische Angebote an den Regelschulen schweizweit erfassen zu können?

Um die Fragestellung zu konkretisieren, wird sie nachfolgend als Ziel mit Teilzielen formuliert:

Ein Fragebogen zur schweizweiten Erhebung der Ressourcen von sonderpädagogischen Angeboten in den Gemeinden ist erstellt.		
Teilziel	Methoden	Indikatoren
Der Fragebogen lässt sich schweizweit einsetzen.	Entwicklung Fragebogen Deskriptive Inhaltsanalyse	- Es ist eine EDK-kompatible Version vorhanden. - Es liegt eine vergleichende Beschreibung der Angebote auf drei Ebenen am Beispiel Zürich vor.
Der Fragebogen lässt sich an die individuellen Eigenheiten der Kantone anpassen.	Entwicklung Fragebogen	- Es liegen verschiedene Versionen vor. - Die Anpassungen beeinflussen die Hauptkategorisierungen nicht.
Der Fragebogen erhebt bislang fehlende Faktoren zur Effizienzanalyse sonderpädagogischer Angebote.	Inhaltsanalyse	- Mit den Daten des Fragebogens stehen Input-Faktoren zur Berechnung der Effizienz auf Gemeinde-Ebene zur Verfügung.
Der Fragebogen wurde in zwei bis drei Gemeinden getestet.	Quantitative Analyse Befragung (unstrukturiertes Interview), qualitative Analyse	- Der Fragebogen wurde von zwei Gemeinden ausgefüllt. - Es liegen Rückmeldungen von Gemeinden zum Fragebogen vor.
Die Pretest-Gemeinden erhalten die zentralen Ergebnisse der Probe-Erhebung.	Quantitative Analyse	- Die Ergebnisse des Pretests sind ausgewertet und vergleichend dargestellt.

Von den Gemeinden des Kantons Zürich liegen Daten zu den sonderpädagogischen Angeboten vor.		
Teilziel	Methoden	Indikatoren
Für die Gemeinden des Kantons Zürich sind Inklusionsquote, Exklusionsquote, Förderquote und Inklusionsanteil berechnet.	Quantitative Analyse	- Inklusionsquote, Exklusionsquote, Förderquote und Inklusionsanteil sind von jeder politischen Gemeinde vorhanden.

Es können Aussagen zur Entwicklung sonderpädagogischer Angebote gemacht werden.	Quantitative Analyse	- Veränderung in Bezug auf die Inklusion während der letzten vier Jahre kann aufgezeigt werden.
Die regulatorischen Rahmenbedingungen mit Art des Angebots, rechtlichen Grundlagen, Finanzierungsmechanismen und -arten, Entscheidungsprozessen und Qualitätssicherung sind für den Kanton Zürich entlang der EDK-Terminologie beschrieben.	Deskriptive Inhaltsanalyse	- Für die Organisation sonderpädagogischer Angebote gibt es eine Beschreibung, die mit der EDK-Kategorisierung kompatibel ist. - Quantitative Kennzahlen ergänzen die vergleichende Beschreibung.

4. Forschungsmethodik

Dieses Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen bei der Untersuchung der Fragestellung. Einleitend wird das grundsätzliche Forschungsdesign beschrieben, das aus drei Teilen mit unterschiedlicher Methodik, Vorgehen und Darstellung der Ergebnisse besteht. Es folgt die Operationalisierung der Fragestellung, welche alle drei Forschungsteile betrifft. Die weiteren Unterkapitel gehen genauer auf die einzelnen drei Teile ein: Daten Organisation, Daten Ressourcen und Fragebogen Ressourcen. Sie beleuchten die jeweils eingesetzten Forschungsinstrumente hinsichtlich Datenerhebung, Aufbereitung, Analyse und Auswertung. Das letzte Kapitel beschreibt die Vereinheitlichung und Darstellung der Ergebnisse.

4.1 Forschungsdesign

Unter dem Titel «Entwicklung der sonderpädagogischen Angebote» war ursprünglich eine quantitative Arbeit mit deskriptivem Ansatz geplant. Im Verlauf des Forschungsprozesses veränderte sich nicht nur die Fragestellung, sondern auch das Forschungsdesign in eine Entwicklungsarbeit. Diese ist Bestandteil einer umfassenderen, empirischen Studie, wofür sie die Grundlagen bzw. ein Instrument schafft. Es handelt sich deshalb um eine qualitative Forschung mit deskriptiven und explorativen Zugängen, die in eine grössere quantitative Untersuchung eingebettet ist.

Im Mittelpunkt dieser Entwicklungsarbeit steht die Konstruktion eines Fragebogens (siehe Abbildung 7). Mit dem Fragebogen sollen bislang nicht erfasste Daten stichprobenartig auf Gemeinde-Ebene erhoben werden. Eine Dokumentenanalyse klärt zuerst den Bedarf und die Voraussetzungen, zudem liefert die Testbefragung einer Muster-Gemeinde ergänzende Erkenntnisse. Aus diesen Vorarbeiten entsteht einerseits ein Fragebogen, um in mehreren Kantonen bei jeweils zehn Gemeinden die fehlenden Daten zur Steuerung sonderpädagogischer Angebote erfragen zu können. Andererseits können die bereits vorhandenen kantonalen Daten ausgewertet und auf Gemeinde-Ebene dargestellt werden. Der so erarbeitete Fragebogen wird in einem Pretest von zwei bis drei Gemeinden überprüft. Die erhobenen Daten lassen sich quantitativ auswerten und gemeinsam mit den bereits vorhandenen Kantonsdaten darstellen. Ausserdem werden die Rückmeldungen zum Fragebogen qualitativ

analysiert und zur Evaluation des Fragebogens eingesetzt. Der Prozess der Fragebogenkonstruktion ist in einem Forschungstagebuch festgehalten.

Abbildung 7: Forschungsdesign (eigene Darstellung)

Diese beiden Teile sorgen für Grundlagen zu den Ressourcen sonderpädagogischer Angebote. Ein dritter Teil greift die Organisation auf. Die vergleichende Beschreibung der Organisation sonderpädagogischer Angebote auf den Ebenen Konkordat, Kanton und Gemeinde erfolgt anhand einer Inhaltsanalyse. Entscheidend ist, dass die Darstellung der Ergebnisse möglichst auf Ebene Gemeinde geschieht. Dadurch werden mehr Datenpunkte gewonnen, die für Vergleiche zentral sind. Zudem muss beim Vorgehen die Vereinheitlichung der Daten im Auge behalten werden. Nur so können die Ergebnisse später für interkantonale Vergleiche genutzt werden.

4.2 Operationalisierung

Damit etwas gemessen werden kann, muss zuerst geklärt werden, was genau gemessen werden soll. Dieser Schritt der Operationalisierung ordnet empirische Indikatoren einem theoretischen Begriff bzw. Konstrukt zu. Dabei müssen die Indikatoren erfassbar, beobachtbar oder erfragbar sein. Roos und Leutwyler (2017, S. 176–177) bezeichnen die Operationalisierung als Herzstück empirischer Forschung, weil durch sie die Bedeutung eines Konstrukts festgelegt wird. Konstrukte wie «Integration» oder «Steuerung sonderpädagogischer Angebote» sind nicht direkt beobachtbar oder messbar, weshalb Indikatoren als Übersetzungshilfe dienen. Drei Schritte zeichnen den Operationalisierungsvorgang aus: Zuerst müssen die relevanten Konstrukte definiert werden, um danach Indikatoren ableiten zu können, die anschliessend messbar gemacht werden müssen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 176–178).

4.2.1 Konstrukte und Indikatoren

Aus der Fragestellung ergeben sich die drei Konstrukte Organisation, monetäre Ressourcen und reale Ressourcen, welche gemäss dem Expertenbericht von Wolter et al. (2020) zentral für die Effizienz und Steuerung im Bildungssystem sind (vgl. Abbildung 8). Die **Organisation** lässt sich durch die regulatorischen Rahmenbedingungen beschreiben, welche vier Indikatoren umfasst: Benennung und Art der Angebote, Finanzierungsart und -mechanismen, Entscheidungsprozesse (Verantwortung) und

Qualitätssicherung. Die Finanzierungsmechanismen lassen sich als pauschal oder input-finanziert ausdrücken. Mit fünf Merkmalen kann zudem die Art der Angebote konkretisiert werden: Intensität (einfache oder verstärkte Massnahme), Lehrplanstatus (reguläre oder angepasste Lernziele), Integration (integratives oder separatives Angebot), eigenes oder externes Angebot sowie Setting (Einzelperson oder Klasse/Gruppe). Bei den **monetären Input-Faktoren** dienen als messbare Indikatoren die Personalkosten, Sonderschulkosten sowie weitere interne und externe Kosten. Die **realen Ressourcen** beziehen sich auf die Lernenden, das Personal und die Schule. Hierzu können mit Hilfe der Anzahl Lernenden, dem Beschäftigungsumfang der Lehrpersonen, dem Umfang und der Nutzung der Angebote und der Art des Personaleinsatzes Aussagen getroffen werden. Diese Operationalisierung wird in Abbildung 8 zusammenfassend dargestellt, in Tabelle 3 weiter ausgeführt und mit Methoden verknüpft.

Abbildung 8: Dimensionen der Fragestellung und ihre Indikatoren

4.2.2 Ausmass der Integration

Das Ausmass der Integration in Schulsystemen lässt sich aus den Input-Faktoren mit Hilfe der Förderquote, Exklusionsquote, Inklusionsquote und Inklusionsanteile berechnen. Die Förder-, Exklusions- und Inklusionsquote setzen einen bestimmten Teil Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf ins Verhältnis zur Gesamtzahl Lernende der obligatorischen Schule. Bei der Förderquote betrifft dies Kinder und Jugendliche mit diagnostiziertem Förderbedarf in allen Schularten, bei der Exklusionsquote nur die Lernenden in separativen Sonderschulen und bei der Inklusionsquote nur die Lernenden in integrativen Settings der Regelschule. Der Inklusionsanteil fokussiert auf die Lernenden mit Förderbedarf und beschreibt das Verhältnis zwischen integrativ beschulten Lernenden und der Gesamtzahl (Klemm, 2014a, S. 630–631). Die Erhebung der

Förderquote ist insbesondere für den internationalen Vergleich interessant. So weist Deutschland für 2016/17 eine Förderquote von 7,1% auf, wobei 2,8% in allgemeinen Schulen und 4,3% in Förderschulen unterrichtet wurden. Die Förderquote ist seit 2008/09 um 1,1% angestiegen, weshalb vermutet wird, dass ein falscher Steuerungsanreiz durch die Schaffung zusätzlicher Ressourcen aufgrund eines diagnostizierten Förderbedarfs entsteht. Die Abhängigkeit zwischen Diagnose und Ressourcenzuteilung erzeugt aus Schulsicht den Anreiz, mehr Lernende mit dem Etikett Förderbedarf aufzuweisen, um mehr Ressourcen zu erhalten. Hierbei spricht man vom Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma (Klemm, 2020, S. 7–8). Diese zentralen vier Indikatoren zur Integration sollen für den Kanton Zürich und seine Gemeinden aus der Statistik der Lernenden abgeleitet werden, wobei sich der diagnostizierte Förderbedarf nur auf verstärkte Massnahmen bezieht. Die Berechnung des Inklusionsanteils, Förder-, Inklusions- und Exklusionsquote in Bezug auf die einfachen und verstärkten Massnahmen soll mit Hilfe des neu entwickelten Fragebogens möglich werden.

4.2.3 Variablen der SdL und SSP

Die kantonale Statistik der Lernenden erfasst nebst persönlichen Variablen auch Informationen zur Klasse und zum Programmjahr. Für den Bereich Sonderpädagogik besonders relevant sind die weiteren Merkmale Schulart, Lehrplanstatus und integrierte Schulungsform (BISTA, 2020b, S. 23). Anhand dieser Daten können nicht nur das Ausmass der Integration beschrieben, sondern auch Verfeinerungen hinsichtlich angepasster Lernziele, Sonderschulstatus, integrierter Schulung und besonderer Klassen gemacht werden. Diese Variablen können in Abhängigkeit voneinander oder einzeln betrachtet werden. Ausserdem bildet die Anzahl Schülerinnen und Schüler einen Indikator für die realen Ressourcen des Inputs zur Berechnung der Effizienz.

Die Statistik des Schulpersonals gibt Hinweise auf die personalen Ressourcen sowie Art und Umfang der sonderpädagogischen Angebote. Sie gliedert sich in zwei verknüpfte Dateien, die Personendatei und die Tätigkeitsdatei. Letztere beschreibt nebst der Schule und Schulart auch den Tätigkeitsbereich (Personalkategorie), die Qualifikation und das Pensum. Zu den persönlichen Merkmalen gehören beispielsweise das Geburtsdatum und Jahre im Schuldienst (BISTA, 2020a, S. 36–37). Aus diesen Daten kann der Beschäftigungsumfang verschiedener Berufsgruppen abgeleitet werden. Denn gemäss Wolter et al. (2020, S. 17) zählt der reale Personalaufwand als wichtigster realer Input-Faktor der Effizienzanalyse. Die deskriptive Analyse beschreibt den Beschäftigungsumfang der fachspezifischen Lehrpersonen und setzt diese ins Verhältnis zum Pensum sämtlicher Lehrpersonen. Ausserdem lassen sich die Betreuungsverhältnisse beschreiben, indem die Zahl Lernende pro Vollzeitäquivalent einer Personalkategorie berechnet werden. Bei den monetären Ressourcen stehen die Personalkosten im Zentrum. Diese sind auf kantonaler Ebene nicht verfügbar, sondern lassen sich anhand der BISTA-Daten lediglich eingrenzen, indem die durchschnittlichen Lohnkosten anhand Qualifikation, Dienstjahre und Alter des Personals sowie der kantonalen Lohntabelle geschätzt werden.

Tabelle 3: Übersicht über die Operationalisierung der Steuerung sonderpädagogischer Angebote (eigene Darstellung)

Organisation sonderpädagogischer Angebote		Ressourcen sonderpädagogischer Angebote	
<p>Terminologie Sonderpädagogik-Konkordat, RaShA Fact Sheets, kantonale Gesetze und Verordnungen</p>	<p>Statistik der Lernenden (SdL) (Gesamtpopulation)</p>	<p>Statistik des Schulpersonals (SSP) (Gesamtpopulation)</p>	<p>Erhebung Gemeinden (Probe-Erhebung, Stichprobe)</p>
<p>Inhaltsanalyse > vergleichende Beschreibung und tabellarische Darstellung</p>			
<p>Regulatorische Rahmenbedingungen und Rechtsgrundlagen auf Ebene Kanton</p> <p>Indikatoren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Benennung und Art der Angebote: <ul style="list-style-type: none"> o Intensität: verstärkte oder einfache Massnahmen o Lehrplanstatus: reguläre oder angepasste Lernziele o Integration: separative oder integrative Massnahme o Eigenes (schulinternes) oder externes Angebot o Setting: Einzelperson oder Gruppe/Klasse - Entscheidungsprozess, Verantwortung: Gemeinde oder Kanton - Finanzierungsart und -mechanismen: <ul style="list-style-type: none"> o Pauschal oder input-finanziert o Gemeinde oder Kanton - Qualitätssicherung <p>Mögliche weitere Indikatoren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachteilsausgleich: individuelle oder allgemeine formale Massnahmen - Konsequenzen: Einschneidende oder nicht einschneidende Massnahme - Schulzeit: Verlängerte (verlängerte, verzögerte, verkürzte) oder reguläre Schulzeit - Dauer: Andauernde vs. einmalige Angebote 	<p>Nominale Werte Wohngemeinde (politische Gemeinde), Hinweise zur Schulgemeinde, Organisationsform</p>	<p>Nominale Werte Schulgemeinde</p>	<p>Nominale Werte Schulgemeinde oder Wohngemeinde, Art der einfachen und der verstärkten Massnahmen, Qualifikation, Organisation B&U</p>
<p>Univariate Statistiken (SPSS-Dateien) > deskriptive Statistik mit Tabellen und Grafiken zu Häufigkeiten und Anteilen</p>			
<p>Metrische Werte (Anzahl Personen) Sozialindex 2020, Grössenklasse Gemeinde, Anzahl Organisationsformen</p> <p>Jeweils für 17/18, 18/19, 19/20 und 20/21:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulart: keine verstärkte Massnahme, Sonderschule, Sonderschule und teilweise integriert in RS, ISR, ISS, Privatschule mit Sonderschulstatus - Lehrplan Volksschule und Lehrplan Sonderschulen: Regellehrplan, teilweise angepasster Lehrplan, mehrheitlich angepasster Lehrplan - Bildungsart: Regelschule, Aufnahmeklasse, Schule mit ausländischem Programm, Einschulungsklasse, Kleinklasse, Sonderschule - Finanzierung Volksschule und Finanzierung Sonderschulen (öffentlich, subventioniert, privat) 	<p>Metrische Werte (Anzahl Personen, Stellenprozent)</p> <p>Jeweils für 17/18, 18/19, 19/20 und 20/21:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Anstellungen: Lehrpersonen (kantonal und kommunal), Heilpädagogik (kantonal und kommunal), DaZ, Logopädie, Psychomotorik, B&U - Beschäftigungsumfang (Stellenprozent): Lehrpersonen (kantonal und kommunal), Heilpädagogik (kantonal und kommunal), DaZ, Logopädie, Psychomotorik, B&U - Dienstjahre - Alter 	<p>Metrische Werte (Anzahl Personen oder Lektionen, Franken, Stellenprozent)</p> <p>Für das Schuljahr 2020/21</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dauer der Massnahmen - Intensität der Massnahmen - Anzahl Kinder mit einfachen Massnahmen (Stunden/Woche) - Anzahl Kinder mit verstärkten Massnahmen (durchschnittliche Lektionenzahl pro Woche, Minimum und Maximum) - Anzahl Kinder pro Massnahme - Beschäftigungsumfang (Stellenprozent): Lehrpersonen, Heilpädagogik, DaZ, Therapien, Assistenzen, Pflegepersonal, Sozialarbeit und -pädagogik, weitere Angebote (BBF, Nachhilfe, Kurse, Time-Out), Administration und Führung Sonderpädagogik - Anzahl Anstellungen pro Fachbereich - Aufteilung Tätigkeitsbereiche Fachpersonen: SHP, DaZ, Therapien - Kosten: externe einfache Massnahmen, Schulpsychologischer Dienst, Sachaufwand für sonderpädagogische Materialien, bauliche Massnahmen (Investitionsaufwand), Transport, Betreuung, B&U, Audiopädagogik 	<p>Metrische Werte (Anzahl Personen oder Lektionen, Franken, Stellenprozent)</p> <p>Für das Schuljahr 2020/21</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dauer der Massnahmen - Intensität der Massnahmen - Anzahl Kinder mit einfachen Massnahmen (Stunden/Woche) - Anzahl Kinder mit verstärkten Massnahmen (durchschnittliche Lektionenzahl pro Woche, Minimum und Maximum) - Anzahl Kinder pro Massnahme - Beschäftigungsumfang (Stellenprozent): Lehrpersonen, Heilpädagogik, DaZ, Therapien, Assistenzen, Pflegepersonal, Sozialarbeit und -pädagogik, weitere Angebote (BBF, Nachhilfe, Kurse, Time-Out), Administration und Führung Sonderpädagogik - Anzahl Anstellungen pro Fachbereich - Aufteilung Tätigkeitsbereiche Fachpersonen: SHP, DaZ, Therapien - Kosten: externe einfache Massnahmen, Schulpsychologischer Dienst, Sachaufwand für sonderpädagogische Materialien, bauliche Massnahmen (Investitionsaufwand), Transport, Betreuung, B&U, Audiopädagogik

Bivariate Statistiken (Excel-Dateien) > deskriptive Statistik mit Masszahlen wie Mittelwert				
<ul style="list-style-type: none"> - Fachpersonen: Spezialisiertes vs. reguläres Angebot - Zuweisung: Hochschwelliges vs. niederschwelliges Angebot 	Förderquote Anteil SuS mit verstärkten (und einfachen) Massnahmen in Regel- und Sonderschulen an der Gesamtzahl Lernende	Pensum Sonderpädagogik-Personal Beschäftigungsumfang der Lehrpersonen mit einer fachspezifischen Ausbildung	Pauschal-/Individualquote Anteil pauschaler sowie individuell gesprochenener Ressourcen	
	Exklusionsquote Anteil SuS in Sonderschulen an der Gesamtzahl Lernende	Anteil Pensum Sonderpädagogik-Personal Anteil Beschäftigungsumfang der Lehrpersonen mit einer fachspezifischen Ausbildung am Beschäftigungsumfang aller Lehrpersonen	Kommunale Finanzierungsquote Anteil der Ressourcen Gemeinde und Kanton	
	Inklusionsquote Anteil SuS mit verstärkten (und einfachen) Massnahmen in Regelschulen an der Gesamtzahl Lernende	Betreuungsverhältnisse Pensum Fachpersonen pro SuS pro Personalkategorie (LP, SHP, DaZ, Logopädie, Psychomotorik)	Betreuungsverhältnisse Anzahl SuS pro Lehrperson	
	Inklusionsanteile Anteil SuS mit verstärkten (und einfachen) Massnahmen in Regelschulen an Gesamtzahl Lernende mit verstärkten Massnahmen	Kosten Sonderpädagogik-Personal Schätzung der finanziellen Ressourcen auf Basis der durchschnittlichen kantonalen Lohnkosten für spezifische Lehrpersonen	Kosten Personal Schätzung der finanziellen Ressourcen auf Basis der durchschnittlichen kantonalen Lohnkosten für spezifische Lehrpersonen	
	Verfeinerung der Förderquote Anteil Kinder und Jugendliche mit angepassten Lernzielen und/oder mit Sonderschulstatus und/oder integrierter Schulung und/oder in besonderen Klassen			

4.3 Daten Organisation: Qualitative Inhaltsanalyse von Sekundärdaten

Anhand verschiedener Sekundärdaten wird eine Inhaltsanalyse durchgeführt, um die sonderpädagogischen Angebote der Regelschule in Bezug auf ihre Organisation beschreiben zu können. Ein wichtiger Aspekt dieser deskriptiven Auswertung ist die Vereinheitlichung der Daten entlang der Terminologie des Sonderpädagogik-Konkordates (EDK, 2007b, 2021). Zudem berücksichtigt die Beschreibung der Organisation alle drei Ebenen Bund, Kanton und Gemeinden. Der Ablauf dieser qualitativen Inhaltsanalyse besteht aus fünf aufeinander folgenden Schritten:

1. Daten suchen und zusammentragen
2. Systematisierung: Kategorien finden und Suchraster vorbereiten
3. Codieren: wichtige Informationen den einzelnen Kategorien zuordnen
4. Analysieren: geordnete Informationen neu zusammenfassen, strukturieren und erklären
5. Darstellung: deskriptive Beschreibung als Ergebnis der Analyse (Roos & Leutwyler, 2017, S. 295)

Informationen zur Organisation sonderpädagogischer Angebote existieren insbesondere auf kantonaler Ebene. Primär bieten sich Gesetzesgrundlagen wie das Volksschulgesetz, die Volksschulverordnung und die Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen an. Im Kanton Zürich hat das Volksschulamt mehrere Broschüren und Handreichungen veröffentlicht, welche die Umsetzung der Rahmenbedingungen unterstützen und ausführliche Informationen beinhalten (VSA, o. J.-a). Zudem sammelt eine Lernplattform der PH Zürich Informationen zum sonderpädagogischen Angebot (Diezi-Duplain, 2021). Die Basis zur Systematisierung der Daten beruht einerseits auf der bereits erwähnten Terminologie des Sonderpädagogik-Konkordates, andererseits auf der Kategorisierung der Fact Sheets aus dem RaShA-Forschungsprojekt (Wicki, 2020).

In einer Excel-Tabelle werden die Bezeichnungen sonderpädagogischer Angebote und ihre Merkmale gesammelt, damit sie einfacher den schweizweit einheitlichen Kategorien zugeordnet werden können. Das gesamte Wissen der drei ersten Schritte wird ausgewertet und als vereinheitlichte Daten deskriptiv dargestellt. Die Ergebnisdarstellung erfolgt einerseits in Form einer Beschreibung, andererseits als tabellarische Darstellung gemäss den Fact Sheets zu den regulatorischen Rahmenbedingungen (Wicki, 2020).

4.4 Daten Ressourcen: Quantitative Analyse von Sekundärdaten

Die quantitative Analyse bereits vorhandener Daten – sogenannter Sekundärdaten – folgt einem Ablauf, der mit der Erhebung der Daten beginnt. Liegen diese vor, bringt die Operationalisierung der Fragestellung Struktur in die Informationen. Sie dient als Plan für die folgende Aufbereitung und Auswertung.

4.4.1 Erhebung

Empirische Studien basieren auf eigenen Datenerhebungen, Datenanalysen oder einer Kombination von beidem. Man unterscheidet zwischen Primär- und Sekundärstudien. Der Forschungsteil *Daten Ressourcen* verwendet als Sekundärstudie bereits vorhandene Daten: In einem ersten Schritt müssen die Originaldatensätze beschafft werden, bevor sie entlang der eigenen Indikatoren analysiert werden können. Dadurch entfällt der Aufwand für eine eigene Erhebung, jedoch gibt es auch einen negativen Aspekt: «Nachteilig ist dagegen, dass die vorgefundenen Datensätze oft Variablen oder Aspekte nicht enthalten, die für das eigene Forschungsproblem relevant wären.» (Döring & Bortz, 2016, S. 191). Im Kanton Zürich erhebt die Bildungsstatistik Individualdaten über eine Online-Plattform direkt bei den Schulen. Die Daten werden ausgewertet und für statistische Zwecke bereitgestellt, zudem werden sie an das Bundesamt für Statistik weitergeleitet. Auswertungen aus der Statistik der Lernenden und Statistik des Schulpersonals werden der Politik, Medien und Öffentlichkeit in unterschiedlichem Ausmass zur Verfügung gestellt (BISTA, o. J.). Für diese Arbeit hat die BISTA ausgewählte Merkmale der kantonalen SdL und SSP von 2017/18 bis 2020/21 sowie den Sozialindex der Gemeinden von 2017 bis 2020 zur Verfügung gestellt.

4.4.2 Aufbereitung

Die Sekundärdaten der BISTA erfassen die gesamte Zielpopulation, nämlich sämtliche Gemeinden des Kantons Zürich. Die Auswertung dieser Daten erfolgt als Vollerhebung, was eine Stichprobenziehung irrelevant macht. Dadurch kann einerseits die Gesamtheit der Objekte untersucht werden, andererseits lassen sich daraus bei Bedarf individuelle Stichproben ziehen, beispielsweise für Vergleiche zwischen den Pretest-Gemeinden des Fragebogens (Döring & Bortz, 2016, S. 294).

Bei der Aufbereitung der Daten ist das Ziel im Auge zu behalten, nämlich das Schaffen von evidenzbasierten Grundlagen auf Gemeinde-Ebene. Dies bedingt, dass sämtliche Daten auf dem **Schlüsselmerkmal «Gemeinde»** basieren. Die vorhandenen Datensätze bauen jedoch auf einzelnen Personen (SdL) bzw. auf einzelnen Anstellungen (SSP) auf. Entsprechend müssen die Datensätze nach Gemeinde zusammengefasst werden. Bei der SdL ist das Aufbereiten nach politischer Gemeinde möglich. Bei der SSP fehlt dieses Merkmal, weshalb hier auf die Schulgemeinde ausgewichen wird. Weil ein Aufbau der Grundlagen nach politischer Gemeinde die Vergleichbarkeit zwischen den Kantonen erhöht, wird diese Organisationseinheit als Schlüsselmerkmal priorisiert. So erfolgt beispielsweise die Finanzierung der Sonderschulung durch die Wohngemeinde. Dennoch werden die Personaldaten auf der Ebene Schulgemeinde belassen, da zur Übersetzung in die politische Gemeinde eine vertiefte Analyse der einzelnen Schulgemeinden benötigt wird.

Durch diese Aufarbeitung der Daten entlang der Gemeinden entstehen neue aggregierte Daten. Gleichzeitig wird der **Datenbestand bereinigt**, indem die irrelevanten Variablen und Werte entfernt werden. Beispielsweise sind in der SdL auch Kinder und Jugendliche erfasst, die einen ausserkantonalen Wohnsitz haben und für die Auswertung des Kanton Zürich nicht benötigt werden. Weiter haben während den untersuchten vier Jahren verschiedene Gemeindefusionen stattgefunden. Diese müssen bei der Aufbereitung beachtet werden. In der SSP wird der Beschäftigungsgrad auf zwei Arten erfasst, was eine Vereinheitlichung bedingt. Einige Anstellung beruhen auf Lektionen, die

anhand der vorhandenen Basisvollzeit in ein Pensum umgerechnet werden. Das entspricht dem neuen Berufsauftrag für kantonale Anstellungen, die nicht mehr in Lektionen, sondern in Stellenprozenten erfolgen. Statt dem Alter des Personals ist nur das Geburtsdatum vorhanden, die Lebensjahre müssen anhand des Stichdatums errechnet werden. Die Anstellungen der Volksschule (Regelschule) lassen sich entweder einer Schulgemeinde oder einer der drei Finanzierungsarten öffentlich, subventioniert und privat zuordnen. Um den Betreuungsschlüssel berechnen zu können, müssen diese SSP-Kategorien entsprechenden Lernenden zugeordnet werden (vgl. Anhang). Vor der Auswertung gilt es zudem die Skalenniveaus zu klären, da sie grundlegend für das weitere Vorgehen sind. Hauptsächlich unterscheidet man zwischen Nominalskala, Ordinalskala und Intervallskala (Benninghaus, 2007, S. 22–25; Roos & Leutwyler, 2017, S. 266, 269–272). Die Art der einzelnen Daten wurden in Tabelle 3 beschrieben.

Der von der BISTA zur Verfügung gestellte **Sozialindex** der Schulgemeinden soll als Kontextfaktor ebenfalls eingesetzt werden können, was eine Übersetzung in die politische Gemeinde nötig macht. Weil in diesem Fall nur eine Variable betroffen ist, wird der Sozialindex bei Gemeinden mit getrennter Primar- und Sekundarschulgemeinde eingeschätzt. Dazu werden die Sozialindizes für das Jahr 2020 im Verhältnis 3:1 gemittelt. Die dreimal stärkere Gewichtung des Primarschul-Sozialindex kann mit der Anzahl Schuljahre sowie der stärkeren Segmentierung der Oberstufe in Sekundarschule und Mittelschule begründet werden. Für die Städte Zürich und Winterthur wird der Mittelwert berechnet. Eine zusätzliche Variable enthält Hinweise, um die Zuordnung bzw. Übersetzung zu den Schulgemeinden sichtbar zu machen.

Die Sekundärdaten wurden von der Bildungsstatistik in Form von Excel-Dateien angeliefert, wobei jedes Jahr auf einem eigenen Arbeitsblatt aufgeführt ist. Sowohl bei der univariaten wie auch der bivariaten Auswertung muss zuerst das Schlüsselmerkmal vereinheitlicht werden. Das Vorgehen ist bei beiden Statistiken ähnlich und mehrschrittig, wobei ein Zusammenspiel zwischen den beiden Programmen Excel und SPSS gewählt wird. In der entsprechenden Excel-Datei werden die gewünschten Merkmale gefiltert und anschliessend in SPSS importiert, wo eine zweite Datenbereinigung und Kontrolle stattfinden. Mit Hilfe einer Kreuztabelle werden die gewünschten Variablen – darunter stets die Schlüsselvariable Gemeinde – ins Excel exportiert⁵. Hier werden die Daten weiter aufbereitet: Die Zuordnung der Werte zu den Gemeinden muss überprüft und nach einer einheitlichen Struktur sortiert werden. Auch werden die vier Schuljahre in einer Tabelle zusammengefasst. So entsteht pro Variable eine Tabelle. Für die univariate Statistik werden all diese Excel-Dateien zu einem einzigen SPSS-Dokument zusammengefügt. Es enthält grösstenteils metrische Werte, beschreibt also die Menge eines Merkmals auf Ebene Gemeinde. Die Auswertung von zwei Variablen – bivariate Statistik – erfolgt im Excel, wo Verhältnisse und Anteile berechnet werden.

⁵ Das detaillierte Vorgehen für einige Tabellen wird im Anhang beschrieben.

4.4.3 Auswertung

Die Auswertung der quantitativen Daten beruht auf der deskriptiven Statistik. Ihr Ziel ist es, einen möglichst einfachen Zugang zu den Daten zu ermöglichen, indem sie organisiert und zusammengefasst werden. Aussagen zur Verteilung und Ausprägung bestimmter Merkmale sind zentral und können mit Instrumenten wie Diagrammen oder Tabellen zugänglich gemacht werden. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen der univariaten Statistik mit nur einer Variable und der bivariaten Statistik, die zwei Variablen in Beziehung zueinander setzt (Roos & Leutwyler, 2017, S. 266). Zu den wichtigsten Auswertungsmethoden gehören die Häufigkeiten (absolut und relativ) sowie die Masse zur Beschreibung der zentralen Tendenz (Modus, Median und Mittelwert) und der Variabilität. Ein bedeutendes Mass der Variabilität ist die Standardabweichung, welche bei einer Normalverteilung die Streuung um den Mittelwert aufzeigt. Die einfachste Methode der bivariaten Statistik sind die Kreuztabellen. Sie können eine beliebige Grösse aufweisen, jedoch reduziert sich mit der Grösse die Interpretierbarkeit (Benninghaus, 2007, S. 11–15, 29; Roos & Leutwyler, 2017, S. 266, 292–278).

Diese Sekundäranalyse beruht mehrheitlich auf metrischen Variablen, die teilweise eine grosse Bandbreite an Ausprägungen aufweisen. Um trotzdem die Daten übersichtlich darzustellen, können Klassenintervalle – in der Regel mit gleicher Breite – gebildet werden. Zusammenfassungen lassen sich auch aufgrund theoretischer Überlegungen bilden (Benninghaus, 2007, S. 32). Für Vergleiche mit der Gemeindegrosse bietet sich die Schülerzahl als Variable an. Die Bandbreite der Werte reicht von knapp 50 bis über 39'000, weshalb eine Klassifizierung Sinn machen kann. Mit dem Ziel einer möglichst gleichmässigen Verteilung werden sechs Einheiten gebildet, die sich zudem an Hunderter- bzw. Tausenderzahlen ausrichtet. Auch bei der Anzahl Schülerinnen und Schüler mit verstärkten Massnahmen können Variablen zusammengefasst werden: Die Merkmale der separativen Sonderschulung, der integrativen Sonderschulung und der Sonderschulung in Privatschulen sind als verstärkte Massnahme klassifiziert, was im Kanton Zürich gleichbedeutend zum Sonderschulstatus ist.

4.5 Fragebogen Ressourcen: Konstruktion und Pretest

Aufgrund des aktuellen Forschungsstandes sowie der Analyse bereits vorhandener Sekundärdaten wurde in Tabelle 3 aufgeführt, welche Merkmale in den Gemeinden noch zu erheben sind, um Aussagen zur Steuerung sonderpädagogischer Angebote machen zu können. Zentral sind Aspekte zur Dauer, Intensität, Fachlichkeit, Kosten und Qualitätssicherung, wobei den einfachen Massnahmen besondere Beachtung geschenkt wird. Gleichzeitig sollen besondere Organisationsformen und Angebote auf kommunaler Ebene eruiert werden. Grundsätzlich kann die Analyse quantitativer Messungen auf zwei Arten erfolgen, als Inferenzstatistik und als Deskriptivstatistik. Die beiden Zugänge schliessen sich gegenseitig nicht aus, sondern ergänzen sich. Die Deskriptivstatistik beschreibt bestimmte Eigenschaften einer Stichprobe, setzt diese aber nicht in eine Beziehung zur Gesamtpopulation, was hingegen der Ansatz der Inferenzstatistik ist. Die Beschreibung konzentriert sich auf Gesetzmässigkeiten, die aus den Daten abgeleitet werden. Diese können als Basis für eine folgende Inferenzstatistik gebraucht werden, die von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit mittels Hypothesen schliesst. Zu Beginn der Deskriptivstatistik muss geklärt werden, wie die Eigenschaften

der Stichprobe dargestellt werden sollen. Im vorhergehenden Unterkapitel wurde bereits auf mögliche Instrumente wie Häufigkeitstabellen, Diagramme mit Anteilen oder Häufigkeiten und deskriptivstatistische Masszahlen wie Mittelwert hingewiesen (Steiner & Benesch, 2018, S. 15–17).

Die Entwicklung des Fragebogens wird mit einem Forschungstagebuch begleitet. Darin werden mehrmals pro Woche Erkenntnisse, Fortschritte, Stolpersteine, Fragen und Rückmeldungen festgehalten. Diese Methodik entstammt aus der Aktionsforschung und begleitet die systematische Untersuchung des Entwicklungsprozesses (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 11, 30).

4.5.1 Stichprobe und Form

Im Forschungsprojekt der HfH ist vorgesehen, dass pro untersuchten Kanton zehn Gemeinden befragt und ausgewertet werden. Diese Stichproben können entweder zufallsgesteuert oder nicht zufallsgesteuert erfolgen. Im Forschungsprojekt wird von der zufälligen Klumpenstichprobe, dem Cluster Sample, ausgegangen. Denn eine Erfassung der Grundgesamtheit ist nicht möglich, gewisse Informationen sind jedoch bereits vorhanden (Steiner & Benesch, 2018, S. 20–22). Weil in dieser Arbeit nicht die Erhebung von Daten im Vordergrund steht, sondern die Entwicklung eines dafür einsetzbaren Fragebogens, kommt nebst dem deskriptiven Zugang auch der explorative zur Anwendung. Daten können auf verschiedenste Arten erhoben werden, sei es durch Zählen, Testen, Beobachten oder Befragen. Letztere gehört zur häufigsten Methode in der empirischen Sozialforschung und unterteilt sich in eine schriftliche und mündliche Form. Diese lassen sich weiter differenzieren, indem bei der schriftlichen Befragung nach Strukturierungsgrad, Modus, Verbreitung und Art der Befragungspersonen unterschieden wird. Im vorliegenden Fall soll eine vollstandardisierte, quantitative schriftliche Befragung von einzelnen Experten in postalischer und Online-Form (Paper-Pencil-Vorgabe) entwickelt werden. Vollstandardisiert bedeutet, dass hauptsächlich geschlossene Fragen in einem starren Ablauf gebraucht werden (Döring & Bortz, 2016, S. 398–401; Steiner & Benesch, 2018, S. 47–49).

4.5.2 Operationalisierung und Mustergemeinde

Auch dieser Forschungsteil benötigt eine vorgängige Operationalisierung. Diese ist wichtig, damit nicht leicht Erfragbares, sondern tatsächlich Brauchbares erfasst wird. Die Operationalisierung des Fragebogens basiert auf den Vorarbeiten der Sekundäranalyse. Sie fokussiert auf die Ressourcen einfacher Massnahmen, die mit Hilfe von Dauer, Intensität, Nutzung, Fachlichkeit und Kosten beschrieben werden können. Die Operationalisierung und die Konstruktion des Fragebogens können anhand explorativer Interviews mit Expert*innen und Anwender*innen überprüft werden (Steiner & Benesch, 2018, S. 50–51). Deshalb wird eine Mustergemeinde zur Unterstützung beigezogen. Sie soll einen ersten, sehr offen gestalteten Muster-Fragebogen erproben. Die Leiterin Schulverwaltung und die Fachleitung Sonderpädagogik der Mustergemeinde stehen für explorative Expertinnen-Interviews zur Verfügung. Dies erlaubt Einblicke in die Verfügbarkeit von Daten auf Gemeinde-Ebene und in die Bedürfnisse der Gemeinden in Bezug auf die Gestaltung und Steuerung sonderpädagogischer Angebote. Aufgrund der Rückmeldungen der Mustergemeinde wird der Fragebogen überarbeitet und konkretisiert. Diese Weiterentwicklungen sollen der Leitung des Forschungsprojektes und der

Studierendengruppe vorgelegt werden. Deren qualitative Rückmeldungen sorgen dafür, dass der Fragebogen insbesondere dem Aspekt der Vereinheitlichung genügen wird.

4.5.3 Konstruktion des Fragebogens

Bei der Konstruktion des Fragebogens ist darauf zu achten, dass die Auswahl der Fragen stets mit Überlegungen zu deren späteren Auswertung einhergeht. Zentral ist zu Beginn auch das Festlegen der Fragenart. Für diesen Fragebogen werden zur Erhebung der Ressourcen hauptsächlich geschlossene Antwortformate verwendet, für ergänzende, erläuternde Informationen sollen auch offene Formate zum Einsatz kommen. Nebst den Fragen müssen bei einem Fragebogen weitere Texte bedacht werden. Eine Einleitung dient dem Überblick und soll auf die Befragten motivierend wirken. Beispielsweise wird die Bedeutung und Wichtigkeit der Teilnahme zu Beginn unterstrichen. Hilfreich sind zudem Instruktionen und Hinweise zur Bearbeitung der Fragen. So wird bei der Online-Version auf technische Stolpersteine wie die Verwendung eines empfohlenen Browsers hingewiesen.

Eine besondere Aufmerksamkeit ist den Formulierungen der Items zu schenken. Grundsätzlich ist es für die Beantwortung und die Auswertung erleichternd, wenn geschlossene Fragen mit Antwortkategorien verwendet werden. Der zu entwickelnde Fragebogen basiert auf Items, deren Antworten sich auf Anzahlen und Mengen (Anzahl Personen, Stellenprozente, Franken, Anzahl Lektionen) beschränken und somit klar definiert sind. Sie werden durch offene Antwortformate ergänzt, um Bemerkungen oder Hinweise zu den geschlossenen Fragen anmerken zu können. Die Formulierungen im Fragebogen müssen auf die Adressaten angepasst, klar und unmissverständlich sein. Damit die Fragen möglichst prägnant formuliert werden können, wird eine Hilfe-Box für Hinweise und Präzisierungen genutzt. Für die Befragten wirkt zudem ein ansprechendes Layout mit klarer, logischer Struktur erleichternd, da es ein gewisses Mass an Übersichtlichkeit und Ordnung ermöglicht (Steiner & Benesch, 2018, S. 52–56). Deshalb sollen die Fragen in farblich markierte Gruppen unterteilt werden, eine Grafik zum Fragendesign sorgt zudem für eine einfachere Orientierung.

4.5.4 Pretest

Die Brauchbarkeit eines Fragebogens kann mit Hilfe eines Pretests ermittelt werden. Dazu wird eine kleine Stichprobe untersucht, im vorliegenden Fall drei der insgesamt 162 Gemeinden. In der Literatur wird empfohlen, dass der Befragte mit «lautem Denken» seine Meinung zum Fragebogen während dessen Bearbeitung verbalisiert. Aufgrund der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen und der langen Bearbeitungsdauer muss auf diese Möglichkeit verzichtet werden. Stattdessen liefern unstrukturierte Experteninterviews per Telefon, Videokonferenz oder Mail qualitative verwertbare Informationen zur Form des Fragebogens. Welche Aspekte durch einen Pretest überprüft werden können, listen Steiner und Benesch (2018, S. 63–64) auf: Verständlichkeit der Fragen und Begriffe, eindeutige Zuordnung aller Antworten, übersichtliches Layout, Dauer des Fragebogens, Beeinflussung durch Fragestellung, zielführende Fragen, Auswertbarkeit der Antworten, usw.

4.5.5 Aufbereitung und Auswertung

Die quantitativen Daten des Pretests werden von den einzelnen Excel-Fragebogen entnommen, in einer Datei zusammengeführt und auf ihre Validität überprüft. Dabei werden auch die qualitativen Antworten aus der Erhebung gesammelt. Aufgrund der kleinen Stichprobe von drei Schulen hält sich die Aufbereitung dieser Daten im Rahmen und eine gute Übersichtlichkeit ist gegeben. Etwas umfangreicher ist die Stichprobe, welche die Rückmeldungen beinhaltet, die aus der Teilnahmeanfrage und den unstrukturierten mündlichen Experteninterviews vor und nach der Erhebung resultieren. Diese werden anhand der Aspekte Bearbeitungsaufwand, Abgrenzungen der Begriffe, Verfügbarkeit der Daten und Verlässlichkeit der Daten gesammelt, geordnet und ausgewertet. Die Auswertung der quantitativen Daten erfolgt in einem ersten Schritt deskriptiv mit einer Tabelle, welche Häufigkeiten und Anteile beschreibt.

4.6 Vereinheitlichung und Darstellung der Ergebnisse

Eine gemeinsame Datenbasis und die Vereinheitlichung in der Darstellung der Ergebnisse zwingend, um die sonderpädagogischen Angebote der Gemeinden auch kantonsübergreifend miteinander verglichen zu können. In der Literatur werden integrative Schulsysteme häufig entlang dem Mehrebenen-Fördersystem nach RTI beschrieben (Kronenberg, 2021, S. 71; VSA, 2018, S. 15). Dieses eingängige pyramidenförmige Modell soll zur Beschreibung der Organisation adaptiert werden. Es unterscheidet zwischen drei unterschiedlich starken Förderstufen und zeigt zwei Übergänge auf.

Ergänzt wird dieses visuell starke Modell auf sprachlicher Ebene mit den Begriffen und der Kategorisierung des Sonderpädagogik-Konkordats. Nebst der 2007 verabschiedeten Vereinbarung und der Terminologie wird dazu auch die neue Handreichung für künftige Rechtssetzungsprojekte verwendet (EDK, 2007b, 2007c, 2021). Das Konkordat bezeichnet ein sonderpädagogisches Grundangebot, das insgesamt neun Angebote umfasst: Beratung und Unterstützung, heilpädagogische Früherziehung, Logopädie, Psychomotorik, sonderpädagogische Massnahmen in einer Regelschule oder in einer Sonderschule, Betreuung und Transporte. Diese Massnahmen werden in drei Hauptformen gegliedert, wobei Transport als ergänzender vierter Punkt erwähnt wird. Zusätzlich unterscheidet das Sonderpädagogik-Konkordat hinsichtlich der Intensität der Massnahmen und definiert die Merkmale verstärkter Massnahmen. Diese kommen zur Anwendung, wenn bisherige Massnahmen nicht genügen, ein individueller Bedarf ermittelt und angeordnet werden muss. Verstärkte Massnahmen zeichnen sich durch eine lange Dauer, eine hohe Intensität, einen hohen Spezialisierungsgrad der Fachpersonen sowie einschneidende Konsequenzen auf den Alltag, das soziale Umfeld und/oder den Lebenslauf des Kindes aus. Die verstärkten Massnahmen werden ebenfalls nach den neun Kategorien des Grundangebots differenziert (EDK, 2007a, S. 8–11).

Anhand des Fördermodells und den Leitlinien des Sonderpädagogik-Konkordats kann die Organisation sonderpädagogischer Angebote deskriptiv ausgewertet werden: Einerseits als visuelle Darstellung, die zudem in Textform ausgeführt wird. Andererseits soll die Tabelle zur Beschreibung der Organisation aus dem Projekt RaShA erweitert werden (Wicki, 2020). Die Daten der Sekundäranalyse und des Fragebogen-Pretests werden auf Gemeinde-Ebene in Tabellen

zusammengefasst. Die zentralen Indikatoren werden in Kreuztabellen oder Diagrammen übersichtlich und vergleichend dargestellt. Für bivariate Statistiken werden insbesondere Mittelwerte und Quoten beschrieben.

5. Darstellung der Ergebnisse

Zu Beginn wird der entwickelte Fragebogen in seiner Pretest-Version vorgestellt. Darauf folgen die Rückmeldungen aus dem Pretest und der darauf angepasste Fragebogen mit Hinweisen zu den verschiedenen Versionen. In einem weiteren Kapitel wird die Organisation sonderpädagogischer Angebote im Kanton Zürich entlang des Förderstufenmodells nach Kronenberg (2021) beschrieben. Die Abbildung 9 vermittelt bereits vorgängig einen ersten Überblick über die Angebote und Massnahmen und ihre Zuteilung zu verschiedenen Merkmalen. Abschliessend zeigt ein Einblick in die gewonnenen Daten, welche Aussagen daraus gewonnen werden können.

Abbildung 9: Sonderpädagogische Angebote mit ausgewählten Merkmalen im Förderstufenmodell des Kantons Zürich (VSA, 2018, S. 15) (eigene Darstellung nach Kronenberg, 2021, S. 71)

5.1 Pretest-Fragebogen

Der entwickelte Fragebogen richtet sich an die Regelschulen der Deutschschweiz und erhebt kommunale Daten zu den sonderpädagogischen Angeboten. Weil in jedem Kanton einerseits die Begriffe, andererseits die bereits verfügbaren Daten unterschiedlich sind, ist der Fragebogen als umfassende EDK-Version konzipiert. Diese kann auf die Gegebenheiten der einzelnen Kantone

angepasst werden. Nachfolgend wird zuerst die Version für den Kanton Zürich vorgestellt, welche in einem Pretest in drei zufällig ausgewählten Gemeinden überprüft wurde. Danach folgen die Rückmeldungen des Pretests und die Vorstellung der darauf angepassten EDK-Endversion.

5.1.1 Gliederung des Fragebogens

Aufgrund der Rückmeldungen der Mustergemeinde sowie der Studiengruppe ist der Fragebogen auf die verschiedenen Adressaten aufgeteilt. Denn bei der Erprobung in der Mustergemeinde zeigte sich, dass der Fragebogen nicht von einer Person allein ausgefüllt werden kann. Es brauchte dazu die Leiterin Schulverwaltung und die Fachleiterin Sonderpädagogik. An die Schulverwaltung richten sich die Fragen zum Beschäftigungsumfang des Personals und zu den Kosten. Eher der Schulleitung zugeordnet sind die Fragen zu Nutzung und Umfang der Angebote, Beratung und Unterstützung sowie den Tätigkeitsbereichen des sonderpädagogischen Personals.

Weitere Rückmeldungen betrafen die Zumutbarkeit in Bezug auf die Bearbeitungsdauer. Deshalb beschränkt sich der Fragebogen auf das Schuljahr 2020/21, anstatt wie geplant eine Entwicklung der letzten vier Jahre zu erfassen. Dadurch entfällt die weitere Aufteilung des Fragebogens nach Jahren. Die Gliederung des Fragebogens nach Zielgruppe und die Verteilung der Fragen wird in einer Übersichtsgrafik sichtbar gemacht (vgl. Anhang). Die Fragegruppen sind in der Übersicht farblich hinterlegt und erscheinen entsprechend bei den Items entweder als Titelfarbe (Online) oder als Hintergrund (Excel).

Der Fragebogen war ursprünglich als Online-Erhebung mit einer ergänzenden Papier-Version angedacht, wodurch die Auswertung vereinfacht werden kann. Zudem lässt sich der elektronische Fragebogen zentral verwalten und teilen, so dass für die Kantone angepasste Versionen erstellt werden können. Da die Beantwortung der Fragen viel Zeit beansprucht, besteht die Gefahr, dass die Verbindung zur Online-Erhebung getrennt wird und Daten verloren gehen. Aus diesem Grund wurde eine elektronische Offline-Version in Form eines Excel-Dokuments entwickelt. Diese besitzt den Vorteil, dass bereits vorhandene Daten vorab abgefüllt werden können. Zudem kann der Fragebogen durch mehrere Personen ausgefüllt werden. Durch die überschaubare Anzahl Stichproben hält sich der Aufwand für das Zusammentragen der Daten in Grenzen.

Für den Pretest wurde ausschliesslich der Excel-Fragebogen verwendet, der per Mail an die vorher kontaktierten Gemeinden verschickt wurde. Die Texte mit Begrüssung, Abschluss und Erklärung zum Hintergrund der Erhebung werden in den Mailtext verlagert, der Fragebogen selbst enthält nur die wichtigsten Informationen zur Bearbeitung. Beide Teile des Fragebogens starten mit dem identischen Block «Allgemeine Informationen». Erläutert werden hier der Erhebungszeitraum bzw. der Stichtag, der Umgang mit den Daten und der Benefit für die Teilnehmenden. Zudem werden die wichtigsten Kontaktdaten und die Funktion erhoben. Beide Fragebogen enden mit der Zusatzfrage, wie stark die Schule Freiräume für individuelle Angebote nutzt. Diese subjektive Einschätzung zur Haltung der Schule in Bezug auf die Umsetzung kantonaler Empfehlungen soll auf einer Skala von 1 bis 10 (gar nicht bis vollumfänglich) beurteilt werden.

5.1.2 Begriffe und Kategorisierung

Beim ersten, sehr offen gestalteten Musterfragebogen entstanden Schwierigkeiten bei der Definition und Abgrenzung der Begriffe. So war beispielsweise nicht klar, was alles unter verstärkten Massnahmen verstanden wird und weshalb auch Massnahmen wie Aufgabenhilfe oder BBF abgefragt werden. Der konkretisierte Pretest-Fragebogen listet als mögliche Angebote das auf, was der Kanton in seinen gesetzlichen Vorgaben und Empfehlungen als Massnahmen aufführt. Dazu gehört die integrative Förderung (IF), für die der Kanton zwingend ein Mindestangebot vorschreibt. Ausserdem bilden Therapien ein mögliches Angebot, wobei für Logopädie, Psychomotorik und Psychotherapie der Umfang durch ein Maximum begrenzt ist. Weitere Angebote wie Sozialarbeit, Prüfungsvorbereitung für die Mittelschule, Auszeit, Aufgabenhilfe, Nachhilfe oder Begabten- und Begabungsförderung sind von den Gemeinden bei bestehendem Bedarf ebenfalls anzubieten. Jedoch macht der Kanton dazu keine Vorgaben. Die Gemeinden haben ausserdem eigene Angebote entwickelt, um bei besonderen Bedürfnissen niederschwellig und in eigener Kompetenz handeln zu können. Sehr verbreitet ist die Unterstützung durch weiteres Personal, das häufig keine pädagogische oder therapeutische Ausbildung besitzt, sei es durch Klassenassistenten, Zivildienstleistende oder Senior*innen. Zudem bietet die Sozialpädagogik eine relativ neue Möglichkeit zur Unterstützung.

All diese kantonalen und kommunalen Angebote sind im Fragebogen entlang den Rahmenbedingungen des Sonderpädagogik-Konkordats (EDK, 2007c, 2021, 2021) beschrieben und kategorisiert. Um die Verständlichkeit gewährleisten zu können, wird für den Pretest eine sprachlich und inhaltlich leicht angepasste Zürcher Version des EDK-Fragebogens eingesetzt. Indem die möglichen Angebote einzeln abgefragt werden, erklären sich die ungewohnten Kategorisierungen – wie verstärkte Massnahmen oder input-finanzierte Angebote – von selbst. Als Instrument für die einheitliche Übersetzung der EDK-Version in die kantonalen Versionen dient eine Tabelle (vgl. Anhang). Sie vergleicht die Begriffe der EDK mit denjenigen der Kantone Graubünden, Bern, Schwyz, Schaffhausen, St. Gallen und Zürich.

5.1.3 Fragebogen Schulverwaltung

Die Schulverwaltung als Schnittstelle zum Kanton bearbeitet sämtliche Anstellungen und Finanzen der Schule. Deshalb ist dieses administrative Organ der Schule am besten geeignet, die vier Items zu den personellen und monetären Ressourcen zu beantworten. Sie liefert in der Regel auch die Daten für die kantonale Bildungsstatistik. Um einerseits den Gemeinden das Bearbeiten etwas zu erleichtern, andererseits um mögliche Ungereimtheiten zu finden, werden die verfügbaren BISTA-Daten für die Schulgemeinde oder Schuleinheit bereits eingefüllt. Zudem sind in der Kreuztabelle die nicht möglichen Antworten zur kantonalen Mitfinanzierung grau markiert. Wenn beispielsweise die Finanzierung der Klassenassistenten vollständig über die Gemeinden erfolgt, erübrigt sich die Frage nach einem kantonalen Kostenanteil. Bereits vorhanden ist der kantonal mitfinanzierte Beschäftigungsumfang der Regellehrpersonen und SHP sowie die kommunal finanzierten Pensen im DaZ, Logopädie, Psychomotorik und B&U. Zwei Werte der BISTA sind mit Vorsicht zu behandeln: Das SHP-Pensum unterscheidet nicht zwischen individueller und pauschaler Ressourcenart; zudem sind die kommunalen LP- und SHP-Pensen unvollständig, da diese auf freiwilliger Basis erhoben werden.

Sämtliche Items zu den personellen und monetären Ressourcen (1 bis 4) differenzieren nach zwei Merkmalen, der Finanzierungsart und dem Finanzierungsmechanismus. Dadurch ergeben sich folgende Fragen: Wie gross ist der Anteil kantonal mitfinanzierter Angebote und wie umfangreich sind die ausschliesslich kantonal finanzierten Angebote? Werden die Ressourcen pauschal über einen Pool oder individuell gesprochen? Mit Hilfe einer Kreuztabelle fragen die Items 1 bis 4 stets auch die Finanzierungsart ab. Zur Differenzierung der Ressourcenart wird die Frage nach den Personalressourcen und den Kosten in je zwei Items aufgeteilt und als Fragegruppe gebündelt.

2 - Personal für individuell gesprochene Massnahmen			
Über wie viele Vollzeitstellen, die für individuelle, an einzelne SuS gesprochene Massnahmen eingesetzt werden, verfügte die Schule am 15. September 2020?			
	kantonal mitfinanziert	ausschliesslich kommunal finanziert	Total
SHP (nur für ISR u.ä.)			0
Klassenassistenzen (nur für ISR u.ä.)	-		0
DaZ-Fachlehrer*innen	-		0
Lehrpersonen für Begabtenförderung	-		0
Logopäd*innen	-		0
Psychomotorik-Therapeut*innen			0

Mit Vollzeitstellen ist der Umfang der Pensen des an der Schule angestellten Personals gemeint. Eine Lehrperson mit 100% Anstellung wird mit 1 erfasst. Drei Lehrpersonen mit je 50% Anstellung werden mit total 1.5 erfasst.

Bei dieser Frage wird das Personal für individuell an einzelne Kinder und Jugendliche gesprochene Ressourcen abgefragt, beispielsweise für Integrierte Sonderschulungen.

Hier sind auch die Vollzeitstellen zu erfassen, die für ganze Klassen eingesetzt werden (z.B. für Reihenerhebung, Prävention) – ausgenommen sind davon jedoch die SHPs und Klassenassistenzen, weil deren pauschale Stellen in der vorherigen Frage erfasst wurden.

Abbildung 10: Ausschnitt aus dem Item 2 im Excel-Fragebogen der Schulverwaltung zur Erhebung der Input-finanzierten personalen Ressourcen im Kanton Zürich (eigene Darstellung)

Die Antworten der Fragegruppe Personal (Item 1 und 2) sind als Vollzeitäquivalente definiert, wobei 150 Stellenprozente 1.5 VZÄ oder VZE entsprechen. Die Antworten der Fragegruppe Kosten (Item 3 und 4) sind in Schweizerfranken gerundet. Für alle Items gilt der Stichtag 15. September 2020, der von der BISTA-Erhebung übernommen wurde. Die vier geschlossenen Fragen werden durch drei offene Fragen ergänzt, um Erklärungen und individuelle Angebote abholen zu können. Diese sind wie die Kontaktdaten und die abschliessende Einschätzungsfrage nicht nummeriert.

Bei den Fragen zu den personellen Ressourcen wird das Schulpersonal auf die Finanzierungsmechanismen aufgeteilt. Einzig die SHP und Klassenassistenzen werden sowohl beim input-finanzierten wie auch beim pauschal finanzierten Mechanismus abgefragt. In den Instruktionen und der Hilfe-Box wird mehrfach auf diesen Umstand hingewiesen (vgl. Abbildung 10). Alle anderen Personalkategorien – die eher bei verstärkten Massnahmen zum Einsatz kommen – sind zugunsten der Vereinfachung einem Finanzierungsmechanismus zugeordnet, obwohl beide Varianten denkbar wären. Die

Tabelle 4 zeigt auf, welche Personalkategorie der pauschalen und der individuellen Ressourcierung zugeteilt sind. Beide Items fragen nach «weiterem Personal», das in einem zusätzlichen Textfeld beschrieben werden kann. Dadurch können individuelle, nicht abgefragte Ressourcen erhoben werden.

Die Fragegruppe der Kosten beinhaltet nebst Sach- und Investitionsaufwand auch finanzielle Ressourcen für Angebote, deren Personal nicht an der Schule angestellt ist. Eine wichtige, oft externe Dienstleistung sind die Schulpsychologischen Dienste, welche Item 3 mit den pauschalen Ressourcen zugeordnet sind. B&U, Audiopädagogik, externe Therapien, Transport, Betreuung und weitere individuelle Angebote wie Time-Outs sind hingegen den individuell gesprochenen Kosten zugeordnet.

Tabelle 4: Zuteilung der Personalkategorien des Kantons Zürich zu den Finanzierungsmechanismen

Pauschal finanziertes Personal	Personal für individuell gesprochene Massnahmen
<ul style="list-style-type: none"> - SHP - Klassenassistenzen - Regellehrpersonen - Schulsozialarbeiter*innen - Leitung Sonderpädagogik, Erweiterung der SL - Administration Sonderpädagogik (Schulverwaltung) - weiteres Personal 	<ul style="list-style-type: none"> - SHP - Klassenassistenzen - DaZ-Fachlehrer*innen - Lehrpersonen für BBF - Logopäd*innen - Psychomotorik-Therapeut*innen - Psychotherapeut*innen - Sozialpädagog*innen - Pflegepersonal - weiteres Personal

5.1.4 Fragebogen Schulleitung

Die Schulleitungsumfrage enthält vielfältige Items zu den realen Ressourcen. So werden die Nutzung und der Umfang der Angebote zu Beginn abgefragt (Items 5 und 6). Anschliessend konkretisieren die Fragen 7 und 8 das im Sonderpädagogik-Konkordat aufgeführte und bislang uneinheitliche Angebot «Beratung und Unterstützung». Mit der Fragegruppe zu den Tätigkeitsbereichen (Items 9 und 10) werden die Aufgaben der SHP, DaZ-Lehrpersonen und Therapeut*innen analysiert.

Die Frage nach der Nutzung der Angebote (5) differenziert zwischen dem Total Lernende und der Anzahl mit Sonderschulstatus. Die Antwortmöglichkeiten sind deshalb erneut in Form einer Kreuztabelle dargestellt (vgl. Abbildung 11). Abgefragt wird die Anzahl Schülerinnen und Schüler, welche die dreizehn wichtigsten sonderpädagogischen Angebote nutzen. Weil anhand dieser Information nicht auf die Gesamtzahl Lernende mit einer oder mehreren Massnahmen geschlossen werden kann, wird diese Frage ebenfalls gestellt. Das geschlossene Item zur Nutzung wird mit einem Textfeld ergänzt, um besondere Angebote wie Schulinsel, Beratungsstunden oder Notfall-Pool sammeln zu können. Die folgende Frage 6 zum Umfang basiert auf denselben dreizehn Angeboten wie die Nutzung: Wie viele Lektionen pro Woche nutzen die Schülerinnen und Schüler im Durchschnitt die Angebote? Und wie viele Wochenlektionen umfassen die einzelnen Angebote gesamthhaft?

5 - Nutzung der Angebote
 Wie viele Schüler und Schülerinnen haben die folgenden sonderpädagogischen Angebote genutzt?
 (Stichtag 15.9.20 bzw. Schuljahr 2020/21)

	Anzahl SuS (total)	davon Anzahl SuS mit Sonderschulstatus
Gesamtzahl der SuS mit einer oder mehreren Massnahmen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Integrative Förderung (IF)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Deutsch als Zweisprache (DaZ)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Begabtenförderung	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abbildung 11: Ausschnitt aus dem Item 5 im Excel-Fragebogen Schulleitung zur Erhebung des Indikators Nutzung von sonderpädagogischen Angeboten (eigene Darstellung)

Im Themenbereich B&U soll dieses Angebot, das mit dem Sonderpädagogik-Konkordat eingeführt wurde, konkretisiert werden. Die Fragen unterscheiden sich nach dem Leistungserbringer, der ein

externer Dienstleister oder schuleigenes Personal sein kann. In der Fragegruppe 7 stecken zwei offene Items: Welche Institutionen haben Leistungen im Bereich B&U erbracht und wie sieht die konkrete Organisation dieses extern erbrachten Angebots aus? Die Fragegruppe 8 betrifft B&U, das durch eigenes Personal erbracht wird. Hier erheben drei geschlossene Fragen den Beschäftigungsumfang (Anzahl VZE), die Beratungstätigkeit aller SHP (ja oder nein) und die Art der Vergütung (separate Entschädigung oder Anstellung über Pensen-Pool).

Die letzte Fragegruppe fokussiert auf die Tätigkeitsbereiche der drei wichtigsten sonderpädagogischen Personalkategorien: SHP, DaZ und Therapien. Das Item 9 fragt die Aufteilung der Arbeitszeit dieser Personalkategorien ab. Als Antwortmöglichkeit steht folgendes zur Verfügung: Unterricht in der Klasse, Unterricht in einer separaten Gruppe, Beratung von Kindern, Beratung von Eltern, Beratung/Zusammenarbeit mit Lehrpersonen, Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen, Förderplanung für Lernende mit einem SAV, Förderplanung für Lernende ohne SAV. Es besteht die Möglichkeit, dass diese Anteile aufgrund des Berufsauftrags bzw. einer Arbeitszeiterfassung oder anhand einer Schätzung angegeben werden. Welche dieser zwei Methoden gewählt wurde, erfasst das Item 10. Eine offene Frage für Bemerkungen schliesst die Fragegruppe Tätigkeitsbereiche ab.

5.2 Rückmeldungen zum Pretest-Fragebogen

Für den Pretest wurden insgesamt 17 Schulen betreffend eine Teilnahme kontaktiert. Von sieben Schulen liegt eine Rückmeldung zum Fragebogen vor, drei Schulen haben ihren Verzicht auf eine Teilnahme begründet und drei Schulen haben am Pretest teilgenommen. Das Resultat des Pretests sind Daten und Rückmeldungen zum Fragebogen von einer ländlichen Einheitsgemeinde (Gemeinde A), einer grossen, vereinigten Primar- und Sekundarschulgemeinde mit Aussenwachen (Gemeinde B) sowie von einer Einheitsgemeinde aus der Agglomeration (Gemeinde C). Die Gemeinde C hat als Mustergemeinde bereits vorgängig Rückmeldungen zu dieser Arbeit beigesteuert.

Absagegründe

Der Rücklauf an Fragebogen ist mit weniger als 20% sehr tief, ebenso wie die Bereitschaft zur Kontaktaufnahme. Zehn der angefragten Schulleitungen wurden nur per Mail kontaktiert, da sich die telefonische Erreichbarkeit als Herausforderung darstellte. Von diesen zehn Schulen ging nur eine einzige Rückmeldung ein und enthielt eine Absage. Die Gründe für die Nicht-Teilnahme decken sich mit den vier Absagen der Schulen, die telefonisch kontaktiert wurden. Als Hauptgrund führten die Leitungspersonen fehlende Ressourcen an, einerseits durch die chronische Überbelastung der Schulleitenden, andererseits aufgrund aktueller Zusatzbelastungen wie die repetitiven Corona-Testungen, Personalvakanzen und Fluktuationen (auch bei der Schulverwaltung), Krankheit oder Umzug. Mehrfach wurde erwähnt, dass die Studie wertvoll ist und wichtige Informationen für die einzelnen Schulen liefern kann, die bislang fehlen. Von besonderem Interesse für die Gemeinden ist ein Vergleich von Kosten und Umfang der sonderpädagogischen Angebote. Bei den verstärkten Massnahmen interessieren die Kosten für die Transporte sowie die Sonderschulung in Privatschulen, sogenannte Ultima-ratio-Lösungen, die vom Kanton geduldet werden.

Bearbeitungsdauer

Mit ein Grund für die Absagen ist die als hoch einzuschätzende Bearbeitungsdauer. Wie hoch diese tatsächlich ist, hängt stark davon ab, wie und wo in einer Gemeinde Daten gesammelt werden. Auch die Grösse der Schule trägt zur individuellen Bearbeitungsdauer bei. Die kleinste Schulgemeinde schätzt den Aufwand auf zwei bis drei Stunden, hatte jedoch bereits verschiedene Daten zur Hand und teilte das Ausfüllen zwischen Schulverwaltung und Schulleitung auf. Eine andere Gemeinde wendete rund 5 Stunden auf, wobei die Tätigkeitsbereiche aufgrund des grossen Aufwands durch vier Schuleinheiten nicht erfasst werden konnten.

Verständlichkeit (Begriffe, Abgrenzungen)

Erste Rückmeldungen der Pretest-Gemeinden haben gezeigt, dass der Erhebungszeitraum einen grossen Einfluss auf den Aufwand besitzt. Deshalb wurde während der Probeerhebung nicht nur der Zeitraum auf das Schuljahr 20/21 eingegrenzt, auch der Stichtag 15. September 2020 erhielt eine grössere Bedeutung. Denn die Gemeinden beschreiben die Schule als dynamischen Betrieb mit einem rollenden Prozess. Insbesondere in der Sonderpädagogik wird in wechselnden oder gemischten Gruppen gearbeitet. Beispielsweise findet in zeitlich begrenzten Angeboten wie Therapien oder in niederschwelligen, unverbindlichen Angeboten wie IF ein fließender Wechsel statt. Zudem können Zu- und Wegzüge von Kindern mit Bildungsbedarf in DaZ oder verstärkten Massnahmen kurzfristig Auswirkungen auf die Ressourcen haben. Ein verbindlicher Stichtag vereinfacht die Angabe von Daten wesentlich und schafft mehr Klarheit.

Der Detaillierungsgrad der Fragen führte zu weiteren Rückmeldungen. So ist es eine Herausforderung für die Schulen, die Situation so detailliert und in numerischer Form darzustellen. Trotzdem wird die detaillierte Abfrage gegenüber einer Erhebung von Gesamtzahlen (Total) bevorzugt. Denn die Detailinformationen müssen so oder so zusammengetragen werden. Und mit dem Abfragen von Einzeldaten verringert sich die Gefahr, dass Informationen vergessen oder verloren werden.

Die Abfrage von Hausaufgabenstunden und Prüfungsvorbereitung für die Mittelschule zu den konnte nicht nachvollzogen werden, da diese Angebote in der Regel nicht der Sonderpädagogik zugeteilt sind.

Verfügbarkeit der Daten

Die abgefragten Daten waren in keiner der Pretest-Gemeinden zentral verfügbar, sondern mussten bei Schulverwaltung und Schulleitung, teilweise zusätzlich auf der Gemeindeverwaltung oder bei den Lehrpersonen, beschafft werden. Eine Einheitsgemeinde (keine Teilnahme am Pretest) sammelt verschiedene Daten zentral und verfügt über eine Leitung Bildung, beurteilt es trotzdem als schwierig, die Pensen so detailliert in Personalkategorien, Finanzierungsmechanismen und Finanzierungsart aufteilen zu können. Denn das sonderpädagogische Personal verfügt häufig über mehrere Funktionen und hat teilweise auch mehrere Anstellungen. So können beispielsweise SHPs auch DaZ unterrichten, in IF oder für ISR eingesetzt werden sowie kantonale und kommunale angestellt sein.

Verlässlichkeit der Daten

Zwei Gemeinden haben die Rückmeldung gegeben, dass die voreingefüllten BISTA-Daten nicht mit der tatsächlichen Situation übereinstimmen. In einem Fall wurden von der BISTA ein B&U-Pensum

ausgewiesen, das jedoch nicht existiert. Im anderen Fall fehlten bei den Therapien umfangreiche Pensen, obwohl diese in den Vorjahren stets dargestellt wurden. Eine Pretest-Schulgemeinde hat angemerkt, dass viele Zahlen auf Schätzungen beruhen, und Vergleiche deshalb als schwierig erachten.

5.3 Überarbeiteter Fragebogen

Der Pretest und die Rückmeldungen aus der Studiengruppe haben gezeigt, dass der Umfang des Fragebogens und der Detaillierungsgrad der Fragen zu den grössten Herausforderungen gehören. Die Kritikpunkte sind in weitere mehrmalige Überarbeitungen des Fragebogens eingeflossen. Bis zur finalen EDK-Version, die nachfolgend ausgeführt wird, sind neun Vorversionen des Fragebogens entstanden.

Die sonderpädagogischen Angebote werden auf Gemeinde-Ebene in der Endversion (v10-EDK) mit drei unterschiedlichen Fragebogen erhoben. Durch die Verteilung der Fragen auf drei statt zwei Adressaten gestaltet sich der Umfang des Fragebogens der Schulleitung übersichtlicher und die Bearbeitungszeit verkürzt sich. Mit der Fragegruppe *Tätigkeitsbereiche* wurde ein neuer, eigenständiger Fragebogen erstellt. Damit können in Zukunft Schulische Heilpädagog*innen (SHP) oder Studierende der HfH mit überschaubarem Aufwand an ihrem eigenen Arbeitsort eine Bestandesaufnahme ihrer Klassen machen und auf diese Weise Daten zur Studie beitragen. Bei dieser Befragung auf der Ebene Klasse entfallen die Items zu den personalen und finanziellen Ressourcen. Die Gründe liegen einerseits in der Datenverfügbarkeit, andererseits betreffen die Ressourcen in der Regel eine ganze Gemeinde und können nicht auf einzelne Klassen aufgeteilt werden.

Tabelle 5: Überblick über die drei Fragebogen, die in jeweils in zwei Formen und als EDK- und ZH-Version verfügbar sind (eigene Darstellung)

Excel-Fragebogen	Online-Fragebogen	Daten-Ebene	Adressat	Zeitraum
Fragebogen_v10a-EDK.xlsx	https://ls.hfh.ch/index.php/585445?lang=de	Schulgemeinde	Schulverwaltung	SJ 20/21 bzw. 15.9.20
Fragebogen_v10a-ZH.xlsx	https://ls.hfh.ch/index.php/858522?lang=de			
Fragebogen_v10b-EDK.xlsx	https://ls.hfh.ch/index.php/989264?lang=de	Schuleinheit oder Schulgemeinde (SHP: Klasse)	Schulleitung (SHP)	Erfassungsdatum
Fragebogen_v10b-ZH.xlsx	https://ls.hfh.ch/index.php/796413?lang=de			
Fragebogen_v10c-EDK.xlsx	https://ls.hfh.ch/index.php/787469?lang=de	Klasse oder Schuleinheit	SHP (Schulleitung)	Erfassungsdatum
Fragebogen_v10c-ZH.xlsx	https://ls.hfh.ch/index.php/973878?lang=de			

Mit dieser neuen Dreiteilung wird geklärt, auf welcher Ebene innerhalb einer Gemeinde die Daten erfasst werden (vgl. Tabelle 5): Die Fragen Schulverwaltung (SV) erheben Daten für die gesamte Schulgemeinde und die Fragen Schulleitung (SL) für eine Schuleinheit – allenfalls auch für die Schulgemeinde. Der neue Fragebogen SHP richtet sich an einzelne Klassen, eventuell kann auch eine Schuleinheit erhoben werden. Zudem ist es denkbar, dass SHPs die Schulleitungsfragen ebenfalls beantworten können und umgekehrt. Bei den Fragebogen SL und SHP ist es wichtig, dass jeweils geklärt wird, auf welche Population sich die Daten beziehen und welches Erhebungsdatum gewählt wurde. Dazu werden zu Beginn zwei neue Items eingefügt. Die Erfassung des Ist-Zustands

erleichtert das Bearbeiten zusätzlich. Einzig beim Fragebogen SV ist der Erhebungszeitraum wichtig, damit Vergleiche mit den kantonalen Daten sowie der Einbezug der Jahresrechnung möglich sind.

5.3.1 Fragebogen-Überblick

Der überarbeitete Fragebogen umfasst insgesamt 24 Items, die durch die Matrix-Darstellung weitere Unterfragen besitzen. Die Abbildung 12 zeigt einen Überblick über die Fragen und ihre Zuteilung zu den Fragebogen. Nicht dargestellt sind die Fragen zu den Kontaktdaten und zur Datenerhebung sowie die Abschlussfrage, die in allen drei Teilen enthalten sind. Im Anhang sind nebst den Fragebogen auch sämtliche Texte und Übersichten zu den Codes und Items dargestellt.

Abbildung 12: Zuteilung der Fragen mit ihren Items auf die drei Fragebogen (v10-EDK, eigene Darstellung)

5.3.2 Fragebogen Schulverwaltung

Im Fragebogen Schulverwaltung wurden drei Items, die nur wenig Aussagekraft besitzen, entfernt. Im Bereich Personal betrifft dies die Sozialpädagogik (sowie in der ZH-Version das Pflegefachpersonal). Bei den Kosten wurde die Frage 3 auf die Schulpsychologie reduziert, die Items zum Sachaufwand und Investitionskosten entfallen. Denn Investitionsaufwand entsteht nicht jährlich, sondern sehr unregelmässig und punktuell, was zu Verzerrungen führen kann. Der Sachaufwand Sonderpädagogik lässt sich nicht immer abgrenzen, häufig vermischt er sich mit dem regulären Sachaufwand.

Die EDK-Version unterscheidet sich von der Zürcher Version in Bezug auf die Therapeut*innen: Nebst den Logopäd*innen und Psychomotorik-Therapeut*innen werden im Kanton Zürich zusätzlich die Psychotherapeut*innen aufgeführt, da diese beim vorgeschriebenen Maximalangebot explizit eingeschlossen sind. Inhaltlich unterschiedlich ist auch die B&U. Gemäss EDK kann Beratung und Unterstützung Audiopädagogik, Low-Vision und weiteres beinhalten. Im Kanton Zürich ist die Audiopädagogik jedoch ein von B&U unabhängiges Angebot und wird in dieser Fragebogen-Version separat aufgeführt. Der Schulpsychologische Dienst wird in der EDK-Version als «Schulpsychologie (SAV-Abklärungsstelle)» bezeichnet (vgl. Abbildung 13).

3 - Kosten für pauschale Angebote		
Wie hoch sind die jährlichen Kosten für die Schulpsychologie? (Kosten in ganzen CHF; Stichtag 15.9.2020 bzw. Schuljahr 2020/21 oder Kalenderjahr 2020)		
	kantonal mitfinanziert	ausschliesslich kommunal finanziert
Schulpsychologie (SAV-Abklärungsstelle)		

Hier werden die Kosten für externe pauschale sonderpädagogische Massnahmen und Angebote erfasst. Mit der Schulpsychologie sind auch die Kosten für weitere SAV-Abklärungsstellen und externe Beratungsangebote gemeint, welche die Gemeinden finanzieren.

Abbildung 13: Frage 3 zu den Kosten für pauschale Angebote im Excel-Fragebogen EDK mit Hilfetext (eigene Darstellung)

5.3.3 Fragebogen Schulleitung

Auch bei den Fragen zur Nutzung entfällt das Item Sozialpädagogik. Nebst den Unterschieden zwischen EDK und ZH betreffend Therapien und B&U wird in diesem Fragebogen auch die integrative Förderung (ZH) bzw. integrative Schulung (EDK) unterschiedlich benannt. Diese Förderung durch heilpädagogische Unterstützung ist begrifflich schwierig zu definieren und heisst je nach Kanton integrative Schulform, besonderer Unterricht, heilpädagogische Unterstützung oder integrierte schulische Förderung. Neue Angebote wie die Schulinsel können ebenfalls in diesen Bereich fallen, der in Bezug auf die Nutzung und den Umfang abgefragt wird. Bei der Frage nach dem Umfang der Angebote wird auf den Aspekt der durchschnittlichen Anzahl Wochenlektionen pro Lernenden verzichtet. Diese Information kann aufgrund der abgefragten Anzahl Nutzer und der Gesamtzahl Lektionen pro Woche an der Schule abgeleitet werden. Im Bereich B&U entfallen die Fragen zum eigenen Personal, da diese zu wenig klar und zielführend sind.

5.3.4 Fragebogen Heilpädagog*innen

8 - Aufteilung in Tätigkeitsbereiche			
Wie viel wöchentliche Arbeitszeit des entsprechenden Fachpersonals entfällt in der Regel auf folgende Aufgaben?			
Nur Zahlen dürfen in diese Felder eingegeben werden.			
	SHP	DaZ-Lehrperson	Therapeut*innen
Zusammen mit einer Lehrperson in einer Klasse unterrichten (Team-Teaching)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Im Klassenunterricht SuS unterstützen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Als alleinige Lehrperson eine Lerngruppe unterrichten (ausserhalb der Klasse)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Als alleinige Lehrperson eine Klasse unterrichten	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beratung von Kindern (z.B. in Krisensi-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abbildung 14: Ausschnitt aus der Frage 8 zur Aufteilung der Tätigkeitsbereiche im Online-Fragebogen EDK (eigene Darstellung in LimeSurvey)

Die Fragegruppe zu den Tätigkeitsbereichen des sonderpädagogischen Personals bildet neu einen eigenen Fragebogen. Hier wurde die Anzahl Items ausgebaut, damit die Daten Vergleiche zu internationalen Studien ermöglichen. Deshalb erfolgt die Operationalisierung zur Verwendung der Personal-Ressourcen in Frage 8 neu sehr detailliert nach Lambrecht, Bosse, Henke, Jäntschi und Spörer (2016, S. 142). Der operative Kern, das Unterrichten wird anhand vier Items abgefragt (vgl. Abbildung 14), der Bereich des Unterstützungsstabs beinhaltet drei Items zur Beratung und eines zur Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen. Der dritte Bereich Technostruktur betrifft die Diagnostik, wo zwischen zwei Items unterschieden wird. Die nachfolgenden Fragen 9 und 10 konkretisieren die

Rahmenbedingungen der zuvor gemachten Aussagen in Bezug auf die Art (Arbeitszeiterfassung und/oder Schätzung) und den Umfang (Anzahl erfasste Lehrpersonen) der Messung. Bei diesem Fragebogen sind die Versionen EDK und ZH identisch.

5.4 Grundlagen zur Organisation

In der Einleitung des Kapitels wurde die Organisation sonderpädagogischer Angebote im Kanton Zürich bereits mit Hilfe des Förderstufenmodells nach Kronenberg (2021, S. 71) in Abbildung 9 dargestellt. Darin werden die Angebote und Massnahmen auf die drei hierarchisch angeordneten Förderstufen aufgeteilt. Der Zugang zu Angeboten und Massnahmen einer Stufe erfolgt im Kanton Zürich zwingend durch den jeweils vorgelagerten Übergang.

Nach Kronenbergs Definition des Modells besteht Förderstufe 1 aus dem Grundangebot ohne zusätzliche Massnahmen. Dementsprechend ist die Regelklasse hier lokalisiert. Jedoch wurden für den Kanton Zürich zusätzliche Angebote in dieser ersten Stufe platziert. In den Schulen werden diese weniger als Massnahmen, sondern vielmehr als Erweiterung des regulären Grundangebots angesehen. Den Zugang zu diesen Zusatzmassnahmen regeln die Gemeinden sehr unterschiedlich. Im Gegensatz zu den Angeboten und Massnahmen der Förderstufe 2 schreibt der Kanton hier kein zuweisendes schulisches Standortgespräch (SSG) vor.

Die Förderstufe 2 enthält mit angepassten Lernzielen, Nachteilsausgleich und Schullaufbahntscheidungen drei reine Massnahmen, die nicht zwingend Angebote zur Folge haben. Ursprünglich nicht für die Sonderpädagogik gedacht sind Time-Out-Angebote sowie Massnahmen, die Einfluss auf die obligatorische Schulzeit besitzen – beispielsweise Überspringen und Repetieren einer Klasse. Sie stammen aus einer Palette von Disziplinar- und Beurteilungsmassnahmen, können aber auch als sonderpädagogische Massnahmen eingesetzt werden. Die einfachen Massnahmen der Förderstufe 2 werden meistens mit einem Unterricht in der Regelklasse ergänzt. Nur sehr wenige Zürcher Gemeinden ersetzen diesen integrativen durch einen separativen Unterricht in Form von Sonderklassen (besonderen Klassen).

In der Förderstufe 3 sind die verstärkten Massnahmen enthalten, für die es im Kanton Zürich einen Sonderschulstatus und somit ein standardisiertes Abklärungsverfahren (SAV) benötigt. Für die Zuweisung zu diesen Angeboten benötigt es nebst dem SAV aus dem Übergang 2 auch ein SSG. Die interne oder externe Sonderschulung kann mit Angeboten aus den tieferliegenden Stufen ergänzt werden, beispielsweise Therapien. Angepasste Lernziele als einfache Massnahme sind bei einer Sonderschulung nicht zwingend, aber sehr häufig.

Die Qualitätssicherung der Zürcher Volksschule erfolgt durch zwei Instrumente: Die externe Schulevaluation alle fünf Jahre und die jährliche Mitarbeiterbeurteilung. Als Aussensicht überprüft die kantonale Fachstelle für Schulbeurteilung jede Schule umfassend in Bezug auf Pädagogik und Organisation. Ergänzend wird das Schulpersonal in Form einer Mitarbeiterbeurteilung durch die vorgesetzte Stelle auf Leistung und Verhalten beurteilt.

Die ausführliche Beschreibung der Organisation sonderpädagogischer Angebote im Kanton Zürich entlang des Förderstufenmodells kann im Anhang nachgelesen werden. Sie umfasst folgende Merkmale auf Grundlage des Projekts RaShA (Wicki, 2020): Rechtliche Grundlagen, Finanzierungsmechanismen und -art, Entscheidungsprozesse (Verantwortung) sowie Benennung und Art des Angebots mit den Indikatoren Intensität, Setting, Integration und schuleigenes Angebot. Etwas detaillierter lassen sich die Ergebnisse der Sekundäranalyse in einer Tabelle (vgl. Anhang) darstellen. Dort sind die sonderpädagogischen Angebote und Massnahmen entlang vier Kategorien strukturiert:

- 1) Beratung und Unterstützung, Heilpädagogische Früherziehung und Therapien
- 2a) externe Sonderschulung
- 2b) sonderpädagogische Massnahmen in der Regelschule
- 3) Ressourcen zur Bereitstellung sonderpädagogischer Angebote

Zu jedem sonderpädagogischen Angebot oder Massnahme werden dessen Merkmale beschrieben (vgl. Ausschnitt der Tabelle in Abbildung 15).

Kategorie	Unterkategorie	Benennung der Angebote und Massnahmen			Merkmale der regulatorischen Rahmenbedingungen sonderpädagogischer Angebote im Kanton Zürich								
		Konkordat	Kanton ZH	Gemeinden ZH	Intensität	Setting	Integration	Schuleigenes Angebot	Rechtliche Grundlagen	Finanzierungsmechanismen	Finanzierungsart	Verantwortung	
1. Beratung und Unterstützung, HFE und Therapien	Beratung und Unterstützung	Beratung und Unterstützung	Beratung und Unterstützung	Beratung und Unterstützung	verständliche Massnahme (nur bei IPR möglich)	Exzelpersonen		externes Angebot	Übergangsbefreiung des VSA vom 2.2.2020 bis zur Inkraftsetzung des neuen KJZ	Beschränkt durch IPR-Befreiung, abhängig von der Qualifikation der eigenen PFL-Bewerber (nach § 20 ZH Abs. 1, § 20 ZH Abs. 2)	Gemeinde 100%	§ 69 Abs. 3 VSO	1
			Audiopädagogik	Audiopädagogik	verständliche Massnahme (nur bei IPR möglich)	Exzelpersonen		externes Angebot	nur bei IPR § 9 Abs. 2 VSA	Regel, 2-4 ML	Gemeinde 100%, ausser bei externer Sonderschulung, wo die Therapien im Schulbeitrag enthalten sind	Gemeinde 100%	1
			Schulpsychologischer Dienst	Schulpsychologischer Dienst	erliche Massnahme	Exzelpersonen		externes Angebot	§ 15 VSO Leistungskatalog mit Pflichtleistungen und ergänzenden Leistungen § 15 VSO Standortkosten mind. 112 Stunden § 25 VSO (Durchführung Ableitung)	Regelgrösse Vermögensguts: 0,08 VZP/100 StJ	Gemeinde 100%	1	
	Therapien	Logopädie	Logopädie	Logopädie	erliche Massnahme Normales mit IPR/IG verständliche Massnahme	Exzelpersonen	separat	eigenes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 20 VSO § 24 Abs. 1 VSO § 6, § 11 VSM (Massnahmenbedarf herausheben)	Regelgrösse Vermögensguts: 0,08 VZP/100 StJ Klein 1/4 VZP/100 StJ	Gemeinde 100%, ausser bei externer Sonderschulung, wo die Therapien im Schulbeitrag enthalten sind	Gemeinde 100%	1

Abbildung 15: Ausschnitt aus der Tabelle im Anhang mit den Begriffen der sonderpädagogischen Massnahmen und Angebote in den Gemeinden des Kantons Zürich mit ihren Merkmalen (eigene Darstellung)

5.5 Grundlagen zu den Ressourcen

Dieses Kapitel stellt die bearbeiteten Daten der kantonalen BISTA-Statistiken dar. Entlang den Modellen von Klemm und Kronenberg (2014a; 2021) werden sie vergleichend zu den nationalen Statistiken beschrieben. Zudem werden auch Ergebnisse der Pretest-Befragung einbezogen, um aufzuzeigen, wie in weiteren Forschungsarbeiten die Daten zu den sonderpädagogischen Angeboten dargestellt werden können. Im ersten Unterkapitel wird das Ausmass der Integration beleuchtet, das anhand der Gemeinde-Erhebung eine neue Dimension hinsichtlich der einfachen Massnahmen erhält. Das folgende Kapitel geht auf die realen Ressourcen in Bezug auf die Lernenden und das Personal ein und verwendet dazu das Erhebungsmodell nach Kronenberg (2021). Im dritten Teil werden erste Schätzungen zu den monetären Ressourcen gemacht. Grundsätzlich wird nachfolgend das Schuljahr 2020/21 für den Kanton Zürich auf Gemeinde-Ebene beschrieben. Teilweise wird auch die Entwicklung der letzten vier Jahre aufgezeigt. Vergleichende nationale Daten der SdL und SSP beruhen auf dem Schuljahr 2019/20.

Die Ergebnisse zu den Kontextfaktoren sind im Anhang in Form von Tabellen zu Sozialindex, Gemeindegrössen und Gemeindeorganisation verfügbar. Im Kanton Zürich kann eine Gemeinde bis zu drei Organisationsformen aufweisen: politische Gemeinde, Primar- und Sekundarschulgemeinde. Diese drei Formen sind zudem als Kombination möglich, als Einheitsgemeinde, als Gemeindezusammenschluss Primarschul- und politische Gemeinde sowie als vereinte Primar- und Sekundarschulgemeinde. Eine besondere Organisationsform weisen die beiden Städte Zürich und Winterthur als Einheitsgemeinden mit Kreisschulpflegen.

5.5.1 Ausmass der Integration

Das Ausmass der Integration lässt sich nach Klemm (2014a, S. 630–631) mit der Förderquote, Exklusionsquote, Inklusionsquote und Inklusionsanteile beschreiben. Dazu wird die Anzahl Lernende mit Förderbedarf benötigt. Diese wird nachfolgend anhand der Gesamtpopulation des Kantons Zürich ausgewiesen, wobei als Förderbedarf nur Lernende mit ausgewiesenem besonderen Bildungsbedarf und somit mit verstärkten Massnahmen verstanden werden. Anhand der Pretest-Ergebnisse wird versucht, die Kennzahlen auch mit den einfachen Massnahmen zu berechnen.

Abbildung 16: Ausmass der Integration in Bezug auf die verstärkten Massnahmen anhand von Förder-, Inklusions- und Exklusionsquote sowie Inklusionsanteil aufgrund des Förderbedarfs im Kanton Zürich (eigene Darstellung, basierend auf BISTA, o. J.; Klemm, 2014a)

Die Inklusionsquote beschreibt den Anteil Lernender mit Förderbedarf in inklusiven Settings. In Bezug auf die verstärkten Massnahmen bestimmen ISR und ISS die Inklusionsquote von 2,16%. Die Sonderschulung in Sonderschulen und Privatschulen sind für die Exklusionsquote von 2,12% massgebend. Bei einer Ausweitung der Exklusionsquote auf die einfachen Massnahmen müssen im Kanton Zürich zusätzlich die besonderen Klassen bzw. Sonderklassen berücksichtigt werden. Die weiteren einfachen Massnahmen wirken sich auf die Inklusionsquote aus, da sie alle im integrativen Setting stattfinden. Der Inklusionsanteil in Bezug auf die verstärkten Massnahmen beschreibt die Differenz zwischen Inklusions- und Exklusionsquote. Da beide Quoten ähnlich hoch sind, bewegt sich der Inklusionsanteil um die Nullprozentgrenze: 2017/18 war er mit -0,11% darunter, seither hat er sich auf 0,04% im Jahr 2020/21 erhöht (vgl. Abbildung 16).

Sofern die Förderquote nur die verstärkten Massnahmen berücksichtigt, entspricht sie der kantonal gebräuchlichen Sonderschulquote. Sie beschreibt das Verhältnis von Lernenden mit Sonderschulstatus zur Gesamtzahl Lernender. Einen Sonderschulstatus besitzen Kinder und Jugendliche in Sonderschulen mit ISR oder ISS. Im Gegensatz zur BISTA-Auswertung werden in dieser Arbeit auch die Sonderschüler*innen an einer Privatschule (Ultimo-ratio-Lösung) für den Sonderschulstatus miteingerechnet. Hingegen fehlen die Daten zu den ausserkantonalen Sonderschulungen. Im Jahr 2019/20 übertraf die Sonderschulquote mit 4,05% erstmals vier Prozentpunkte und stieg 2020/21 auf 4,28% weiter an. Der Zuwachs über die letzten vier Jahre betrug

0,34%. Erhielten 2017/18 noch 6'077 Lernende verstärkte Massnahmen, waren es 2020/21 bereits 7'103 Lernende.

Der Gemeinde-Fragebogen erhebt die Anzahl Kinder und Jugendliche, die in der Regelschule Fördermassnahmen erhalten. Dadurch können neu Aussagen zum Förderbedarf durch einfache Massnahmen gemacht werden (vgl. Tabelle 6). Indem der Förderbedarf dadurch von rund 4% auf ungefähr 25% erhöht wird, verändert sich auch das Ausmass der Integration mit Ausnahme der Exklusionsquote. Die Förderquote der drei Pretest-Gemeinden steigt von 5% auf rund 27%, die Inklusionsquote von 3% auf 25% und der Inklusionsanteil von 1% auf 23%. Praktisch unverändert bleibt die Exklusionsquote von 2%, da die drei Gemeinden keine Sonderklassen führen. Lediglich eine Gemeinde schult ein Kind in einer externen Aufnahmeklasse.

Tabelle 6: Ausmass der Integration in Bezug auf die einfachen und verstärkten Massnahmen in den drei Pretest-Gemeinden im Vergleich mit den kantonalen Werten in Bezug auf die verstärkten Massnahmen (eigene Darstellung)

2020/21	Kanton ZH ⁶ (N = 166'016)	Mittelwert von B, C ⁷ (N = 1'800)	Gemeinde A ⁷	Gemeinde B	Gemeinde C
Förderquote	4,28%	28%	24%	29%	27%
Inklusionsquote	2,16%	25%	22%	26%	25%
Exklusionsquote	2,12%	2%	2%	3%	2%
Integrationsanteil	0,04%	23%	20%	23%	23%
Sonderschulquote	4,28%	5,02%	5,18%	6,60%	3,45%

Das Ausmass der Integration anhand der BISTA-Daten (Beschränkung auf verstärkte Massnahmen) wird in Abbildung 17 in Beziehung zur Gemeindegrösse gesetzt. Es zeigt sich eine Verteilung, die zur Gausschen Normalverteilung tendiert. Ein Zusammenhang kann jedoch statistisch nicht nachgewiesen werden; die Signifikanz liegt mit 0,77 über dem Grenzwert von 0,05. Hingegen lässt sich zwischen der Förderquote und der Inklusionsquote auf Gemeinde-Ebene eine statistisch signifikante Korrelation belegen (vgl. Anhang): Die lineare Regression zeigt auf, dass je höher die Förderquote in einer Gemeinde ist, desto höher ist auch die Inklusionsquote (vgl. Abbildung 17).

Verknüpft man die Sonderschulquote auf Basis der kantonalen Daten mit den Ergebnissen der Gemeindeerhebung kann das Förderstufenmodell folgendermassen quantifiziert werden: Rund 75% aller Lernenden werden in der Förderstufe 1 unterrichtet und benötigen keine sonderpädagogischen Massnahmen. Einfache Massnahmen der Förderstufe 2 erhalten etwa 20% der Lernenden, weitere 5% können der Förderstufe 3 und somit verstärkten Massnahmen zugeordnet werden.

⁶ Die Werte des Kantons Zürich beziehen sich ausschliesslich auf die verstärkten Massnahmen. Sie werden aufgrund ihrer umfassenden Datengrundlage (Gesamtpopulation) mit einer Dezimalstelle ausgewiesen.

⁷ Die Daten des Förderbedarfs der Gemeinde A beschränken sich auf die Primarstufe. Weil somit die Daten zu den einfachen Massnahmen in der Sek und im Kindergarten fehlen, fallen die berechneten Werte im Verhältnis zur Gesamtzahl SuS zu tief aus. Deshalb wird Gemeinde A nicht für die Berechnung des Mittelwerts einbezogen.

Förderquote der Zürcher Gemeinden in Abhängigkeit zur Schulgrösse 2020/21

Förderquote der Zürcher Gemeinden in Abhängigkeit zur Inklusionsquote 2020/21

Abbildung 17: Links die Förderquote in Abhängigkeit zur Anzahl schulpflichtiger Kinder pro Gemeinde⁸ und rechts der statistisch signifikante Zusammenhang zwischen Förderquote und Inklusionsquote im Kanton Zürich – beides in Bezug auf die verstärkten Massnahmen (eigene Darstellung, basierend auf BISTA SdL)

5.5.2 Reale Ressourcen

Das Erhebungsmodell im Bericht zur Sonderpädagogik in der Schweiz (Kronenberg, 2021, S. 78–83) dient als Leitfaden zur Beschreibung der sonderpädagogischen Massnahmen und Angebote aus Sicht der Lernenden. Zu Beginn werden die univariaten Kenndaten zu Schul- und Unterrichtsart, Massnahmen und Lehrplanstatus auf Basis der kantonal erhobenen Daten aus SdL und SSP der BISTA ausgeführt. Danach wird analysiert, wie sich der Lehrplanstatus zu den anderen Merkmalen verhält. Kronenberg hat hierzu fünfzehn Varianten definiert (vgl. Tabelle 7). Aufgrund der kantonalen Besonderheiten fehlen die drei Variablen zu den verstärkten Massnahmen in Sonderklassen, dafür wurde bei den Sonderschulen die Ultima-ratio-Lösung mit drei zusätzliche Variablen ergänzt. Gemäss der SdL der BISTA sind nur zwei Lernende in Sonderklassen erfasst, die über verstärkte Massnahmen in Form von ISR verfügen. Deshalb wird auf die Darstellung der Variablen 10 bis 12 verzichtet.

Schulart und Unterrichtsart: Im Schuljahr 2020/21 besuchten insgesamt rund 166'000 Schülerinnen und Schüler aus dem Kanton Zürich die obligatorische Schule. Davon besuchten 97,8% eine Regelschule und 2,1% eine Sonderschule. 97,5% wurden in der Regelschule in einer Regelklasse und 0,4% in einer Sonderklasse unterrichtet. Von den Lernenden in Sonderschulen besuchten 1,8% eine Sonderschulklasse, 0,3% eine Privatschulklasse und weniger als 0,1% eine Sonderschulklasse mit teilweise Unterrichtsbesuch in einer Regelklasse.

In den Sonderklassen schwankt in den vergangenen vier Jahren der Anteil Lernender mit verstärkten Massnahmen (Sonderschulstatus) zwischen 0,11% und 0,16%, ohne auf eine Tendenz hinzuweisen. Auffallend ist jedoch die Entwicklung der Anzahl Gemeinden, welche besondere Klassen führen. Hier ist der Anteil von 41% (69 von 168) im Jahr 2017/18 auf 19% (31 von 162) im Jahr 2020/21 stark gesunken. Somit hat sich die Anzahl Gemeinden mit besonderen Klassen halbiert, pro Gemeinde werden jedoch doppelt so viele Lernende in besonderen Klassen unterrichtet wie vier Jahre zuvor.

⁸ Die drei Gemeinden des Pretests sind grün markiert, blau sind zwei Gemeinden mit Schülerzahlen grösser als 10'000.

Dies zeigt auch der Mittelwert an, der von durchschnittlich 12 Lernenden pro Gemeinde auf 20 anstieg.

Der Anteil Sonderschulungen in Privatschulen stieg in den letzten vier Jahren an: Von 0,25% auf 0,33%. Damit werden nur leicht weniger Lernende in Privatschulen wie in besonderen Klassen unterrichtet, wobei es in Privatschulen ein Drittel mehr Lernende mit angepassten Lernzielen hat (303) als in besonderen Klassen (208). Rund 60% der Gemeinden nutzten Privatschulen, um Lernende mit Sonderschulbedarf in einer geeigneten Schule platzieren zu können. Dieser Anteil blieb während den letzten vier Jahren stabil.

Bei den integrierten Sonderschulungen nimmt die Bedeutung von ISS im Vergleich zu ISR etwas ab. Obwohl die absoluten Schülerzahlen mit ISS gestiegen sind, sank der Anteil von 15,4% im Jahr 2017/18 kontinuierlich auf 12,6% im 2020/21.

Tabelle 7: Erhebungsmodell der Statistik der Sonderpädagogik für die obligatorische Schule mit den BISTA-Daten des Kantons Zürich für das Jahr 2020/21 im Vergleich mit den schweizweiten Anteilen des Jahres 2019/20 (eigene Darstellung nach Kronenberg, 2021, S. 78, basierend auf BISTA)⁹

Nr.	Total	Schulart		Unterrichtsart		Massnahme		Lehrplanstatus			CH				
1	166'016	Regel-schulen	162'494 97,9% 98,2%	Regel-klassen	161'868 97,5% 96,9%	keine oder einfache Massnahmen	158'287 95,3% 94,7%	Regellehrplan	155'906	93,9%	93,6%				
2								aLZ teilweise	2'009	1,2%	1,2%				
3								aLZ mehrh.	372	0,2%	0,4%				
4								verstärkte Massnahmen (ISR und ISS mit Sonderschulstatus)	Regellehrplan	1'396	0,8%	1,0%			
5									aLZ teilweise	1'176	0,7%	0,3%			
6									aLZ mehrh.	1'009	0,6%	0,5%			
7						Sonder-klassen	626 0,4% 1,3%	keine oder einfache Massnahmen	626 0,4% 1,0% ¹⁰	Regellehrplan	418	0,3%	0,5%		
8										aLZ teilweise	134	0,1%	0,2%		
9										aLZ mehrh.	74	0,0%	0,3%		
13						Sonder-schulen	3'522 2,1% 1,8%	Sonder-schul-klassen	2'977 1,8% 1,8%	verstärkte Massnahmen (externe Sonderschulung mit Status)	2'977 1,8% 1,8%	Regellehrplan	390	0,2%	0,2%
14												aLZ teilweise	604	0,4%	0,3%
15												aLZ mehrh.	1'983	1,2%	1,3%
16						(Privat-schule; Ultima-ratio-Lösung)		Privat-schul-klassen	545 0,3% -	verstärkte Massnahmen (externe Sonderschulung mit Status)	545 0,3% -	Regellehrplan	242	0,1%	-
17	aLZ teilweise	117	0,1%	-											
18	aLZ mehrh.	186	0,1%	-											

Massnahmen: Verstärkte Massnahmen erhielten 4,3% der Lernenden, was im Kanton Zürich mit dem Sonderschulstatus gleichgesetzt werden kann. Davon wurde die Hälfte in der Regelschule unterrichtet, eine grosse Mehrheit als ISR und etwas über zehn Prozent als ISS. Die andere Hälfte besuchte eine externe Sonderschulung.

In Tabelle 8 wird die Entwicklung der verstärkten Massnahmen, integrierten Sonderschulung und Lehrplanstatus über die letzten vier Jahre anhand des kantonalen Mittelwerts sowie des Mittelwerts

⁹ aLZ teilweise = teilweise angepasste Lernziele (in ein oder zwei Fächern); aLZ mehrh. = mehrheitlich angepasste Lernziele (in zwei oder mehr Fächern); rote Schrift: schweizweite Anteile nach Kronenberg (2021, S. 78-81)

¹⁰ Im Kanton Zürich gibt es bis auf Einzelfälle keine verstärkten Massnahmen in Sonderklassen; gemäss Kronenberg haben schweizweit 0,3% der Lernenden eine verstärkte Massnahme in einer Sonderklasse (Varianten 10 bis 12).

der drei Pretest-Gemeinden aufgezeigt. Die Werte für jede einzelne Gemeinde im Kanton Zürich sind in der Excel-Tabelle in der elektronischen Beilage zu dieser Arbeit verfügbar. Dort ist auch erfasst, welche Gemeinde über welche Angebote verfügt. So wohnen in fast allen 162 Gemeinden Kinder und Jugendliche mit verstärkten Massnahmen (98%). Lernende aus 93% der Gemeinden besuchen eine Sonderschule. ISS bieten 17% und ISR 94% der Gemeinden an. Die Ultima-ratio-Lösung einer Sonderschulung in Privatschulen wird von 60% der Gemeinden genutzt. Während den letzten vier Jahren hat sich die Anzahl Gemeinden reduziert, die Lernende in Sonderschulen platzierten oder ISS anbieten. Auffällig ist der Rückgang der Anzahl Gemeinden mit besonderen Klassen von 40% auf 15% (vgl. Abbildung im Anhang).

Tabelle 8: Entwicklung der Merkmale Massnahme, Sonderschulung und Lehrplanstatus im Kanton Zürich von 2017/18 bis 2020/21 im Vergleich zum Mittelwert der drei Pretest-Gemeinden und den nationalen Werten von 2019/20 (eigene Darstellung, basierend auf Daten von BFS, 2021; BISTA, o. J.; Kronenberg, 2021)

(N = 166'016)	2017/18			2018/19			2019/20			2020/21			
	ABC ¹¹	Kanton ZH		ABC	Kanton ZH		ABC	Kanton ZH		CH ¹²	ABC	Kanton ZH	
Keine oder einfache Massnahmen	94,4	96,1%	150'421	94,7%	96,0%	153'296	95,1%	95,9%	156'638	95,7%	94,9%	95,7%	158'913
Einfache Massnahmen											20 bis 25%		
Verstärkte Massnahmen	5,6%	3,9%	6'077	5,3%	4,0%	6'312	4,9%	4,1%	6'618	4,3%	5,1%	4,3%	7'103
Externe Sonderschulung	2,4%	2,0%	3'122	2,2%	2,0%	3'178	2,0%	2,1%	3'358	2,1%	2,2%	2,1%	3'522
Integrierte Sonderschulung	3,2%	1,9%	2'955	3,2%	2,0%	3'134	2,9%	2,0%	3'260	2,2%	2,9%	2,2%	3'581
Regellehrplan	92,4%	95,7%	149'728	95,1%	95,7%	152'759	94,8%	95,4%	155'739	95,5%	95,3%	95,4%	158'352
Teilweise angepasste Lernziele	3,3%	2,1%	3'326	2,2%	2,2%	3'531	2,7%	2,4%	3'558	1,9%	2,2%	2,4%	4'040
Mehrheitlich angepasste Lernziele	4,3%	2,2%	3'444	2,7	2,1%	3'318	2,5%	2,2%	3'558	2,6%	2,5%	2,2%	3'624
Lernende total	2'385		156'498	2'407		159'608	2'428		163'256	966'000	2'449		166'016

Lehrplanstatus: Lehrplananpassungen sind nicht zwingend mit einer Unterstützung durch sonderpädagogische Angebote verknüpft. Und sie zählen im Kanton Zürich nicht zu den verstärkten Massnahmen. Da angepasste Lernziele massive Auswirkungen auf den weiteren Lebenslauf haben, erhalten sie in der Statistik besondere Aufmerksamkeit. Rund 4,6% (7'664) der Lernenden im Kanton Zürich werden nach individuellen Lernzielen unterrichtet. Davon lernt ungefähr die Hälfte (4040) der Schülerinnen und Schüler mit teilweise angepassten Lernzielen in ein bis zwei Fächern, die andere Hälfte (3'624) hat mehrheitlich angepasste Lernziele in drei und mehr Fächern. Im Anhang werden die die fünfzehn Variablen zum Lehrplanstatus entlang der Tabelle 8 weiter ausgeführt und durch ein Diagramm ergänzt, das aufzeigt, wie sich die Lehrplanquote in Abhängigkeit zu ihrer Häufigkeit auf Gemeinde-Ebene verhält. Zudem wird die Entwicklung des Lehrplanstatus während den letzten vier Jahren aufgezeigt sowie deren Verteilung über die Regel- und Sonderschulen.

¹¹ Daten der drei Pretest-Gemeinden A, B und C (Mittelwerte und Total Anzahl)

¹² Nationale Daten nach Kronenberg (2021, S. 78-83) auf Basis der Statistik der Sonderpädagogik (BFS, 2021)

Lehrplanstatus und verstärkte Massnahmen: Von den 4,3% Lernenden mit verstärkten Massnahmen haben 3,1% angepasste Lernziele, davon werden 1,3% in der Regelschule unterrichtet. Von der grossen Mehrheit der Lernenden, die keine verstärkten Massnahmen erhalten, weisen 1,6% angepasste Lernziele auf: Rund 2'140 in einem oder zwei Fächer und 450 in drei oder mehr Fächern. Diese Kinder und Jugendlichen gilt es besonders im Auge zu behalten, da sie im Unterricht nur durch die pauschal gesprochenen Personalressourcen begleitet werden. Denn Kronenberg (2021, S. 82) warnt: «Wenn der Lernstoff nicht aufgeholt werden kann, wird die Auswahl an Lehrstellen eingeschränkt und es besteht kein Anspruch auf Nachteilsausgleichsmassnahmen.» In der Abbildung 18 wird die Entwicklung der Lernenden ohne verstärkte Massnahmen und angepasste Lernziele aufgezeigt, die in Regelklassen (ohne besondere Klassen) unterrichtet werden.

Abbildung 18: Anzahl Schüler*innen mit angepassten Lernzielen in Regelklassen, die keine verstärkten Massnahmen erhalten sowie ihr Anteil im Verhältnis zu allen Lernenden der obligatorischen Schule (eigene Darstellung, basierend auf BISTA)

Unter den Lernenden mit verstärkten Massnahmen ist die Lehrplanquote in den letzten vier Jahren gestiegen. Im Schuljahr 2017/18 besaßen 69% Lernende mit Sonderschulstatus einen angepassten Lehrplan; 2020/21 beträgt dieser Wert 71%. Zudem verschiebt sich das Verhältnis zwischen teilweise angepassten und mehrheitlich angepassten Lernzielen über die vier Jahre in Richtung mehrheitlich angepasster Lernziele (53%, 57%, 57%, 60%). Betrachtet man jedoch nur die Lernenden mit integrierter Sonderschulung (verstärkte Massnahmen und in Regelschule integriert) verschiebt sich das Verhältnis in Richtung teilweise angepasster Lernziele (96%, 102%, 114%, 117%).

Personal: Der Betreuungsschlüssel beträgt in der Sonderschule 3,67 Lernende pro VZE¹³ (L/VZE). In der Regelschule sind es 12,40 L/VZE, die sich in die öffentlichen Schulen (12,57 L/VZE) und die Privatschulen (10,27 L/VZE) aufteilen lassen. Aufgrund der unvollständigen Datenlage sind die kommunalen Pensen von Lehrpersonen und SHP bei den öffentlichen Schulen nicht einberechnet. Die von der kantonalen Bildungsstatistik erfassten kommunalen Pensen erhöhen den gesamten Beschäftigungsumfang des Personals um 1,53%, was einen Betreuungsschlüssel von 12,38 ergibt. Die Daten der Pretest-Erhebung deuten darauf hin, dass die kommunalen zusätzlichen Pensen jedoch

¹³ Vollzeitstelleneinheit bzw. Vollzeitstellenäquivalent (VZÄ) pro x Lernende; 1 VZE entspricht einer Stelle mit 100%

umfangreicher sind. Der Bericht zur Sonderpädagogik in der Schweiz (Kronenberg, 2021, S. 83) stellt zum Betreuungsverhältnis folgendes fest: «Lernende der Sonderschulen erhalten im Durchschnitt eine dreimal so intensive Betreuung wie Lernende in Regelschulen. Auffallend ist in der Regelschule – im Durchschnitt – das Verhältnis eines VZÄ SHP zu mehr als 150 Lernenden.» Auch im Kanton Zürich ist die Betreuung in Sonderschulen dreimal so hoch wie in Regelschulen. Jedoch liegt der Betreuungsschlüssel der SHPs in Regelschulen mit 137 Lernenden pro VZE unter dem nationalen Schnitt (vgl. Tabelle 9).

Tabelle 9: Betreuungsschlüssel in Regel- und Sonderschulen 2020/21 im Kanton Zürich (eigene Darstellung, basierend auf eigene Erhebung und BISTA, 2020b, 2020a)

Schuljahr 2020/21 (N = 166'016)	1 VZE Total pro ¹³	1 VZE LP pro	1 VZE SHP pro	1 VZE DaZ pro	1 VZE Logo pro	1 VZE PM pro	1 VZE B&U pro
Regelschulen ¹⁴	12 L	15 L	137 L	226 L	398 L	1'209 L	3'825 L
Sonderschulen	4 L	5 L ¹⁵			45 L	187 L	38 L
Pretest-Gemeinden		16 L	92 L	467 L	427 L	1'342 L	

5.5.3 Monetäre Ressourcen (Kosten)

Im Kanton Zürich belaufen sich die geschätzten Lohnkosten auf rund 1,7 Milliarden Franken¹⁶. Davon entfallen 1,5 Milliarden auf die öffentliche Regelschule sowie 100 Millionen auf die Sonderschulen und 120 Millionen auf Privatschulen. Lehrpersonen beanspruchen drei Viertel der Personalkosten, ein Viertel wird für sonderpädagogisches Fachpersonal aufgewendet. Die Personalkosten pro Lernende betragen im Jahr 2020/21 rund 55'000 Franken (vgl. Tabelle 10). In diesen Schätzungen sind jedoch die zusätzlichen Personalkosten der individuellen kommunalen Angebote nicht miteinberechnet. Der Pretest des Fragebogens gibt erste Hinweise, wie umfangreich dieser bislang nicht erfasste kommunale Zusatz für sonderpädagogische Angebote sein könnte.

In der Tabelle 11 sind die Eckwerte zum Personal der Pretest-Gemeinden aufgeführt. Im Vergleich zur kantonalen Tabelle 10 werden bei Beratung und Unterstützung (B&U) Kosten ausgewiesen, da die drei Gemeinden kein eigenes Personal dafür eingestellt haben. Zudem sind Werte zu den Assistenzen, Begabungs- und Begabtenförderung, Schulsozialarbeit, Administration und Erweiterung Schulleitung hinzugekommen. Bei den Lehrpersonen und SHP wurden kommunale Pensen ebenfalls mitgerechnet. Dadurch erhöhen sich die geschätzten Pro-Kopf-Lohnkosten um rund 5% von etwa 9'800 auf 10'300 Franken.

¹⁴ Regel- und Sonderklassen sowie Privatschulen

¹⁵ In Sonderschulen sind oft SHP als Klassen- und DaZ-Lehrperson tätig, weshalb hier eine Unterscheidung nicht aussagekräftig ist

¹⁶ Schätzung beruht auf der kantonalen Lohntabelle vom 1.1.21 (VSA, o. J.-b), die mit Hilfe des Durchschnitts von Alter und Dienstjahren in jeder Berufsgruppe und Schulart berechnet wurde

Tabelle 10: Beschäftigungsumfang, geschätzte Lohn- und Pro-Kopf-Kosten 2020/21 im Kanton Zürich (eigene Darstellung, basierend auf BISTA, 2020a)

Schuljahr 2020/21 (N = 166'016)	Total	LP	SHP	DaZ	Logo	PM	B&U
Öffentliche Regelschulen: VZE	12'167	9'701	1'180	715	403	135	33
Regelschulen: geschätzte Lohnkosten in Mio. CHF ¹⁷	1'505	1'177	155	89	49	17	4
Regelschulen: geschätzte Pro-Kopf-Kosten ¹⁸ in CHF	9'750	7'694	1'016	583	320	110	28
Sonderschulen: VZE	812	651			66	16	79
Sonderschulen: geschätzte Lohnkosten in Mio. CHF	100	80			8	2	10
Sonderschulen: geschätzte Pro-Kopf-Kosten in CHF	33'705	26'852			2'689	670	3'493
Privatschulen: VZE	984	948	11	7	7	0	10
Privatschulen: geschätzte Lohnkosten in Mio. CHF	120	115	2	1	1	0	1
Privatschulen: geschätzte Pro-Kopf-Kosten in CHF	11'832	11'380	149	90	85	2	126
Total: VZE	13'963	11'205	1'287	722	476	151	122
Total: geschätzte Lohnkosten in Mio. CHF	1'711	1'359	169	90	58	19	16
Total: geschätzte Pro-Kopf-Kosten in CHF	10'306	8'186 79%	1'020 10%	542 5%	348 3%	113 1%	96 1%

Tabelle 11: Beschäftigungsumfang, geschätzte Lohn- und Pro-Kopf-Kosten des Personals der öffentlichen Regelschule als Mittelwert der drei Pretest-Gemeinden (816 Lernende) (eigene Darstellung)

2020/21	Total	LP	SHP	DaZ	Logo	PM	B&U	Assist.	BBF	SSA	SV/SL ¹⁹
VZE	71.56	50,40	8,97	3,38	1,88	0,74	0	4,06	0,19	1,28	0,66
Lohnkosten in Tausend CHF	8'434	6'112	1'181	410	228	90	7	245	23	97	74
Pro-Kopf-Kosten	10'332	7'488	1'447	502	279	110	9	300	28	79	91

Nebst dem eigenen Personal gehören auch die Kosten für die externe Sonderschulung zu den grössten Aufwandpositionen der Gemeinden. Die Daten zu den Sonderschulkosten werden mit dem Fragebogen nicht erhoben, lassen sich jedoch – vorbehaltlich Abgrenzungsschwierigkeiten – aus den Jahresrechnungen der Gemeinden eruieren. Im Mittel wendeten die Pretest-Gemeinden für die Sonderschulung 2020 rund 1'540 Franken pro Lernenden in der Gemeinde auf. Im Fragebogen werden weitere wichtige Kostenstellen in Bezug auf die sonderpädagogischen Angebote erfasst: Schulpsychologie, Transporte für Lernende mit besonderen Bedürfnissen, externe Therapien und Audiopädagogik. Ihre Pro-Kopf-Kosten belaufen sich auf 320 Franken, davon entfällt etwas mehr als die Hälfte auf die Schulpsychologie. Die erhobenen Daten ermöglichen die Schätzung der Kosten sonderpädagogischer Angebote einerseits nach dem Finanzierungsmechanismus²⁰, andererseits nach der Finanzierungsart²¹ (vgl. Tabelle 12). Rund 58% der Kosten für die sonderpädagogischen

¹⁷ Die Schätzung der Lohnkosten beruht auf der kantonalen Lohntabelle vom 1.1.21 (VSA, o. J.-b), die mit Hilfe des Durchschnitts von Alter und Dienstjahre in jeder Berufsgruppe und Schulart berechnet wurde (vgl. Anhang).

¹⁸ Kosten pro Lernende*r in der jeweiligen Schule in Schweizerfranken

¹⁹ Administration Sonderpädagogik und Erweiterung Schulleitung Sonderpädagogik

²⁰ Pauschal finanziert: IF, DaZ, Logopädie, Psychomotorik, Administration, BBF, Erweiterung Schulleitung, Schulpsychologie; Input-finanziert: SHP für ISR/ISS, Assistenzen für ISR/ISS, B&U, Audiopädagogik, externe Therapien und Transport

²¹ Kantonal mitfinanziert: SHP IF; rein kommunal finanziert: SHP Zusatz und ISR/ISS, Assistenzen ISR/ISS, Therapien, BBF, B&U, Audiopädagogik, SPD, Transport, Administration und Erweiterung Schulleitung

Angebote der Regelschule finanzieren die Gemeinden ohne Beteiligung des Kantons. Zudem werden ungefähr 4% der Pro-Kopf-Kosten Input-finanziert.

Tabelle 12: Kosten der Gemeinden für sonderpädagogische Angebote (eigene Darstellung)

2020/21 (816 SuS ²²)	Total sonderpäd. Angebote	pauschal finanziert	input-finanziert	kantonal mitfinanziert	kommunal finanziert
Kosten in Tausend CHF	2'411	1'689	722	1'022	1'389
Pro-Kopf-Kosten in CHF	2'954	2'069	885	1'252	1'702

Mit den Daten der BISTA, den mit dem Fragebogen zu erhebenden Stichproben und den Jahresrechnungen der Gemeinden können die Kosten noch etwas umfassender dargestellt werden, beispielsweise entlang dem Förderstufenmodell mit folgender Kategorisierung (vgl. Tabelle 13):

- Förderstufe 1, Angebote für Lernende ohne Massnahmen:
 - o Kosten der Regelklasse: Die Kosten der Lehrpersonen (kantonale Anstellung) stehen in dieser Arbeit als Vergleich zur Verfügung, die weiteren Kosten im Bereich Personal-, Sach- und Investitionsaufwand wurden für diese Arbeit jedoch nicht erhoben
 - o Kosten der Zusatzangebote: Schulsozialarbeit, kommunale Lehrpersonen-Pensen für Aufgabenhilfe und Vorbereitungskurse Mittelschule, Klassenassistenzen
- Förderstufe 2, Angebote für Lernende mit einfachen Massnahmen:
 - o Integrative Förderung (SHP), Deutsch als Zweitsprache, Logopädie- und Psychomotorik-Therapien, Begabungs- und Begabtenförderung
- Förderstufe 3, Angebote für Lernende mit verstärkten Massnahmen:
 - o Kosten für ISR- und ISS-Lernende: SHP, Klassenassistentz, B&U, Audiopädagogik, externe Therapien und Transport
 - o Kosten der externen Sonderschulung: Sonderschulbeiträge (Jahresrechnung)
- Förderstufen 2 und 3 (übergreifend):
 - o Schulpsychologie, Administration, Erweiterung Schulleitung

Tabelle 13: Kosten der Gemeinden für reguläre und sonderpädagogische Angebote inklusiv der Kosten für die externe Sonderschulung gemäss Jahresrechnung (eigene Darstellung)

2020/21 (816 SuS ²²)	Förderstufe 1: Kosten Lehrpersonen	Förderstufe 1: Zusatz- angebote	Förderstufe 2: einfache Massnahmen	Förderstufe 3: verstärkte Massnahmen	Förderstufe 3: ext. Sonder- schulung	Übergreifend Förderstufen 2 und 3
Kosten in Tausend	6'112	281	1'460	722	1'260	229
Pro-Kopf-Kosten	7'488	345	1'788	885	1'544	281

²² Die Daten beziehen sich auf das Mittel der Anzahl Lernenden in den drei Pretest-Gemeinden

6. Diskussion

In der folgenden Diskussion wird zuerst die Fragestellung beantwortet. Die Erreichung der Unterziele ist im Anhang entlang der Indikatoren beschrieben. Der zweite Teil diskutiert die Fragestellung, verweist auf Herausforderungen und geht auf zentrale Überlegungen ein.

6.1 Beantwortung der Fragestellung

Anhand der in Kapitel 5 dargelegten Ergebnisse kann die folgende Fragestellung beantwortet werden:

Welche Daten/Grundlagen werden zur optimalen Allokation der Ressourcen für sonderpädagogische Angebote benötigt?

Wie muss ein Fragebogen gestaltet sein, um den Ressourcen-Einsatz für sonderpädagogische Angebote an den Regelschulen schweizweit erfassen zu können?

Auf nationaler Ebene liegen durch die Erhebungen des Bundesamtes für Statistik bereits Daten zur Sonderpädagogik vor. Sie betreffen aber hauptsächlich den Lehrplanstatus und die verstärkten Massnahmen. Der Bereich der Sonderschulung ist dadurch gut abgedeckt, um Grundlagen zur Steuerung beizutragen. Datenlücken bestehen hingegen bei den einfachen Massnahmen und somit den sonderpädagogischen Angeboten der Regelschulen. Deren Ausgestaltung überlassen die Kantone mit unterschiedlich grossen Freiräumen den Gemeinden. Deshalb setzt der entwickelte Fragebogen auf Ebene der Gemeinden an und erhebt deren Angebote im Bereich Sonderpädagogik.

Das Mehrebenensystem Schule endet jedoch nicht bei den Gemeinden, sondern umfasst weitere Ebenen wie Schulgemeinde, Schuleinheit und Klasse. Der Fragebogen berücksichtigt diese zusätzlichen Ebenen, indem die Fragen entsprechend auf drei Expertengruppen aufgeteilt werden: Schulverwaltung, Schulleitung und SHP. Dank dieser Dreiteilung reduziert sich der Umfang eines Fragebogens und die Wahrscheinlichkeit einer Bearbeitung kann erhöht werden. Trotzdem bleiben die drei einzelnen Fragebogen miteinander verbunden, sodass ein Experte auch zwei oder alle drei Teile beantworten kann. Die Verbindung wird beim Online-Fragebogen anhand einer textlichen Erklärung und Verlinkungen dargestellt. Alternativ kann die Erhebung auch offline mittels einem Tabellen-Dokument ausgefüllt werden, das die drei Teile auf je einem Arbeitsblatt abbildet. Die Online-Version wirkt zugänglicher, setzt jedoch eine kurze Bearbeitungsdauer voraus. Der Pretest hat gezeigt, dass die Beantwortung des Fragebogens einige Zeit in Anspruch nehmen kann, weil die Daten nicht abrufbereit sind und zusammengetragen werden müssen. Bei der Version mit dem Tabellen-Dokument wird verhindert, dass Daten durch ein ungewolltes Trennen der Internet-Verbindung verloren gehen. Die Wahl zwischen der Online- und Offline-Version soll den Befragten überlassen werden. Es ist anzunehmen, dass die SHPs mit den Fragen auf Klassenebene eher zur Online-Version tendieren. Die Fragen zur Schulgemeinde und Schule an die Schulverwaltung und Schulleitung sind etwas umfangreicher, weshalb hier eher die Offline-Version im Vordergrund steht.

Durch die föderalistische Organisation des Schulwesens unterscheiden sich die Benennung und die Art der sonderpädagogischen Angebote von Kanton zu Kanton. Als verbindendes Element wirkt das Sonderpädagogik-Konkordat, das die beteiligten Kantone zu einer einheitlichen Terminologie

verpflichtet und gewisse Angebote definiert. Die Umsetzung dieser Vorgaben ist als langer Prozess zu verstehen, weshalb auf Gemeindeebene unterschiedliche Begriffe gebräuchlich sind. Um eine möglichst gute Verständlichkeit der Fragen zu erreichen, lässt sich der Fragebogen an die kantonalen Begriffe anpassen. Entscheidend ist, dass die grundlegende Kategorisierung der Merkmale durch die Anpassungen nicht verändert wird. Um die Vereinheitlichung zu gewährleisten, dient eine EDK-Version des Fragebogens als Ausgangspunkt. Am Beispiel des Kantons Zürich wird in dieser Arbeit aufgezeigt, wo und wie Anpassungen möglich sind. Als Leitlinie dient eine Tabelle, in der die Begriffe von Konkordat, mehreren Kantonen und Zürcher Gemeinden vergleichend dargestellt sind. Mit ihr verknüpft ist eine ausführliche Beschreibung der sonderpädagogischen Massnahmen und Angebote am Beispiel Zürich entlang ihrer Merkmale. Diese Merkmale zur Art der Angebote sind Dreh- und Angelpunkt für die Erhebung und Auswertung der Daten. Im Entwicklungsprozess des Fragebogens haben sich folgende Merkmale als besonders relevant für die Weiterverwertung der Daten erwiesen:

- Intensität: einfache oder verstärkte Massnahme
- Finanzierungsmechanismus: input-finanzierte oder pauschal finanzierte Angebote
- Finanzierungsart: kantonal mitfinanzierte oder rein kommunal finanzierte Angebote

Sie ergänzen die Merkmale, welche die nationale Statistik der Sonderpädagogik bereits erhebt:

- Lehrplanstatus: keine, teilweise oder mehrheitlich angepasste Lernziele
- Integration: integrierte oder separative Schulung (auf Ebene Klasse)

Der Ressourcen-Einsatz als Input-Faktor zur Effizienzmessung lässt sich mit Hilfe von sechs Fragegruppen beschreiben. Auf Ebene der Schulgemeinde sind dies Fragen an die Schulverwaltung zum Personal und zu Kosten der Sonderpädagogik. Den Schulleitungen sind drei Fragegruppen zugeordnet: Nutzung und Umfang der Angebote sowie Organisation von B&U. Die sechste Fragegruppe dreht sich um die Tätigkeitsbereiche des sonderpädagogischen Personals und richtet sich an Heilpädagog*innen. Die Fragegruppen beinhalten mehrere Items, die zu insgesamt zehn Fragen zusammengefasst werden. Jedes Item zu Personal, Kosten, Umfang und Nutzung lässt sich den oben erwähnten, zentralen Merkmalen zuordnen. Die Items zu den Tätigkeitsbereichen decken sich mit denjenigen einer Studie zur Inklusion (Lambrecht et al., 2016).

Die Orientierung an anderen Arbeiten – insbesondere von Kronenberg (2021) oder Klemm (2014b) – ermöglicht Vergleiche zum Ressourcen-Einsatz über die Kantons- und Landesgrenzen hinweg. Mit Response-to-Intervention steht ein internationales Konzept zur Verfügung, das ebenfalls als Leitfaden für den Fragebogen und die Schaffung von Grundlagen zum Ressourcen-Einsatz dient. Der Expertenbericht von Wolter et al. (2020) zeigt schliesslich auf, wie anhand dieser Grundlagen die optimale Allokation von Ressourcen im Bildungssystem berechnet werden kann. Tabelle 14 dient als Zusammenfassung dieser Arbeit und ordnet die erarbeiteten Grundlagen nach Wolter et al. (2020) ein.

Tabelle 14: Input- und Kontext-Faktoren zur Effizienzberechnung sonderpädagogischer Angebote (nach Wolter et al., 2020, eigene Darstellung)

Input-Faktoren (Ressourcen-Einsatz)	
Reale Ressourcen	Monetäre Ressourcen
Anzahl Lernende (BISTA und Fragebogen) <ul style="list-style-type: none"> - nach Intensität (keine, einfache oder verstärkte Massnahmen) - nach Lehrplanstatus - nach Schul- und Unterrichtsart 	Lohnkosten Personal (BISTA und Fragebogen) <ul style="list-style-type: none"> - Pro-Kopf-Ausgaben - nach Intensität der Massnahme - nach Finanzierungsmechanismus - nach Finanzierungsart
Beschäftigungsumfang Personal (BISTA und Fragebogen) <ul style="list-style-type: none"> - Betreuungsschlüssel - nach Tätigkeitsbereich - nach Personalkategorie 	Weitere Kosten Sonderpädagogik (Fragebogen) <ul style="list-style-type: none"> - Pro-Kopf-Ausgaben - nach Intensität der Massnahme - nach Finanzierungsmechanismus - nach Finanzierungsart
Gestaltung des Angebots (BISTA und Fragebogen) <ul style="list-style-type: none"> - Art der Angebote und Massnahmen nach Förderstufe - Anzahl Nutzer nach Intensität - zeitlicher Umfang der Angebote 	Kosten Sonderschulung (Jahresrechnungen)
Kontext-Faktoren	
Sozialindex (BISTA)	
Gemeindegrösse (BISTA)	

6.2 Diskussion der Fragestellung

Als kritisches Element dieser Arbeit hat sich das Mehrebenensystem der Schule herausgestellt. Aufgrund der föderalistischen Struktur sind die Ebenen Bund, Kanton und Gemeinde sehr bewusst. Im Schulwesen bilden sie jedoch nur einen Teilbereich ab. Denn innerhalb der Gemeindeebene lassen sich weitere Ebenen definieren. Diese wirken sich auf die Erhebung von Daten aus. So ist in vielen Fällen eine Schulgemeinde zu gross, als dass eine Person den Überblick hat. Deshalb kann es manchmal sinnvoller sein, die einzelnen Schuleinheiten anzusprechen oder sogar nur die Klassenebene. Es wäre jedoch verfehlt, eine Datenerhebung ausschliesslich auf die kleinste Einheit, die Klasse, auszurichten. Zu gross wäre der Datenverlust in Bereichen, die aufgrund ihres Spezialisierungsgrads nur über die gesamte Schule erfasst werden können. Zudem besteht die Gefahr, dass Klassen mit wenig oder keiner Unterstützung durch SHPs gar nicht erfasst werden. Insbesondere bei den Fragen an die Schulleitung könnte das zu verfälschten Resultaten führen. Das Ziel, mehrere Gemeinden umfassend zu erheben, sollte möglichst weiter angestrebt werden, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten.

Trotzdem gibt es Situationen, wie das aktuelle stark belastete Personal, die nach Kompromissen und kleineren Schritten verlangen. Es macht deshalb Sinn, gewisse Teilaspekte wie den Tätigkeitsbereich nur auf tieferer Ebene, den Klassen, zu erfragen. Als Voraussetzung müssen die kantonalen Daten der SdL auf der entsprechenden Ebene aufbereitet werden können. Denn die Anzahl der Lernenden muss zur Berechnung von Kennwerten bekannt sein. Für diese Arbeit wurden die Daten zu Alter und

Klasse bei der BISTA nicht erhoben, weshalb die Pretest-Daten der Gemeinde A nicht vollständig ausgewertet werden konnten.

Während der Konstruktion des Fragebogens löste die **Kategorisierung** des sonderpädagogischen Angebots immer wieder Fragen aus, da sich der Anspruch nach einer Vereinheitlichung der Ergebnisse im Widerspruch zur gelebten Realität in den Schulen verhält. Die Terminologie des Sonderpädagogik-Konkordats fühlt sich auf Ebene Schule wie eine Fremdsprache an, die Kategorisierung in einfache und verstärkte Massnahmen sowie input- und pauschal finanzierte Ressourcen ist weitgehend unbekannt. Als Übersetzungshilfe hat sich im Verlauf der Arbeit das Förderstufenmodell herauskristallisiert. Dank der symbolhaften Pyramiden-Darstellung können die sonderpädagogischen Angebote und Massnahmen anhand ihrer Merkmale eingeordnet und beschrieben werden. Das Förderstufenmodell macht die Unterteilung in keine, einfache und verstärkte Massnahmen sichtbar. Und in diese drei Stufen können die regulären und sonderpädagogischen Angebote eingeteilt werden. Dies kann entweder durch die Definition einer Stufe oder durch ihre Übergänge erfolgen. Im ersten Fall enthält die erste Stufe keine sonderpädagogischen Massnahmen, einzig die Regelklasse und Angebote für die reguläre Förderung sind hier platziert. Diese zeichnen sich durch Niederschwelligkeit und Freiwilligkeit aus. Nimmt man jedoch den ersten Übergang als Kriterium, können sich Angebote aus der ersten Stufe in die zweite verschieben. Als Beispiel ist die Aufgabenhilfe im Kanton Zürich in Förderstufe 1 platziert, da sie kein explizites sonderpädagogisches Angebot ist. Setzt eine Gemeinde für den Zugang zur Aufgabenhilfe ein SSG voraus, kann das Angebot als sonderpädagogische Massnahme der Stufe 2 verstanden werden. Aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen braucht es zur Darstellung des sonderpädagogischen Angebots nicht nur für jeden Kanton ein eigenes Förderstufenmodell, sondern bei entsprechenden Freiräumen auch für jede Gemeinde.

Bei der Entwicklung des Fragebogens gab es nebst den Ebenen und Merkmalen weitere, kleinere **Herausforderungen** zu beachten. Eine betrifft die Festlegung der Datenformate: Sollen Lektionen, der Beschäftigungsumfang oder die Kosten in Franken erhoben werden? Da die Kosten stark von individuellen Merkmalen des Personals – wie Dienstjahre, Alter und Qualifikation – abhängen, konzentriert sich der Fragebogen auf den Beschäftigungsumfang, der eine bessere Vergleichbarkeit bietet. In der Auswertung bleiben Kostenvergleiche trotzdem möglich, indem geschätzte Durchschnittslöhne eingesetzt werden. Für die Darstellung der Ergebnisse gilt es zu beachten, dass die Statistik des Personals nicht auf Personen, sondern auf einzelnen Anstellungen basiert. Heilpädagogen und Heilpädagoginnen verfügen im Vergleich zu den anderen Personalkategorien häufiger über mehrere Anstellungen. Diese unterscheiden sich nicht nur nach Funktion, sondern auch nach Finanzierungsart. Weil aber der Beschäftigungsumfang entscheidender als die Anzahl Personen ist, kann auf dieses Merkmal bei den Input-Faktoren verzichtet werden.

Eine weitere Herausforderung stellt der Zeitraum dar. Der Erhebungszeitraum orientiert sich grundsätzlich an einem Schuljahr. Weil der Schulbetrieb ein rollender Prozess ist und während des Jahres laufend Änderungen erfolgen, beruht die Erhebung nicht auf einem Jahresschnitt, sondern aus praktischen Gründen auf einem Stichtag. Aufgrund des Umfangs des Fragebogens stellte sich im Prozess immer wieder die Frage, ob der Detaillierungsgrad nicht zu hoch sei und eine Erfassung von

Gesamtzahlen weniger Bearbeitungsaufwand mit sich bringen würde. Eine Reduktion der Details wurde aber aus zwei Gründen verworfen: Einerseits könnten dadurch Lücken entstehen, weil das Ganze ohne die ausformulierten Einzelteile nicht klar ist – beispielsweise was unter «Personal für pauschal gesprochene Angebote» alles verstanden wird. Andererseits geht man bei einer Abfrage von Gesamtzahlen davon aus, dass diese in der entsprechenden Kategorisierung bereits vorliegen, was allerdings oft nicht der Fall ist.

Für die Berechnung der Förderquote ist die Gesamtzahl Lernender mit Massnahmen in den Förderstufen 2 und 3 zentral. Im Fragebogen wird sie bei der Nutzung der Angebote erhoben. In der gleichen Fragegruppe werden die Nutzer von diversen Angeboten erfasst, darunter auch solche, die sich im Kanton Zürich in Förderstufe 1 befinden und nicht der Sonderpädagogik zugeordnet werden können (Schulsozialarbeit, Schulassistenzen, Aufgabenhilfe). Hier könnte zukünftig mehr Klarheit geschaffen werden, indem die Fragen nach der Nutzung entlang der Förderstufen aufgeteilt werden. Für Angebote der regulären Förderung ist eine Erfassung der Anzahl Nutzer wenig realistisch, da diese Ressourcen an Klassen oder Schulen gesprochen werden oder von kurzer Dauer sind. Auch muss nochmals diskutiert werden, welche Angebote im Fragebogen aufgeführt werden und welche nicht. Aufgrund des Pretests wurden die Items zur Sozialpädagogik und den Sach- und Investitionskosten aus dem Fragebogen entfernt. Ihre Relevanz wurde als zu gering beurteilt, obwohl dafür die Stichprobe zu klein ist. Ebenfalls unklar ist, wie relevant die Frage nach Time-Out-Angeboten ist, die im Fragebogen belassen wurde.

Nicht erfasst werden weder bei der BISTA noch mit dem Fragebogen die ausserkantonalen Sonderschulungen. Wie gross und relevant diese Zahl ist, ist unklar. Da dieses Thema von den Gemeinden nie angesprochen wurde, könnte es im Durchschnitt vernachlässigbar, bei einigen wenigen Gemeinden – beispielsweise an der Kantonsgrenze liegende – jedoch von Bedeutung sein.

7. Fazit und Ausblick

Dieses abschliessende Kapitel zieht ein Fazit und schaut gleichzeitig in die Zukunft, indem mögliche weitere Schritte aufgezeigt werden.

Angesichts der hohen Kosten ist es erstaunlich, wie wenige detaillierte Informationen über die sonderpädagogischen Angebote in den Gemeinden verfügbar sind. Jedoch sind die Gemeinden hierbei auf sich alleine gestellt: Es fehlen Instrumente, um die Daten zu sammeln und auf nutzbringende Art einzusetzen. Zudem sind die personalen Ressourcen beschränkt und werden aktuell für kurzfristig dringende Anliegen wie die Corona-Pandemie eingesetzt. Ein dritter Aspekt betrifft das Know-how der Entscheidungsträger, insbesondere der Schulleitungen. Sie sind der Dreh- und Angelpunkt bei der Gestaltung sonderpädagogischer Angebote, da sie die Verteilung der Ressourcen auf Ebene der Schuleinheit in der Hand haben. Dazu ist jedoch viel spezialisiertes Wissen erforderlich, einerseits zu den Tätigkeitsbereichen der verschiedenen Personalkategorien, andererseits zu den datenbasierten Steuerungsmechanismen.

Die Abhängigkeit zwischen Diagnose und Zuteilung von Ressourcen – dem Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma – gehört zu den zentralen Themen der Sonderpädagogik. Mit der Unterscheidung zwischen verstärkten und einfachen Massnahmen kann dieses Dilemma weitgehend auf die dritte Förderstufe mit den verstärkten Massnahmen beschränkt werden. Der Zugang zu den einfachen Massnahmen ist im Kanton Zürich in der Regel nicht von einer Diagnose abhängig, zumindest nicht von einer individuellen Diagnostik nach SAV. Dem Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma wird zudem mit pauschal gesprochenen Ressourcen entgegnet, beispielsweise für die integrierte Förderung. Jedoch begrenzt der Kanton Zürich das Angebot durch die Zuteilung der maximalen VZE. Es bleibt unklar, ob diese Begrenzung der einfachen Massnahmen für den Anstieg der Sonderschulquote verantwortlich ist. Eine Möglichkeit ist, dass die integrierte Sonderschulung aufgrund ihrer Input-Finanzierung als Überdruckventil dient. Oder der besondere Bildungsbedarf von Lernenden nimmt zu und benötigt mehr Angebote und Ressourcen. Wahrscheinlich spielen beide Möglichkeiten eine Rolle. Nur werden bei der Finanzierung Grenzen gesetzt. Ein gezielter und professioneller Umgang mit den Ressourcen ist deshalb unabdingbar – unabhängig von der Ursache des erhöhten Bedarfs. Dazu braucht es wie erwähnt gut ausgebildetes Personal zur Verteilung der Ressourcen. Ausserdem kann eine evidenzbasierte Grundlage Anhaltspunkte zur Effizienz sonderpädagogischer Angebote geben. Selbst wenn der Weg noch weit ist, bleibt zu hoffen, dass diese Arbeit einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass die Sonderpädagogik in der Schule wirksam ist und die Chancengleichheit und Integration weiter fortschreiten.

Noch ist unklar, wie stark die festgestellten die Entwicklungen und Abweichungen gewichtet werden können und welche Zusammenhänge bestehen. Dazu braucht es eine weitere Bearbeitung der nun aufbereiteten Daten. Auch zur geeigneten Darstellung der Ergebnisse müssen Lösungen gefunden werden, damit sie den Gemeinden als Instrument zur Steuerung dienen können. Erste Ideen wurden in den Ergebnissen und im Anhang skizziert.

Es sind bereits verschiedene Masterthesen an der HfH in Arbeit, bei denen der entwickelte Fragebogen als Grundlage zur Datenerhebung in verschiedenen Kantonen dienen soll. Da momentan die Schulen äusserst gefordert sind, ist die Bereitschaft zur Teilnahme an der Erhebung stark begrenzt. Es bleibt zu hoffen, dass trotzdem ausreichende Stichproben zusammenkommen, auch für den Kanton Zürich. Eine Überlegung wert ist die Frage, ob man mit Hilfe von kurzen, qualitativen Einschätzungen ähnliche Resultate erreichen könnte, wie durch die detailreiche quantitative Erhebung. Zu prüfen wäre eine Kombination aus bereits verfügbaren, zentralen Kenndaten, die durch Experten-Einschätzungen ergänzt werden. Die Kenndaten könnten aus Datenquellen wie Jahresrechnungen der Gemeinden, Informationen der Schulpsychologischen Dienste oder Untersuchungen zu Einzelthemen stammen. Beispielsweise liegen für die Schulsozialarbeit und für die Begabungs- und Begabtenförderung kantonale Berichte vor, welche diese Angebote detailliert beleuchten (AJB, 2016; Meier, Hofmann & Graf, 2020). Für das Angebot B&U ist an der HfH eine Masterarbeit geplant. Und in Bezug auf die Kosten erhebt die Bildungsdirektion im Rahmen des Projekts «ME-flex» zurzeit Daten in ausgewählten Schulgemeinden. Inwiefern diese zugänglich sein werden, ist noch offen.

Die Auseinandersetzung mit den sonderpädagogischen Angeboten in den Gemeinden hat nicht nur aufgezeigt, wie unterschiedlich die Massnahmen und Angebote umgesetzt werden. Auch die zu Beginn erwähnte Abhängigkeit zwischen den Rahmenbedingungen und dem Berufsbild der SHPs wurde deutlich. Die Integration wird fortschreiten, ebenso wie sich der Beruf der Heilpädagogen und Heilpädagoginnen in Richtung inklusive Pädagogik verändern wird.

Literaturverzeichnis

- Aellig, S. & Steppacher, J. (2019). *Schulische Integration. Daten, Fakten und Positionen* (überarbeitete Aufl.). Zürich: HfH.
- AJB (Hrsg.). (2016). *Lagebericht zur Schulsozialarbeit im Kanton Zürich*. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich, Amt für Jugend und Berufsberatung.
- Altrichter, H. & Maag Merki, K. (2010). Steuerung der Entwicklung des Schulwesens (Educational governance). *Handbuch: Neue Steuerung im Schulsystem* (S. 15–40). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Verfügbar unter: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-531-92245-4.pdf>
- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5., grundlegend überarbeitete Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Benninghaus, H. (2007). *Deskriptive Statistik. Eine Einführung für Sozialwissenschaftler*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- BFS (Hrsg.). (2020a). *Statistik der Sonderpädagogik. Schuljahr 2018/19*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik (BFS). Zugriff am 2.2.2021. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.14776871.html>
- BFS. (2020b). Öffentliche Bildungsausgaben nach Bildungsstufe, Ausgabenart und Verwaltungsebene. Zugriff am 21.10.2021. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/bildungsfinanzen/oeffentliche-bildungsausgaben.assetdetail.14367430.html>
- BFS (Hrsg.). (2021). *Lernende der Sonderpädagogik: Basistabellen 2018^9/20*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik (BFS). Zugriff am 1.12.2021. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/personen-ausbildung/obligatorische-schule/sonderpaedagogik.assetdetail.15964147.html>
- Biewer, G. (2017). *Grundlagen der Heilpädagogik und Inklusiven Pädagogik* (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2018). SAV-ZH: Das Tool zur Einführung. *Bildung und ICT*. Zugriff am 6.6.2021. Verfügbar unter: <https://wiki.edu-ict.zh.ch/sav/sav-zh>
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (FSB) (Hrsg.). (2021). *Externe Evaluation: Qualitätsrahmen und weitere Informationen*. Zürich: Fachstelle für Schulbeurteilung.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (VSA). (2011). *Handreichung: Integrative und individualisierende Lernförderung*. Zürich: Lehrmittelverlag Kanton Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (VSA) (Hrsg.). (2014). Indikationsbereiche zur Klärung der Indikationen für andersschulische Massnahmen durch die Schulpsychologie im Kontext des Standardisierten Abklärungsverfahrens (SAV). Volksschulamt. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/schulpsychologie/indikationsbereiche.pdf>
- Bildungsrat Kanton Zürich. (2021, Oktober 27). *Normierung der Orientierungsaufgaben der Lernplattformen Lernlupe (3. - 6. Klasse) und Lernpass (7. - 9. Klasse) und des Stellwerks im Kanton Zürich*.
- BISTA. (2020a). *Statistik des Schulpersonals (SSP): Handbuch Kanton Zürich 2020. Definition der Merkmale und Datenformat*. Zürich: Bildungsstatistik Kanton Zürich.
- BISTA. (2020b). *Statistik der Lernenden (SdL): Handbuch Kanton Zürich 2020. Definition der Merkmale und Datenformat*. Zürich: Bildungsstatistik Kanton Zürich.

- BISTA. (o. J.). Datenportal der Bildungsstatistik. *Bildungsstatistik Kanton Zürich*. Verfügbar unter: <https://pub.bista.zh.ch/de/>
- Coray, C. (2021, Juli 5). Daten Lernlupe (E-Mail).
- Dedering, K. (2010). Entscheidungsfindung in Bildungspolitik und Bildungsverwaltung (Educational governance). *Handbuch: Neue Steuerung im Schulsystem* (S. 63–80). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Verfügbar unter: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-531-92245-4.pdf>
- Dietiker, P. (2021, Mai 31). Daten zum SAV (E-Mail).
- Diezi-Duplain, P. (2021, Februar). Informationen zum sonderpädagogischen Angebot, zum Schulischen Standortgespräch und zum Angebot öffentlicher Fachstellen. *Lernobjekt der PH Zürich*. Verfügbar unter: http://tiny.phzh.ch/angebot_und_fachstellen
- Döring, N. & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5. vollst. überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Aufl.). Berlin Heidelberg: Springer.
- EASIE (Hrsg.). (2018). *Statistiken zu inklusiver Bildung. Kernaussagen und Hauptresultate (2014/2016)*. Odense: European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Zugriff am 13.10.2021. Verfügbar unter: <https://www.european-agency.org/file/19557>
- EDK. (2007a, Dezember 4). Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007. Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen. Zugriff am 5.6.2021. Verfügbar unter: https://edudoc.ch/record/88537/files/Sonderpaed_d.pdf
- EDK (Hrsg.). (2007b, Oktober 25). Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik.
- EDK. (2007c, Oktober 25). Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik. Zugriff am 5.6.2021. Verfügbar unter: https://edudoc.ch/record/87689/files/Sonderpaed_d.pdf
- EDK. (2014, November 25). Sonderpädagogik-Konkordat: Stand kantonale Beitrittsverfahren. Zugriff am 13.10.2021. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/themen/sonderpaedagogik>
- EDK (Hrsg.). (2021, März 25). Terminologische Handreichung für künftige Rechtssetzungsprojekte im Bereich der Sonderpädagogik.
- Ennemoser, M. & Besca, M. (2021). Präventive Mehrebenenförderung. *Pädagogik*, (4), 44–47.
- FSB. (2021). *Externe Evaluation. Qualitätsrahmen und weitere Informationen*. Zürich: Fachstelle für Schulbeurteilung der Bildungsdirektion Kanton Zürich.
- FSB. (o. J.). Fachstelle für Schulbeurteilung. *Kanton Zürich: Bildungsdirektion*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildungsdirektion/fachstelle-fuer-schulbeurteilung.html>
- Hangartner, J. & Heinzer, M. (2016). Die Gemeinde in der Educational Governance. *Gemeinden in der Schul-Governance der Schweiz. Steuerungskultur im Umbruch* (S. 1–30). Wiesbaden: Springer VS.
- Integras (Hrsg.). (2019). Standards inklusive Schule. Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik.
- Irniger, C. (2020, Juni 19). *Effektivität und Effizienz als Messgrößen des sonderpädagogischen Angebots am Beispiel des Kantons Zug*. Masterarbeit. Zürich: HfH.
- Kanton Zürich (Hrsg.). (2021a). *Geschäftsbericht 2020. Teil III: Finanzbericht*. Zürich: Regierungsrat des Kantons Zürich. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/gb>
- Kanton Zürich. (2021b). Gemeindefinanzporträt HRM2. *Steuern und Finanzen: Zahlen zu Gemeindefinanzen*. Zugriff am 18.10.2021. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/zahlen-gemeindefinanzen/gemeindefinanzportrait-hrm2.html>
- Klemm, K. (2014a). Auf dem Weg zur inklusiven Schule: Versuch einer bildungsstatistischen

- Zwischenbilanz. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 17, 625–637.
<https://doi.org/10.1007/s11618-014-0543-0>
- Klemm, K. (2014b). Auf dem Weg zur inklusiven Schule: Versuch einer bildungsstatistischen Zwischenbilanz. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 17(4), 625–637.
<https://doi.org/10.1007/s11618-014-0543-0>
- Klemm, K. (2020). Mittelzuweisung per Feststellungsdiagnostik: Fehlentwicklungen und systemische Alternativen. *Steuerung von personellen Ressourcen an Schulen im Kontext von sozialer Ungleichheit und Inklusion* (S. 7–10). Frankfurt: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
- Kronenberg, B. (2021). *Sonderpädagogik in der Schweiz. Bericht im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) im Rahmen des Bildungsmonitorings*. Bern: SBFI und EDK. Zugriff am 3.10.2021. Verfügbar unter: www.sbf.admin.ch/sonderpaedagogik
- Lambrecht, J., Bosse, S., Henke, T., Jäntschi, C. & Spörer, N. (2016). Eine inklusive Grundschule ist eine inklusive Grundschule? Wie sich inklusive Grundschulen anhand ihres Umgangs mit Ressourcen unterscheiden lassen. *Zeitschrift für Bildungsforschung*, 6(2), 135–150.
<https://doi.org/10.1007/s35834-016-0156-1>
- Lehrmittelverlage St. Gallen und Zürich. (o. J.). *Lernlupe*. Verfügbar unter:
<https://www.lernlupe.ch>
- Lienhard, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration: auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (2., aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt.
- Mattenberger, M. (2021, Mai 6). Anfrage Item-Katalog (E-Mail).
- Meier, A., Hofmann, C. & Graf, B. (2020). *Begabungs- und Begabtenförderung im Kanton Zürich*. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt.
- Obrist, M. (2021, Mai 31). Daten zu Abklärungen der Schulpsychologischen Dienste des Kantons Zürich.
- Ramberg, J., Lénárt, A. & Watkins, A. (2020). *2016 Dataset Cross-Country Report*. (EASIE, Hrsg.). Odense: European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Zugriff am 14.10.2021. Verfügbar unter: <https://www.european-agency.org/resources/publications/european-agency-statistics-inclusive-education-2018-dataset-cross-country>
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Sahli Lozano, C., Cramer, S. & Adeifio Gosteli, D. (2021a). *Integrative und separative schulische Massnahmen in der Schweiz (InSeMa). Kantonale Vergabe- und Umsetzungsrichtlinien*. Bern: Edition SZH/CSPS. Verfügbar unter: www.szh-csps.ch/b2021-01
- Sahli Lozano, C., Cramer, S. & Adeifio Gosteli, D. (2021b). *Integrative und separative Massnahmen der Schweiz. Eine interaktive, digitale Landkarte*. Bern: SZH. Verfügbar unter:
<https://www.szh.ch/de/phberninsema>
- Samochowiec, J. & Schmidt, A. (2017). *Robotik und Behinderungen. Wie Maschinen morgen Menschen helfen*. (GDI Gottlieb Duttweiler Institute, Hrsg.). Bern: Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind. Zugriff am 14.10.2021. Verfügbar unter:
https://www.cerebral.ch/fileadmin/documents/de/studien/gdi_studie_robotik_und_behinderungen_2017.pdf
- SKBF. (2018). *Bildungsbericht Schweiz 2018*. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung. Verfügbar unter: www.skbf-csre.ch
- Statistisches Amt. (o. J.-a). Statistisches Amt. *Kanton Zürich: Direktion der Justiz und des Innern*.

Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/direktion-der-justiz-und-des-innern/statistisches-amt.html>

- Statistisches Amt. (o. J.-b). Gemeindefinanzporträt HRM2. *Statistisches Amt des Kantons Zürich: Zahlen zu Gemeindefinanzen*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/zahlen-gemeindefinanzen/gemeindefinanzportrait-hrm2.html>
- Steiner, E. & Benesch, M. (2018). *Der Fragebogen: von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung* (5., aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Wien: Facultas.
- VSA (Hrsg.). (2018). *Umsetzung des Zürcher Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in Regel- und Sonderschulen*. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt. Zugriff am 12.10.2021. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/unterricht/lehrplan-ktionentafeln/broschuere_umsetzung_zhlp21_sus_besond_beduernissen.pdf
- VSA. (o. J.-a). Besonderer Bildungsbedarf. *Kanton Zürich: Informationen für die Volksschule*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-besonderer-bildungsbedarf.html>
- VSA. (o. J.-b). Grundlöhne 2021. Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt. Zugriff am 5.11.2021. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/anstellung-arbeit/lohn-zulagen/einstufung-und-lohnentwicklung/grundloehne_2021.pdf
- Walder, L. (2021, April 29). Gesprächsnotizen zur Videokonferenz mit Lilian Walder, Leiterin Schulverwaltung Mustergemeinde.
- WHO. (2005). *ICF: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. (DIMDI, Hrsg.).
- WHO. (2017). *ICF-CY: internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. (J. Hollenweger, O.A. Kraus de Camargo & DIMDI, Hrsg.) (2., korr. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Wicki, M. (2020). Regulatorische Rahmenbedingungen der Steuerung heilpädagogischer Angebote in der Schweizer Volksschule (RaShA): Factsheets zu 19 Kantonen. HfH Zürich. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/projekt/regulatorische-rahmenbedingungen-der-steuerung-heilpaedagogischer-angebote-in-der-schweizer>
- Wicki, M. (2021a). Sonderpädagogische Angebote in der Schweiz - Finanzierungsmechanismen und Entscheidungsprozesse (unveröffentl. Manuskript). Zürich.
- Wicki, M. (2021b). Inklusive Bildung und die Steuerung heilpädagogischer Angebote. *Heilpädagogische Forschung: Bildung für Alle. Forschungsbericht 2021*. Zürich: HfH. Verfügbar unter: <https://digital.hfh.ch/forschungsbericht-2021/>
- Wolfisberg, C. (2019, September 10). Blick auf Behinderung: Die Person steht im Vordergrund. Vorlesung, HfH Zürich.
- Wolter, S., Lüthi, S. & Zumbühl, M. (2020). *Effizienz im Schweizer Bildungssystem. Expertenbericht*. Bern: Universität Bern, Forschungsstelle für Bildungsökonomie.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Veränderungen in der Statistik der Sonderschulung und besonderen Klassen aufgrund des neuen Volksschulgesetzes des Kantons Zürich von 2008 (BISTA, o. J.).....	5
Abbildung 2: Stark schematisierte Darstellung der geschichtlichen Entwicklung von Exklusion zu Inklusion unter der Voraussetzung, dass Inklusion von Integration klar abgegrenzt wird (eigene Darstellung).....	10
Abbildung 3: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (eigene Darstellung nach WHO, 2005, S. 23)	12
Abbildung 4: Zusammenhänge zwischen den integrativen schulischen Massnahmen aufgrund der Anzahl Kantone nach Sahli Lozano et al. (2021a, S. 165; eigene Darstellung)	19
Abbildung 5: Daten, Statistiken und Grundlagen zur Sonderpädagogik auf den verschiedenen Ebenen mit Datenflüssen, Abhängigkeiten und Merkmalen (eigene Darstellung).....	22
Abbildung 6: Elemente der Steuerung sonderpädagogischer Angebote zur Zielerreichung (nach Wolter et al., 2020; eigene Darstellung)	28
Abbildung 7: Forschungsdesign (eigene Darstellung).....	31
Abbildung 8: Dimensionen der Fragestellung und ihre Indikatoren.....	32
Abbildung 9: Sonderpädagogische Angebote mit ausgewählten Merkmalen im Förderstufenmodell des Kantons Zürich (VSA, 2018, S. 15) (eigene Darstellung nach Kronenberg, 2021, S. 71)	43
Abbildung 10: Ausschnitt aus dem Item 2 im Excel-Fragebogen der Schulverwaltung zur Erhebung der Input-finanzierten personalen Ressourcen im Kanton Zürich (eigene Darstellung)	46
Abbildung 11: Ausschnitt aus dem Item 5 im Excel-Fragebogen Schulleitung zur Erhebung des Indikators Nutzung von sonderpädagogischen Angeboten (eigene Darstellung)	47
Abbildung 12: Zuteilung der Fragen mit ihren Items auf die drei Fragebogen (v10-EDK, eigene Darstellung)	51
Abbildung 13: Frage 3 zu den Kosten für pauschale Angebote im Excel-Fragebogen EDK mit Hilfetext (eigene Darstellung)	52
Abbildung 14: Ausschnitt aus der Frage 8 zur Aufteilung der Tätigkeitsbereiche im Online-Fragebogen EDK (eigene Darstellung in LimeSurvey)	52
Abbildung 15: Ausschnitt aus der Tabelle im Anhang mit den Begriffen der sonderpädagogischen Massnahmen und Angebote in den Gemeinden des Kantons Zürich mit ihren Merkmalen (eigene Darstellung)	54
Abbildung 16: Ausmass der Integration in Bezug auf die verstärkten Massnahmen anhand von Förder-, Inklusions- und Exklusionsquote sowie Inklusionsanteil aufgrund des Förderbedarfs im Kanton Zürich (eigene Darstellung, basierend auf BISTA, o. J.; Klemm, 2014a).....	55
Abbildung 17: Links die Förderquote in Abhängigkeit zur Anzahl schulpflichtiger Kinder pro Gemeinde und rechts der statistisch signifikante Zusammenhang zwischen	

Förderquote und Inklusionsquote im Kanton Zürich – beides in Bezug auf die verstärkten Massnahmen (eigene Darstellung, basierend auf BISTA SdL).....	57
Abbildung 18: Anzahl Schüler*innen mit angepassten Lernzielen in Regelklassen, die keine verstärkten Massnahmen erhalten sowie ihr Anteil im Verhältnis zu allen Lernenden der obligatorischen Schule (eigene Darstellung, basierend auf BISTA).....	60

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Behinderung im Verhältnis zu besonderem und allgemeinem Bildungsbedarf (Kronenberg, 2021, S. 15).....	11
Tabelle 2: Erhobene Merkmale der Statistik Sonderpädagogik (nach SKBF, 2018, S. 43; eigene Darstellung)	14
Tabelle 3: Übersicht über die Operationalisierung der Steuerung sonderpädagogischer Angebote (eigene Darstellung).....	34
Tabelle 4: Zuteilung der Personalkategorien des Kantons Zürich zu den Finanzierungsmechanismen	47
Tabelle 5: Überblick über die drei Fragebogen, die in jeweils in zwei Formen und als EDK- und ZH-Version verfügbar sind (eigene Darstellung)	50
Tabelle 6: Ausmass der Integration in Bezug auf die einfachen und verstärkten Massnahmen in den drei Pretest-Gemeinden im Vergleich mit den kantonalen Werten in Bezug auf die verstärkten Massnahmen (eigene Darstellung)	56
Tabelle 7: Erhebungsmodell der Statistik der Sonderpädagogik für die obligatorische Schule mit den BISTA-Daten des Kantons Zürich für das Jahr 2020/21 im Vergleich mit den schweizweiten Anteilen des Jahres 2019/20 (eigene Darstellung nach Kronenberg, 2021, S. 78, basierend auf BISTA).....	58
Tabelle 8: Entwicklung der Merkmale Massnahme, Sonderschulung und Lehrplanstatus im Kanton Zürich von 2017/18 bis 2020/21 im Vergleich zum Mittelwert der drei Pretest-Gemeinden und den nationalen Werten von 2019/20 (eigene Darstellung, basierend auf Daten von BFS, 2021; BISTA, o. J.; Kronenberg, 2021)	59
Tabelle 9: Betreuungsschlüssel in Regel- und Sonderschulen 2020/21 im Kanton Zürich (eigene Darstellung, basierend auf eigene Erhebung und BISTA, 2020b, 2020a)	61
Tabelle 10: Beschäftigungsumfang, geschätzte Lohn- und Pro-Kopf-Kosten 2020/21 im Kanton Zürich (eigene Darstellung, basierend auf BISTA, 2020a)	62
Tabelle 11: Beschäftigungsumfang, geschätzte Lohn- und Pro-Kopf-Kosten des Personals der öffentlichen Regelschule als Mittelwert der drei Pretest-Gemeinden (816 Lernende) (eigene Darstellung).....	62
Tabelle 12: Kosten der Gemeinden für sonderpädagogische Angebote (eigene Darstellung)	63

Tabelle 13:	Kosten der Gemeinden für reguläre und sonderpädagogische Angebote inklusive der Kosten für die externe Sonderschulung gemäss Jahresrechnung (eigene Darstellung)	63
Tabelle 14:	Input- und Kontext-Faktoren zur Effizienzberechnung sonderpädagogischer Angebote (nach Wolter et al., 2020, eigene Darstellung).....	66

Abkürzungsverzeichnis

BFS	Bundesamt für Statistik
BISTA	Bildungsstatistik des Kantons Zürich
BV	Bundesverfassung der Schweiz
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
EASIE	Europäische Agentur für sonderpädagogische Förderung und inklusive Bildung
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
FSB	Fachstelle für Schulbeurteilung des Kantons Zürich
ICER	Interfaculty Centre for Educational Research
ICF	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF-CY	ICF bei Kindern und Jugendlichen
IF	Integrierte Förderung
IV	Invalidenversicherung
ISR	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule
ISS	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PISA	Programme for International Student Assessment (Schulleistungsstudie der OECD)
RTI	Response-to-Intervention (Rahmenkonzept)
SAV	Standardisiertes Abklärungsverfahren
SBFI	Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
SBI	Statistik der Bildungsinstitutionen
SdL	Statistik der Lernenden
SEN	Special Educational Needs (besonderer pädagogischer Förderbedarf)
SKBF	Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SuS	Schülerinnen und Schüler
SSG	Schulisches Standortgespräch
SSP	Statistik des Schulpersonals
ÜGK	Überprüfung der Grundkompetenzen (Erhebungen der ICER im Auftrag der EDK)
UN-BRK	Behindertenrechtskonvention der UNO
UNO	Vereinte Nationen
VSA	Volksschulamt des Kantons Zürich
VSG	Volksschulgesetz des Kantons Zürich
VSM	Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen des Kantons Zürich
VSV	Volksschulverordnung des Kantons Zürich
WHO	Weltgesundheitsorganisation
ZH	Kanton Zürich

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich den vorliegenden Projektbericht selbstständig verfasst und keine anderen als die von mir angegebenen Quellen benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder sinngemäss entnommen sind, wurden in jedem Fall unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Ladina Ladner

Uetikon am See, 8. Dezember 2021

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Anhang

Grundlagen zur Erhebung sonderpädagogischer Angebote der Volksschule am Beispiel des Kantons Zürich

Eingereicht von: Ladina Ladner

Begleitung: Prof. Dr. phil. Monika T. Wicki

8. Dezember 2021

Ergänzungen zu den theoretischen Grundlagen

Sonderpädagogische Angebote und Massnahmen

Tabelle 1: Darstellung der früher hoch differenzierten sonderpädagogischen Angebote im Kanton Zürich, Stand 2004 (Lienhard, Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2015, S. 22)

Heim- und Tagessonderschulen für verschiedene Zielgruppen	Typen von Sonderklassen und daraus hervorgehende Angebote	Ambulante sonder- und regelpädagogische Angebote
für Kinder und Jugendliche mit - geistiger Behinderung - Körperbehinderung - Blindheit oder Sehbehinderung - Gehörlosigkeit oder Hörbehinderung - Sprachbehinderung - Lernbehinderung - Verhaltensbehinderung - Autismus - Taubblindheit - Schulungsbedarf bei Spitalaufenthalt	A. bei ungenügender Schulbereitschaft (Einschulungsklasse) B. bei Lernbehinderung C. bei Sprach- oder Hörbehinderung D. bei Verhaltensauffälligkeit E. bei Fremdsprachigkeit später zusätzlich: ISF: Integrative Schulungsform; Ersatz für die Kleinklasse; in der Regel teilseparativ ausgestaltet (Stammklasse mit ISR-Lerngruppe für die Kernfächer)	Logopädie Psychomotoriktherapie Psychotherapie Legasthenietherapie Dyskalkulietherapie Deutsch als Zweitsprache Hör- und Ableseunterricht Rhythmik Nachhilfeunterricht Aufgabenhilfe später zusätzlich (optional): Begabungs- und Begabtenförderung

Sonderpädagogische Angebote und Massnahmen

Tabelle 2: Zusammenhänge zwischen den integrativen schulischen Massnahmen (Sahli Lozano, Crameri & Adeifio Gosteli, 2021, S. 165)

	niederschwellige integrative Förderung	verstärkte integrative Förderung	angepasste Lernziele	Nachteilsausgleich
niederschwellige integrative Förderung		<p>nie BL, BE, D-FR, F-FR, GL, GR, JU, LU, NW, SH, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH</p> <p>optional AG, AR, BS, GE, NE, OW, SZ</p> <p>zwingend –</p>	<p>nie JU, TG</p> <p>optional AG, AR, BL, BS, BE, F-FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, SG, TI, UR, VD, VS, ZH</p> <p>zwingend D-FR, ZG</p>	<p>nie AG, D-FR, F-FR</p> <p>optional AR, BL, BS, BE, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, SG, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH</p> <p>zwingend –</p>
verstärkte integrative Förderung	<p>nie BL, D-FR, F-FR, GL, GR, JU, LU, NW, SH, TI, UR, VS, ZG, ZH</p> <p>optional AG, AR, BE, GE, NE, OW, SZ, TG, VD</p> <p>zwingend BS</p>		<p>nie –</p> <p>optional AG, AR, BL, BS, BE (Pool 2), D-FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SZ, SG, UR, VD, ZH</p> <p>zwingend BE (Pool 1), F-FR, JU, NE, TI, TG, VS, ZG</p>	<p>nie BE (Pool 1), VS, ZG</p> <p>optional AG, AR, BL, BS, BE (Pool 2), D-FR, F-FR (beim PPI zwingend), GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, SG, TI, TG, UR, VD, ZH</p> <p>zwingend –</p>
angepasste Lernziele	<p>nie JU, VS</p> <p>optional AR, BL, BS, BE, F-FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, SG, TI, UR, VD, ZH</p> <p>zwingend AG, D-FR, LU, OW, TG, ZG</p>	<p>nie BE, F-FR</p> <p>optional AG, AR, BL, BS, D-FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TI, TG, UR, VD, ZH</p> <p>zwingend JU, VS, ZG</p>		<p>nie AG, BL, BS, BE, D-FR, F-FR, GL, GR, JU, OW, SH, SZ, SG, VS, ZH</p> <p>optional AR, GE, LU, NE, NW, TI, TG, UR, VD, ZG</p> <p>zwingend –</p>
Nachteilsausgleich	<p>nie D-FR, F-FR</p> <p>optional AG, AR, BL, BS, BE, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, SG, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH</p> <p>zwingend –</p>	<p>nie F-FR, VS, ZG</p> <p>optional AG, AR, BL, BS, BE, D-FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TI, TG, UR, VD, ZH</p> <p>zwingend –</p>	<p>nie AG, BL, BE, D-FR, F-FR, GL, GR, JU, LU, OW, SH, SZ, SG, VS, ZH</p> <p>optional AR, BS, GE, NE, NW, TI, TG, UR, VD, ZG</p> <p>zwingend –</p>	

Abbildung 1: Zusammenhänge der sonderpädagogischen Massnahmen in Bezug auf die Anzahl Kantone (nach Sahli Lozano, Cramer & Adeifio Gosteli, 2021, S. 165, eigene Darstellung)

Effizienz

Tabelle 3: Mögliche Input-Faktoren zur Berechnung der Effizienz nach Wolter et al. (2020, S. 18)

Monetäre Ressourcen	Indikatoren der Bildungsinstitutionen	Kosten für Lehrpersonen, Administration und sonstiges Personal; Saläre der Lehrpersonen
Reale Ressourcen	Indikatoren der Lernenden	Kompetenzen: frühere Leistungen; aktuelle Leistungen; zu erwartende Leistungen; Motivation <i>Demographisch:</i> Nationalität; Spezialbedürfnisse wie Förderunterricht; finanzielle Unterstützung; Alter, Geschlecht, Zivilstand; sprachliche Herkunft
	Indikatoren der Familie	Sozioökonomischer Status; Bildungsstand der Eltern; zu Hause verfügbare Ressourcen; familiäre Struktur, finanzielle Hilfe
	Indikatoren der Bildungsinstitutionen	Angestellte (Lehrpersonen); Lernende; Verhältnis Lehrpersonen/Lernende; Schulressourcen (Bücher, Gebäude, Computer, usw.); Erfahrung der Lehrpersonen; Lehrmethoden; Immatrikulationsquote; Finanzierung (öffentlich/privat); Finanzierung über Drittmittel
	Indikatoren des Umfelds	Wettbewerb zwischen Schulen; Urbanität; Nachbarschaft (Steuersituation und Arbeitsmarkt); Anteil mit sekundärer Bildung; Anteil mit Schulkindern

Abbildung 2: Mindmap zum Produktionsprozess als Erklärung der Effizienz in Bildungssystemen (nach Wolter, Lüthi & Zumbühl, 2020; eigene Darstellung)

Abbildung 3: Mindmap zur Definition der Effizienz nach Wolter, Lüthi und Zumbühl (2020) (eigene Darstellung)

Abbildung 4: Mindmap zu Faktoren der Effizienzanalyse nach Wolter Lüthi und Zumbühl (2020) (eigene Darstellung)

Forschungsergebnisse und Statistiken

Ausgewählte Merkmale der Lernendendatei (SDL) (BISTA, 2020)

Bezeichnung	Codes / Merkmale
Schule	V Volksschule / H Heim- und Sonderschule / M Mittelschule / Privatschule / Z Brückenangebot
ID	Personen-Nummer
Wohnsitz (politische Wohngemeinde)	siehe Liste «Allgemeine Codes»
Schulart aktuell	<p>V Volksschule inkl. Kindergartenstufe 22 Regelkindergarten / 70 Volksschule / 120 Primarschule / 151 Einschulungsklasse / 155 Aufnahmeklasse / 159 Kleinklasse / 202 Sekundarschule ohne äussere Differenzierung / 211 Sek C / 212 Sek B / 222 Sek A (811 Schulen mit ausländischem Programm Kiga / 812 PST / 813 Sek I)</p> <p>H Heim- bzw. Sonderschulen 853 Verhaltensbehinderung (Normalbegabung) / 854 Psychische Erkrankung / 856 Lernbehinderung / 857 Sehbehinderung / 858 Hörbehinderung / 859 Sprachbehinderung / 861 Mehrfachsinnesebehinderung / 862 Körperbehinderung (Normalbegabung) / 865 Vorübergehende Hospitalisierung / 866 Mehrfachbehinderung / 867 Geistige Behinderung / 868 Autismus-Spektrum-Störung</p> <p>Z Brückenangebote Codes 252 bis 298 (siehe Excel Bildungsarten)</p>
Programmjahr aktuell	<p>Stichtag 15. September; siehe Liste «Schuljahr ZH»</p> <p>Volksschule: 1 Kiga und PST 1. SJ / 2 Kiga und PST 2. SJ / 3: PST 3. SJ / 4 PST 4. SJ / 5 PST 5. SJ / 6 PST 6. SJ / 7 Sek 1. SJ / 8 Sek 2. SJ / 9: Sek 3. SJ (SJ Primarschule und Sek immer inkl. Kleinklasse und SJ Aufnahmeklasse)</p> <p>Brückenangebot: 10 für alle Brückenangebote</p> <p>Heim- bzw. Sonderschulen (aktuelle Schulstufe statt Schuljahr): 1 Vorschule/Kiga / 2 UST / 3 MST / 4 Sek / 6 Brückenangebote / 7 keine Stufendifferenzierung</p>
Lehrplanstatus	10 Regellehrplan, 20 teilweise angepasst, 30 mehrheitlich angepasst
Zuständige Schulgemeinde	<p>siehe Liste «Allgemeine Codes»</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nur Gemeinden im Kanton ZH; alle Gemeinden gelöscht, die bei «zuständige Schulgemeinde Code» einen Code mit «X...» besitzen

Integrierte Schulung bzw. Integrierte Schulungsform	A ISR / B ISS / T Teilintegriert In Regelschule (kein ISR oder ISS; Besuch Sonderschule mit einigen Stunden Regelschule) / - kein Sonderschulstatus (C Sonderschulstatus von SuS in Privatschulen (Regelschule)) (Sicht Sonderschule: 1 voll integriert in Regelschule / 2 teilweise integriert in RS / 3 B&U / 0 separative Sonderschulung)
Finanzierung	1 öffentlich / 2 subventioniert / 3 privat

Ausgewählte Merkmale der Personaldatei (SSP) (BISTA, 2020)

Bezeichnung	Codes / Merkmale
Personal-ID	Personal-Nummer
Geburtsdatum	TT.MM.JJJJ
Jahre im Schuldienst	

Tätigkeitendatei BISTA

Bezeichnung	Codes / Merkmale
Personal-ID	Personal-Nummer
Personalkategorie	10 Lehrperson / 20 Schulleitung / 31 Heilpädagogik / 32 DaZ / 41 Logopädie / 42 Psychomotorik / 43 B&U
Diplom bzw. Qualifikation	Lehrtätigkeit 11 Lehrdiplom / 12 Lehrdiplom (erfüllt tw. kant. Bed.) / 13 Lehrdiplom (erfüllt kant. Bed. nicht) / 14 kein Lehrdiplom / 15 ausländ. Lehrdiplom Schulleitung 21-24 Sonderpädagogik 31 Diplom entspricht Bedingungen / 32 anderes Diplom
Schule (ID)	gemäss Liste BISTA
Pensum der Tätigkeit	in Wochenlektionen, Schulleitung und Privatschulen in Wochenstunden; bedingt Wert in «Basis Vollzeit»
Basis Vollzeit	Wochenlektionen oder Wochenstunden, die einem 100% Pensum entsprechen
Stellenprozent	wird erfasst, falls Pensum und Basis Vollzeit nicht angegeben wurden
Schulart	Volksschule 10200 Kindergarten Regellehrplan / 10420 Kindergarten Aufnahmeklasse / 12000 Primarstufe Regellehrplan / 13200 Primarstufe Aufnahmeklassen / 13400 Primarstufe Einschulungsklassen / 13500 Primarstufe Kleinklassen / 17100 Sek Regellehrplan / 17520 Sek Aufnahmeklasse / 17540 Sek Kleinklasse

Abbildung 5: Mindmap zu den Daten und vorhandene Statistiken (eigene Darstellung)

Abbildung 6: Mindmap zur möglichen Strukturierung der Merkmale von sonderpädagogischen Angeboten der Gemeinden (eigene Darstellung nach Wicki, 2021)

Begriffe Konkordat, Kantone, Gemeinden im Vergleich

(nach Wicki, 2020, eigene Darstellung)

Sonderpädagogische Angebote: Begriffe Konkordat, Kantone, Gemeinden und ihre Codes
LL / 15.11.21

Kategorien		Begriffe						Begriffe	
Kategorie	Unterkategorie	Konkordat	Kanton GR	Kanton BE	Kanton SZ	Kanton SH	Kanton SG	Kanton ZH	Gemeinden ZH
1. Beratung und Unterstützung, HFE und Therapien	Beratung und Unterstützung	Beratung und Unterstützung	Massnahmen bei Sehschädigung und Audiopädagogik (hochschwellige Massnahmen)	Ambulante Dienstleistungen der Kompetenzzentren	Beratung und Unterstützung durch dafür spezialisierte Institutionen	Abklärung und Beratung	Behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung	Beratung und Unterstützung	Beratung und Unterstützung
							Audio-Pädagogik Low-Vision-Pädagogik	Audiopädagogik	Audiopädagogik
					Kantonale Spezialdienste: Schulpsychologie	Interdisziplinäre Unterstützungsdienste: Abteilung Schulische Abklärung und Beratung, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst, Sozialdienst, Amtsvormundschaft		Schulpsychologischer Dienst	Schulpsychologischer Dienst
	Therapien	Logopädie	Pädagogisch-therapeutische Massnahmen: Logopädie (niederschwellige Massnahmen)	Pädagogisch-therapeutische Massnahmen: Logopädie HPU/Besondere Massnahmen: Spezialunterricht: Logopädie	Integrative Förderung: ambulante logopädische Therapie (kantonale Spezialdienste)	Logopädie	Logopädie	Logopädie	Logopädie
		Psychomotorik	Pädagogisch-therapeutische Massnahmen: Psychomotorik-Therapie (niederschwellige Massnahmen)	Pädagogisch-therapeutische Massnahmen: Psychomotorik HPU/Besondere Massnahmen: Spezialunterricht: Psychomotorik	Therapien: Psychomotoriktherapie	Psychomotoriktherapie	Psychomotorik	Psychomotorik	Psychomotorik
		Weitere Therapien		Massnahmen zur besonderen Förderung: Rhythmik		Rhythmik	Legasthenie- und Dyskalkulie-Therapien	Psychotherapie	Psychotherapie
2a. (Externe) Sonderschulung	Sonderschule inkl. Betreuung	Sonderpädagogische Massnahmen in einer Sonderschule	Externe oder interne Sonderschulung	Separative Sonderschulbildung	Separierte Sonderschulung (extern, teilintern, intern)	Teilseparative Sonderschulung (auch besondere Klassen)	Unterricht und Förderung in einer Sonderschule inkl. Betreuung in Tagesstrukturen	Sonderpädagogische Massnahmen in einer Sonderschule (Unterricht, Therapie, Erziehung und Betreuung)	Sonderpädagogische Massnahmen in einer Sonderschule (Unterricht, Therapie, Erziehung und Betreuung)
		Betreuung in Tagesstrukturen		Kosten für Verpflegung und Betreuung				Ultima Ratio-Lösungen (nonoffiziell)	Sonderpädagogische Massnahmen in einer Privatschule
	Einzelerschulung	Einzelerschulung		Stationäre Unterbringung in einem sonderpädagogischen Einrichtung	Einzelunterricht	Separative Sonderschulung	Stationäre Unterbringung in einer sonderpädagogischen Einrichtung (Internat)	Einzelerschulung	Einzelerschulung
	Stationäre Massnahmen	Stationäre Unterbringung in einer sonderpädagogischen Einrichtung		Stationäre Unterbringung in einem Sonderschulheim				Sonderschulheim	Sonderschulheim
	Transport	Transport	Transport (weder hoch- noch niederschwellig)			Organisation und Transport	Transport	Spital- und Klinikschule	Spital- und Klinikschule
2b. Sonderpädagogische Massnahmen in der Regelschule	Integrative Förderung in der Regelschule	Sonderpädagogische Massnahmen in einer Regelschule (integrative Schulung)	Integrative Förderung (Prävention, Förderung ohne und mit Lernzielanpassung)	HPU / besondere Massnahmen: Spezialunterricht (Förderung, Prävention, Beratung, Kurzintervention, integrative Förderung) Co-Teaching Massnahmen zur besonderen Förderung: Unterstützung, 2-jährige Einschulung	Integrative Förderung: a) heilpädagogischer Unterricht in Schulklassen b) heilpädagogischer Lerngruppenunterricht c) Einzelförderung	Integrative Schulform: Schulische Heilpädagogik, besonderer Unterricht	Integrierte schulische Förderung (ISF) in der Regelschule inkl. HFE im Kindergarten	Integrative Förderung (IF)	Integrative Förderung (IF)
		Sonderpädagogische Massnahmen in einer Regelschule (integrative Sonderschulung)	Integrative Sonderschulung	Integrative Sonderschulbildung	Integrierte Sonderschulung im Rahmen der Volksschule	Integrative Schulform: IS		Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR)	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR)
								Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule (ISS)	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule (ISS)
		Tagesstrukturen						Transport	Transport Integrierte Sonderschulung
		Sonderpädagogische Massnahmen in einer Regelschule (integrative Schulung)						Betreuung	Betreuung Integrierte Sonderschulung
		Hilfspersonal (Assistenzen)							Kommunale IF-Lösungen mit SHP oder LP (Time-In-Lösungen, flexible Zusatzleistungen, Schulinsel, Lernateller, usw.)
		Unterstützung im sozialen Bereich						Schulsozialarbeit	Aufgabenhilfe, Tutorate, Nachhilfe, Hausaufgabenbegleitung, usw.
		Besondere Begabungen	Besondere Begabungen	HPU/Besondere Massnahmen zur besonderen Förderung: Begabtenförderung		Begabtenförderung			Klassenassistenz und Zivildienstleistende
		Nachteilsausgleich	Nachteilsausgleich	Nachteilsausgleich	Nachteilsausgleich	Nachteilsausgleich	Nachteilsausgleich	Nachteilsausgleich	Schulsozialarbeit
		angepasste Lernziele Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	angepasste Lernziele Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	angepasste Lernziele Förderung für Fremdsprache	angepasste Lernziele	angepasste Lernziele	angepasste Lernziele	angepasste Lernziele	Schulsozialarbeit
		Separative Förderung in der Regelschule (besondere Klassen)	Sonderpädagogische Massnahmen in einer Regelschule (Sonderklassen)	HPU/Besondere Massnahmen: Besondere Klassen: Einschulungsklassen	Besondere Klassen	Integrative Schulform: Sonderklassen		Einschulungsklasse	Sozialpädagogik
				HPU/Besondere Massnahmen: Besondere Klassen: Klassen zur besonderen Förderung			Kleinklassen	Kleinklasse	Begabtenförderung
				Empfangsklassen, Rückkehrklassen				Aufnahmeklasse (DaZ)	Prüfungsvorbereitung Mittelschule
		Time-Out Angebote Talentklassen				Integrative Schulform: Orientierungsschulen			Nachteilsausgleich
					Besondere Klassen für verhaltensauffällige SuS			angepasste Lernziele DaZ Aufnahmeunterricht bzw. Anfangsunterricht	
3. Ressourcen zur Bereitstellung sonderpädagogischer Angebote	Bauliche Massnahmen in Regelschulen zur integrierten Förderung Sachaufwand							DaZ Aufnahmeunterricht	DaZ Aufnahmeunterricht
	Führung sonderpädagogischer Angebote							Einschulungsklasse	Einschulungsklasse
								Kleinklasse	Kleinklasse
								Aufnahmeklasse (DaZ)	Aufnahmeklasse (DaZ)
									weitere kommunale Sonderklassen (z.B. Time-out-Klassen)
									Bauliche Massnahmen
									Sachaufwand Sonderpädagogik
									Erweiterung Schulleitung, Fachleitung Sonderpädagogik

Pretest-Fragebogen Kanton Zürich (v9-ZH)

Sonderpädagogische Angebote der Gemeinden

Fragen Schulverwaltung

Schulinternes Personal für sonderpädagogische Angebote

1 - Pauschal finanziertes Personal

Regellehrpersonen, SHP, Klassenassistenz, Schulsozialarbeit, Leitung Sonderpädagogik, Administration Sonderpädagogik, weiteres Personal

2 - Personal für individuell gesprochene Massnahmen

SHP, Klassenassistenz, DaZ, BBF, Logopädie, Psychomotorik, Psychotherapie, Sozialpädagogik, Pflegepersonal, weiteres Personal

Externe Personalkosten, Sach- und Investitionsaufwand für Sonderpädagogik

3 - Kosten für pauschale Angebote

Schulpsychologischer Dienst (SPD), sonderpädagogische Hilfsmittel (Sachaufwand), bauliche Massnahmen (Investitionsaufwand)

4 - Kosten für individuelle Angebote

Beratung und Unterstützung, Audiopädagogik, Therapien, Transport, Betreuung, weitere sonderpädagogische Angebote

Fragen Schulleitung

Nutzung der sonderpädagogischen Angebote

5 - Nutzung der Angebote

Total SuS mit einer oder mehreren Massnahmen, IF, DaZ, BBF, Logopädie, Psychomotorik, Psychotherapie, B&U, Audiopädagogik, Schulsozialarbeit, Sozialpädagogik, Klassenassistenz, Hausaufgabenstunde/Nachhilfe, Time-Out Angebot

Umfang der sonderpädagogischen Angebote

6 - Umfang der Angebote

IF, DaZ, BBF, Logopädie, Psychomotorik, Psychotherapie, B&U, Audiopädagogik, Sozialpädagogik, Klassenassistenz, Hausaufgabenstunde/Nachhilfe, Time-Out Angebot

«Beratung und Unterstützung»

7 - B&U durch externes Personal

Leistungserbringer, Organisation

8 - B&U durch eigenes Personal

Pensen beratende SHP, beratende Funktion der SHP, Finanzierung

Tätigkeitsbereiche des sonderpädagogischen Personals

9 - Aufteilung der Tätigkeitsbereiche

SHP, DaZ-LP, Therapeut*innen: Unterricht in der Klasse, Unterricht in einer separaten Gruppe, Beratung von Kindern, Beratung von Eltern, Beratung von und Zusammenarbeit mit LP, Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen, Förderplanung für SuS mit SAV, Förderplanung für SuS ohne SAV

10 - Art der Messung der Tätigkeitsbereiche

Arbeitszeiterfassung, Schätzung, beides

Abbildung 7: Grafische Übersicht über die Pretest-Version des Fragebogens für den Kanton Zürich (eigene Darstellung)

Fragebogen zur Schaffung von Grundlagen sonderpädagogischer Angebote der Gemeinden

Erhebung von Daten der Regelschule auf Ebene Gemeinde

Fragebogen v10-ZH und v10-EDK / 22.11.21 / LL

Inhaltsverzeichnis

1. Versionen des Fragebogens	26
2. Item-Übersicht	27
3. Begleitende Texte	28
3.1 Online-Fragebogen	28
3.2 Excel-Fragebogen	29
4. Fragebogen	30
4.1 Allgemeine Elemente auf dem Fragebogen	30
4.2 Fragen Schulverwaltung	32
4.3 Fragen Schulleitung	35
4.4 Fragen SHP	37

Legende:

Item: Code und Format

Violetter Text: Nur für den Kanton Zürich gültig

Roter Text: Nur für die Version EDK gültig

1. Versionen des Fragebogens

Online-Fragebogen	Excel-Fragebogen	Daten-Ebene	Adressat	Zeitraum
https://ls.hfh.ch/index.php/585445?lang=de	Fragebogen_v10-EDK.xlsx	Schulgemeinde	Schulverwaltung	SJ 20/21 bzw. 15.9.20
https://ls.hfh.ch/index.php/858522?lang=de	Fragebogen_v10-ZH.xlsx			
https://ls.hfh.ch/index.php/989264?lang=de	Fragebogen_v10-EDK.xlsx	Schuleinheit oder Schulgemeinde (SHP: Klasse)	Schulleitung (SHP)	Erfassungsdatum
https://ls.hfh.ch/index.php/796413?lang=de	Fragebogen_v10-ZH.xlsx			
https://ls.hfh.ch/index.php/787469?lang=de	Fragebogen_v10-EDK.xlsx	Klasse oder Schuleinheit	SHP (Schulleitung)	Erfassungsdatum
https://ls.hfh.ch/index.php/973878?lang=de	Fragebogen_v10-ZH.xlsx			

2. Item-Übersicht

Sonderpädagogische Angebote der Gemeinden		
Fragen Schulverwaltung	Fragen Schulleitung	Fragen Heilpädagog*innen
Schulgemeinde	Schuleinheit oder Schulgemeinde (Klasse)	Klasse oder Schuleinheit
<p>Schulinternes Personal für sonderpädagogische Angebote</p> <p>1 - Pauschal finanziertes Personal Kantonal mitfinanziert, rein kommunal finanziert: Regellehrpersonen, SHP, Klassenassistent, Schulsozialarbeit, Leitung Sonderpädagogik, Administration Sonderpädagogik, weiteres Personal</p> <p>2 - Personal für individuell gesprochene Massnahmen Kantonal mitfinanziert, rein kommunal finanziert: SHP, Klassenassistent, DaZ, BBF, Logopädie, Psychomotorik, weiteres Personal</p>	<p>Nutzung der sonderpädagogischen Angebote</p> <p>5 - Nutzung der Angebote Anzahl SuS, davon mit Sonderschulstatus: Total SuS mit einer oder mehreren Massnahmen, Integrative Schulung, DaZ, BBF, Logopädie, Psychomotorik, weitere Therapien, B&U (inkl. Audiopädagogik, Low-Vision), Schulsozialarbeit, Klassenassistent, Aufgabenhilfe/Nachhilfeunterricht, Time-Out Angebot</p>	<p>Tätigkeitsbereiche des sonderpädagogischen Personals</p> <p>8 - Aufteilung der Tätigkeitsbereiche SHP, DaZ-LP, Therapeut*innen: Unterricht im Team-Teaching, Unterstützung in der Klasse, Unterricht einer Lerngruppe, allein Klasse unterrichten, Beratung von Kindern, Beratung von Lehrpersonen, Beratung von Eltern, Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen, Diagnostik von SuS ohne SAV, Diagnostik von SuS mit SAV</p>
<p>Externe Personalkosten für Sonderpädagogik</p> <p>3 - Kosten für pauschale Angebote Kantonal mitfinanziert, rein kommunal finanziert: Schulpsychologie</p> <p>4 - Kosten für individuelle Angebote Kantonal mitfinanziert, rein kommunal finanziert: Beratung und Unterstützung (inkl. Audiopädagogik und Low-Vision), Therapien, Transport, Betreuung, weitere sonderpädagogische Angebote</p>	<p>Umfang der sonderpädagogischen Angebote</p> <p>6 - Umfang der Angebote Total Lektionen pro Woche: Integrative Schulung, DaZ, BBF, Logopädie, Psychomotorik, weitere Therapien, B&U (inkl. Audiopädagogik, Low-Vision), Klassenassistent, Aufgabenhilfe/Nachhilfeunterricht, Time-Out Angebot</p>	<p>9 - Art der Messung Arbeitszeiterfassung, Schätzung, beides</p> <p>10 - Umfang der Messung Anzahl erfasste SHP, DaZ-LP und Therapeut*innen</p>
	<p>«Beratung und Unterstützung»</p> <p>7 - B&U durch externes Personal Leistungserbringer, Organisation</p>	

Abbildung 8: Übersicht über die Fragen (Version 10-EDK)

Fragebogen	Fragegruppe	Frage-Nummer und Name	Item-Nummer und Code-Name	Daten-format
Allgemein (alle Fragebogen)	Kontaktdaten	Name E-Mail Funktion Schule	1 Name 2 Mail 3 Funktion 4 Schule	Text Text Text Text
	Informationen zu den erfassten Daten	Stichtag Daten-Ebene	5 Stichtag 6 Schuleinheit	Datum Text
Abschlussfrage (alle Fragebogen)	Kommunale Umsetzung	Kommunale Umsetzung	24 KommUmsetzung	Skala 1-10
Schulverwaltung	Personal	1 Personal pauschal	7 PersonalPauschal	Matrix Zahl
		2 Personal individuell	8 BemerkungPersonalpausch 9 Personalindividuell 10 BemerkungPersonalindiv	Text Matrix Zahl Text
	Kosten	3 Kosten pauschal 4 Kosten individuell	11 KostenPauschal 12 KostenIndividuell 13 BemerkungKosten	Matrix Matrix Text
Schulleitung	Nutzung	5 Nutzung	14 Nutzung 15 BemerkungNutzung	Matrix Zahl Text
	Umfang	6 Umfang	16 Umfang	Matrix Zahl

			17 BemerkungUmfang	Text
	Beratung und Unterstützung (B&U)	7 B&U	18 BUInstitutionen	Text
			19 BUOrganisation	Text
Heilpädagog*innen	Tätigkeitsbereiche	8 Aufteilung	20 Taetigkeit	Matrix Zahl
		9 Art der Messung	21 TaetigkeitSchatz	3 Optionen
		10 Umfang der Messung	22 TaetigkeitPers	3 Optionen
			23 BemerkungTaetig	Text

3. Begleitende Texte

3.1 Online-Fragebogen

Beschreibung

Mit dieser Umfrage untersuchen wir die Organisation sonderpädagogischer Angebote auf Gemeindeebene. Ziel ist es, einen wirkungsvollen Einsatz von Ressourcen zu beschreiben. Dieses Wissen soll den Gemeinden und Schulen zur Verfügung gestellt werden.

Willkommensnachricht

Vielen Dank, dass Sie sich an der Umfrage beteiligen!

Um den Aufwand für die Schulen insgesamt klein zu halten, werden pro Kanton nur zehn Gemeinden befragt. Sie sind in einer dieser zehn Gemeinden tätig, weshalb **Ihre Antworten von besonderer Bedeutung** sind.

Wir empfehlen, die Umfrage mit Chrome oder Firefox auszufüllen. Es ist von Vorteil, wenn Sie den Online-Fragebogen möglichst **zügig** beantworten. Bei zu langen Unterbrüchen kann es vorkommen, dass die Verbindung verloren geht. Wir empfehlen deshalb, dass die Antworten vorbereitet werden und nur noch eingegeben werden müssen. Alternativ ist der Fragebogen auch als Excel verfügbar.

Bitte füllen Sie den Fragebogen **möglichst vollständig** aus. Nur so können wir sicherstellen, dass die Ergebnisse nutzbar sind und wertvolle Hinweise für die wirkungsvolle Organisation sonderpädagogischer Angebote gefunden werden können.

Dieser Teil der Erhebung richtet sich an **Mitarbeitende der Schulverwaltung und erfasst Daten zur ganzen Schulgemeinde**. Die weiteren Teile der Erhebung können über nachfolgende Links aufgerufen werden:

Schulleitung (Daten zur ganzen Schulgemeinde oder zu einer Schuleinheit):

Schulische Heilpädagog*innen (Daten zu einzelnen Klassen):

Bei Unklarheiten – z.B. Klärung von Begriffen, Abgrenzungen – oder Fragen steht Ihnen die für den Kanton zuständige Person gerne zur Verfügung!

Prof. Dr. Monika Wicki

Armon Mändli, Sara Maria Föllmi, Denise Fahrner, Pierrine Schmid, Jan Weisshaupt, Tanja Janezic, Ladina Ladner

Endnachricht

Ein grosses Dankeschön für das Beantworten der Fragen!

Sie haben damit einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung der Organisation sonderpädagogischer Angebote geleistet.

Möchten Sie die weiteren Teile der Erhebung aufrufen? Hier sind die entsprechenden Links:

Schulleitung (Daten zur ganzen Schulgemeinde oder zu einer Schuleinheit):

Schulische Heilpädagog*innen (Daten zu einzelnen Klassen):

3.2 Excel-Fragebogen

E-Mail-Text an die Leitung Schulverwaltung und Schulleitung

Betreff: Umfrage zum sonderpädagogischen Angebot

Grüezi XY

Die Ressourcen-Zuweisung für sonderpädagogische Angebote im Rahmen der Regelschule ist zentral und beschäftigt die Praxis enorm.

Im Kanton Zürich erhebt die BISTA umfangreiche Daten. Zur Erfassung des tatsächlichen Einsatzes der Ressourcen braucht es jedoch eine Ergänzung der BISTA-Daten. An der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) wurde nun ein fundierter Fragebogen für Schulgemeinden entwickelt, um Modelle der Ressourcenzuweisung und Nutzung für sonderpädagogische Angebote beschreiben zu können.

Für die Datenerhebung sind wir auf der Suche nach zehn Gemeinden im Kanton Zürich, welche an der Befragung teilnehmen. Diese läuft bis XXX.

Die Umfrage findet im Rahmen einer Masterarbeit zur Schulischen Heilpädagogin an der HfH Zürich statt und ist Teil eines Forschungsprojektes zum Thema «Effektivität und Effizienz heil- und sonderpädagogischer Angebote». Der Fokus liegt dabei auf den integrativen Angeboten. Die Erhebung erfragt, welche spezifischen Angebote Ihre Schule anbietet, wie viel Ressourcen (Personal und Kosten) aufgewendet werden, wie viele Kinder und Jugendliche die Angebote in welchem Umfang nutzen (Nutzung und Umfang). Von besonderem Interesse ist das kommunale Angebot wie z.B. Schulsozialarbeit, Klassenassistenzen, Begabtenförderung, usw.

Der Fragebogen besteht aus drei Teilen, die sich an die Schulverwaltung, die Schulleitung und die Schulischen Heilpädagog*innen richtet. **Daten, welche bereits durch die BISTA-Umfrage erfasst werden, können wir nach Absprache im Voraus für Sie ausfüllen.** Damit Sie sich ein besseres Bild von der Umfrage machen können, erhalten Sie im Anhang ein Excel, zudem kann die Online-Version hier aufgerufen werden:

Fragen Schulverwaltung: <https://ls.hfh.ch/index.php/585445?lang=de>

Fragen Schulleitung: <https://ls.hfh.ch/index.php/989264?lang=de>

Fragen SHP: <https://ls.hfh.ch/index.php/787469?lang=de>

Die Bildungsplanung des Kantons Zürich ist über das Vorhaben informiert und hat es als positiv beurteilt. Uns ist bewusst, welchen Aufwand die Datenerhebung für Ihre Schule bedeutet. Sie leisten jedoch einen wertvollen Beitrag zur Erfassung eines wirkungsvollen Einsatzes von Ressourcen. Selbstverständlich erhalten die teilnehmenden Schulen Zugang zu den Ergebnissen dieser Arbeit. Wir

liefern Ihnen damit Grundlagen und eventuell Entwicklungshinweise bezogen auf die Ressourcen-Steuerung für die sonderpädagogischen Angebote Ihrer Gemeinde.

Es würde uns sehr freuen, wenn Sie sich zur Teilnahme bereit erklären. Bitte geben Sie uns Bescheid, ob die Teilnahme möglich ist. Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

4. Fragebogen

Jeder Fragebogen ist folgendermassen aufgebaut:

1. Informationen und Kontaktdaten (vgl. Kapitel 3.1)
2. Adressaten-spezifische Fragen (vgl. Kapitel 3.2, 3.3 und 3.4)
3. Abschlussfrage (vgl. Kapitel 3.1)

4.1 Allgemeine Elemente auf dem Fragebogen

((Beginn))

Allgemeine Informationen

((Fragebogen Schulverwaltung))

Diese Umfrage erhebt das **Schuljahr 2020/21**. Weil sich verschiedene Daten während dem Schuljahr verändern, gilt der **Stichtag 15. September 2020**. Werden die Kosten nach Kalenderjahr abgerechnet, sind die Daten der Jahresrechnung 2020 zu verwenden.

Sämtliche Angaben werden in der Forschungsgruppe der HfH **streng vertraulich** behandelt. Weitergegeben oder veröffentlicht werden ausschliesslich anonymisierte Daten.

Alle teilnehmenden Gemeinden **erhalten einen Bericht**, in dem die eigenen Daten mit denjenigen der anderen verglichen werden, beispielsweise den Inklusionsanteil oder das Verhältnis kommunaler und kantonaler Ressourcen sowie deren Einsatz. Der Umfang der Informationen ist abhängig von der Anzahl teilnehmender Gemeinden.

((Fragebogen Schulleitung))

Diese Umfrage erhebt den aktuellen Stand. Er kann entweder für eine Klasse, eine Schuleinheit oder eine Gemeinde ausgefüllt werden.

Sämtliche Angaben werden in der Forschungsgruppe der HfH **streng vertraulich** behandelt. Weitergegeben oder veröffentlicht werden ausschliesslich anonymisierte Daten.

Alle teilnehmenden Gemeinden erhalten einen Bericht, in dem die eigenen Daten mit denjenigen der anderen verglichen werden, beispielsweise den Inklusionsanteil oder das Verhältnis kommunaler und kantonaler Ressourcen sowie deren Einsatz. Der Umfang der Informationen ist abhängig von der Anzahl teilnehmender Gemeinden.

((Fragebogen SHP))

Diese Umfrage erhebt den aktuellen Stand. Er kann entweder für eine einzelne sonderpädagogische Fachperson, für mehrere oder für alle an einer Schule tätigen erfasst werden.

Sämtliche Angaben werden in der Forschungsgruppe der HfH streng vertraulich behandelt. Weitergegeben oder veröffentlicht werden ausschliesslich anonymisierte Daten.

Schuleinheit ausgefüllt werden. Wird der Fragebogen durch eine SHP und nicht durch die Schulleitung beantwortet, können auch nur einzelne Klassen erfasst werden. Dazu bitte nur eine Option markieren und die genaue Bezeichnung hinzufügen.

Klassen ausgefüllt werden. Dazu bitte nur eine Option markieren und die genaue Bezeichnung hinzufügen.

((Abschluss))

Kommunale Umsetzung

Der Kanton macht teilweise klare Vorgaben zum sonderpädagogischen Angebot. In einigen Bereichen gibt es aber auch Empfehlungen, Graubereiche und kommunale Freiheiten, die sehr unterschiedlich genutzt und ausgestaltet werden.

Item24: KommUmsetzung ((Zehn-Punkte-Auswahl))

Wie schätzen Sie selber auf einer Skala von 1 bis 10 die Haltung Ihrer Schule hinsichtlich folgender Frage ein: Wie stark orientiert sich Ihre Schule in Bezug auf das sonderpädagogische Angebot an die Empfehlungen und/oder Vorgaben des Kantons?
(Zahl von 1 bis 10 eingeben; 1 = gar nicht, 10 = vollumfänglich)

4.2 Fragen Schulverwaltung

Personal

Das **Personal an den Schulen** wird entweder über einen Pool finanziert (pauschale Ressourcen) oder für Massnahmen angestellt, die einzelnen Schülerinnen und Schülern zugesprochen werden (individuelle Ressourcen).

Die Pensen der SHP und Klassenassistenzen werden aufgeteilt in pauschale und individuelle Ressourcen erhoben. Alle anderen Personalkategorien werden nur in einem Bereich erfragt und müssen deshalb nicht aufgeteilt werden.

Item7: PersonalPauschal ((Matrix))

1 - Pauschal finanziertes Personal

Über wie viele Vollzeitstellen, die über einen pauschalen Pool finanziert werden, verfügte die Schule am 15. September 2020?

- Kantonal mitfinanziert
- Ausschliesslich kommunal finanziert

ZH	EDK
Regellehrpersonen (inkl. Anstellungen für Hausaufgabenstunden, BBF, usw.)	Regellehrpersonen (inkl. Anstellungen für Hausaufgabenstunden, BBF, usw.)
SHP (ohne Sonderschulungen)	SHP (ohne Sonderschulungen)
Klassenassistenzen (ohne Sonderschulungen) [†]	Klassenassistenzen (ohne Sonderschulungen)

Fragen Schulverwaltung

Schulgemeinde

Schulinternes Personal für sonderpädagogische Angebote

1 - Pauschal finanziertes Personal

Kantonal mitfinanziert, rein kommunal finanziert: Regellehrpersonen, SHP, Klassenassistentz, Schulsozialarbeit, Leitung Sonderpädagogik, Administration Sonderpädagogik, weiteres Personal

2 - Personal für individuell gesprochene Massnahmen

Kantonal mitfinanziert, rein kommunal finanziert: SHP, Klassenassistentz, DaZ, BBF, Logopädie, Psychomotorik, weiteres Personal

Externe Personalkosten für Sonderpädagogik

3 - Kosten für pauschale Angebote

Kantonal mitfinanziert, rein kommunal finanziert: Schulpsychologie

4 - Kosten für individuelle Angebote

Kantonal mitfinanziert, rein kommunal finanziert: Beratung und Unterstützung (inkl. Audiopädagogik und Low-Vision), Therapien, Transport, Betreuung, weitere sonderpädagogische Angebote

Schulsozialarbeiter*innen ¹	Schulsozialarbeiter*innen
Leitung Sonderpädagogik (kommunaler Zusatz) ¹	Leitung Sonderpädagogik (kommunaler Zusatz) ¹
Administration Sonderpädagogik (Schulverwaltung) ¹	Administration Sonderpädagogik (Schulverwaltung)
Weiteres Personal* ¹	Weiteres Personal*

((¹ werden ausschliesslich kommunal finanziert))

Hilfetext:

Mit Vollzeitstellen ist der Umfang der Pensen des an der Schule angestellten Personals gemeint. Eine Lehrperson mit 100% Anstellung wird mit 1 erfasst, drei Lehrpersonen mit je 50% Anstellung mit 1.5.

Bei dieser Frage werden ausschliessliche **pauschale Ressourcen - beispielsweise Integrierte Förderung (IF)** - abgefragt. Diese kommen in der Regel für ganze Klassen oder Gruppen zum Einsatz.

Die Vollzeitstellen der **SHPs und Klassenassistenzen** werden als einzige bei den pauschalen und den individuellen Ressourcen abgefragt und müssen deshalb entsprechend **aufgeteilt** werden.

Als Schulische Heilpädagog*innen (SHP) gelten auch Lehrpersonen ohne entsprechende Ausbildung, sofern sie die entsprechende Funktion ausüben.

BBF: Begabungs- und Begabtenförderung

Leitung Sonderpädagogik: Damit sind Stellen gemeint, die in der Schule eine Führungsposition für den sonderpädagogischen Bereiche haben. Dies kann eine individuelle Erweiterung des regulären Schulleitungspensums sein, ein Zusatz der Geschäftsleitung (Leitung Bildung) oder eine Fachleitung.

Item8: Bemerkung Personalpausch ((langer freier Text))

Bemerkungen und weiteres Personal

Haben Sie Bemerkungen?

*Falls Sie vorgängig Vollzeitstellen für "weiteres Personal" angegeben haben: Notieren Sie bitte nachfolgend die Funktion dieses Personals.

Item9: Personalindividuell ((Matrix))

2 - Personal für individuell gesprochene Massnahmen

Über wie viele Vollzeitstellen, die für individuelle, an einzelne SuS gesprochene Massnahmen eingesetzt werden, verfügte die Schule am 15. September 2020?

- Kantonal mitfinanziert
- Ausschliesslich kommunal finanziert

ZH	EDK
SHP (nur für Sonderschulungen)	SHP (nur für Sonderschulungen)
Klassenassistenzen (nur für Sonderschulungen) ¹	Klassenassistenzen (nur für Sonderschulungen)
DaZ-Fachlehrer*innen ¹	DaZ-Fachlehrer*innen
Lehrpersonen für BBF ¹	Lehrpersonen für BBF
Logopäd*innen ¹	Logopäd*innen
Psychomotorik-Therapeut*innen ¹	Psychomotorik-Therapeut*innen
Psychotherapeut*innen ¹	-
Weiteres Personal* ¹	Weiteres Personal*

((¹ werden ausschliesslich kommunal finanziert))

Hilfetext:

Mit Vollzeitstellen ist der Umfang der Pensen des an der Schule angestellten Personals gemeint. Eine Lehrperson mit 100% Anstellung wird mit 1 erfasst. Drei Lehrpersonen mit je 50% Anstellung werden mit total 1.5 erfasst.

Bei dieser Frage wird das Personal für **individuell** an einzelne Kinder und Jugendliche gesprochene Ressourcen abgefragt, **beispielsweise für Integrierte Sonderschulungen**.

Hier sind auch die Vollzeitstellen zu erfassen, die für ganze Klassen eingesetzt werden (z.B. für Reihenerhebung, Prävention) – ausgenommen sind davon jedoch die SHPs und Klassenassistenzen, weil deren pauschale Stellen in der vorherigen Frage erfasst wurden.

Item10: BemerkungPersonalindiv ((langer freier Text))

Bemerkungen und weiteres Personal

Haben Sie Bemerkungen?

*Falls Sie vorgängig Vollzeitstellen für "weiteres Personal" angegeben haben: Notieren Sie bitte nachfolgend die Funktion dieses Personals.

Kosten

Hier werden die weiteren Kosten für sonderpädagogische Angebote abgefragt. Dazu gehören die Kosten für externe Angebote mit **Personal, das nicht an der Schule angestellt ist**.

Item11: KostenPauschal ((Matrix))

3 - Kosten für pauschale Angebote

Wie hoch sind die jährlichen Kosten für die Schulpsychologie? (Kosten in ganzen CHF; Stichtag 15.9.20 bzw. Schuljahr 2020/21 oder Kalenderjahr 2020)

- Kantonal mitfinanziert
- Ausschliesslich kommunal finanziert

Fragen Schulverwaltung

Schulgemeinde

Schulinternes Personal für sonderpädagogische Angebote

- 1 - Pauschal finanziertes Personal
Kantonal mitfinanziert, rein kommunal finanziert: Regellehrpersonen, SHP, Klassenassistent, Schulsozialarbeit, Leitung Sonderpädagogik, Administration Sonderpädagogik, weiteres Personal
- 2 - Personal für individuell gesprochene Massnahmen
Kantonal mitfinanziert, rein kommunal finanziert: SHP, Klassenassistent, DaZ, BBF, Logopädie, Psychomotorik, weiteres Personal

Externe Personalkosten für Sonderpädagogik

- 3 - Kosten für pauschale Angebote
Kantonal mitfinanziert, rein kommunal finanziert: Schulpsychologie
- 4 - Kosten für individuelle Angebote
Kantonal mitfinanziert, rein kommunal finanziert: Beratung und Unterstützung (inkl. Audiopädagogik und Low-Vision), Therapien, Transport, Betreuung, weitere sonderpädagogische Angebote

ZH	EDK
Schulpsychologischer Dienst	Schulpsychologie (SAV-Abklärungsstelle)

Hilfetext:

Hier werden die Kosten für externe pauschale sonderpädagogische Massnahmen und Angebote erfasst. Mit der Schulpsychologie sind auch die Kosten für weitere SAV-Abklärungsstellen und externe Beratungsangebote gemeint, welche die Gemeinden finanzieren.

Item12: KostenIndividuell ((Matrix))

4 - Kosten für individuelle Angebote

Wie hoch sind die jährlichen Kosten für folgende sonderpädagogischen Angebote, die individuell gesprochen werden?

(Kosten in ganzen CHF; Stichtag 15.9.20 bzw. Schuljahr 2020/21 oder Kalenderjahr 2020)

- Kantonal mitfinanziert
- Ausschliesslich kommunal finanziert

ZH	EDK
Beratung und Unterstützung (B&U)	Beratung und Unterstützung (inkl. Audiopädagogik, Low-Vision, usw.)
Audiopädagogik	
Externe Therapien	Externe Therapien
Transport	Transport
Betreuung (nur behinderungsbedingte Zusatzkosten, ohne Elternbeiträge und übliche Subventionen)	Betreuung (nur behinderungsbedingte Zusatzkosten, ohne Elternbeiträge und übliche Subventionen)
Weitere sonderpädagogische Angebote* (z.B. Hausaufgabenstunde, Vorbereitung Mittelschule, Time-Out, Einzelunterricht)	Weitere sonderpädagogische Angebote* (z.B. Hausaufgabenstunde, Vorbereitung Mittelschule, Time-Out, Einzelunterricht)

Hilfetext:

Hier werden die Kosten für individuell gesprochene sonderpädagogische Massnahmen für einzelne, bestimmte Kinder und Jugendliche erfasst.

Item13: Bemerkungskosten ((langer freier Text))

Bemerkungen und weitere sonderpädagogische Angebote

Haben Sie Bemerkungen?

*Falls Sie bei der vorangehenden Frage Kosten für "weitere sonderpädagogische Angebote" angegeben haben: Bitte notieren Sie nachfolgend, was das für Angebote sind.

4.3 Fragen Schulleitung

Nutzung

Item14: Nutzung ((Matrix))

5 - Nutzung der Angebote

Wie viele Schülerinnen und Schüler (SuS) haben die folgenden sonderpädagogischen Angebote genutzt?

(Stichtag 15.9.20 bzw. Schuljahr 2020/21)

- Anzahl SuS (total)
- davon Anzahl SuS mit Sonderschulstatus

Fragen Schulleitung

Schuleinheit oder Schulgemeinde (Klasse)

Nutzung der sonderpädagogischen Angebote

5 - Nutzung der Angebote

Anzahl SuS, davon mit Sonderschulstatus:
Total SuS mit einer oder mehreren Massnahmen, Integrative Schulung, DaZ, BBF, Logopädie, Psychomotorik, weitere Therapien, B&U (inkl. Audiopädagogik, Low-Vision), Schulsozialarbeit, Klassenassistent, Aufgabenhilfe/Nachhilfeunterricht, Time-Out Angebot

Umfang der sonderpädagogischen Angebote

6 - Umfang der Angebote

Total Lektionen pro Woche:
Integrative Schulung, DaZ, BBF, Logopädie, Psychomotorik, weitere Therapien, B&U (inkl. Audiopädagogik, Low-Vision), Klassenassistent, Aufgabenhilfe/Nachhilfeunterricht, Time-Out Angebot

«Beratung und Unterstützung»

7 - B&U durch externes Personal
Leistungserbringer, Organisation

ZH	EDK
Gesamtzahl der SuS mit einer oder mehreren Massnahmen	Gesamtzahl der SuS mit einer oder mehreren Massnahmen
Integrative Förderung (IF)	Integrative Schulung (Integrative Förderung)
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
Begabungs- und Begabtenförderung	Begabungs- und Begabtenförderung
Logopädie	Logopädie
Psychomotorik	Psychomotorik
Psychotherapie	weitere Therapien
Beratung und Unterstützung (B&U)	

Audiopädagogik	Beratung und Unterstützung (inkl. Audiopädagogik, Low-Vision, usw.)
Schulsozialarbeit	Schulsozialarbeit
Klassenassistenz	Klassenassistenz
Aufgabenhilfe / Nachhilfeunterricht	Aufgabenhilfe / Nachhilfeunterricht
Time-Out Angebot	Time-Out Angebot

Hilfetext:

Sollte es an der Schule eine **Schulinsel** o.ä. als sogenanntes Time-In Angebot geben, wird die Anzahl SuS die dieses Angebot besuchen, in den möglichst gut passenden, aufgeführten Angeboten angegeben.

(EDK) Unter "integrativer Schulung" sind folgende Begriffe mitgemeint, bei denen eine **Förderung in der Regelschule durch heilpädagogische Unterstützung** stattfindet, jedoch keine Sonderschulung ist: integrative Förderung (IF), integrierte schulische Förderung (ISF), integrative Schulform (Schulische Heilpädagogik, besonderer Unterricht), heilpädagogische Unterstützung.

Werden Angebote wie z.B. IF oder Sozialpädagogik nicht an einzelne SuS gesprochen, sondern ganzen Klassen zugewiesen, ist die Anzahl SuS zu schätzen, welche dieses Angebot tatsächlich benötigen.

Item15: BemerkungNutzung ((langer freier Text))

Besondere Angebote der Schule

Bietet Ihre Schule eigene sonderpädagogische Angebote an? Beispielsweise Schulinsel, Time-Out Angebot, Beratungsstunden SHP, SHP-Notfall-Pool, usw.
Falls ja, welche?

Umfang

Item16: Umfang ((Matrix))

6 - Umfang der Angebote

Wie viele Wochenlektionen umfasst jedes der folgenden sonderpädagogischen Angebote?

(Stichtag 15.9.20 bzw. Schuljahr 2020/21)

- total Lektionen pro Woche

Fragen Schulleitung

Schuleinheit oder Schulgemeinde (Klasse)

Nutzung der sonderpädagogischen Angebote

5 - Nutzung der Angebote

Anzahl SuS, davon mit Sonderschulstatus:
Total SuS mit einer oder mehreren Massnahmen, Integrative Schulung, DaZ, BBF, Logopädie, Psychomotorik, weitere Therapien, B&U (inkl. Audiopädagogik, Low-Vision), Schulsozialarbeit, Klassenassistenz, Aufgabenhilfe/Nachhilfeunterricht, Time-Out Angebot

Umfang der sonderpädagogischen Angebote

6 - Umfang der Angebote

Total Lektionen pro Woche:
Integrative Schulung, DaZ, BBF, Logopädie, Psychomotorik, weitere Therapien, B&U (inkl. Audiopädagogik, Low-Vision), Klassenassistenz, Aufgabenhilfe/Nachhilfeunterricht, Time-Out Angebot

«Beratung und Unterstützung»

7 - B&U durch externes Personal
Leistungserbringer, Organisation

ZH	EDK
Integrative Förderung (IF)	Integrative Schulung (SHP-Unterstützung)
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
Begabungs- und Begabtenförderung	Begabungs- und Begabtenförderung
Logopädie	Logopädie
Psychomotorik	Psychomotorik
Psychotherapie	weitere Therapien
Beratung und Unterstützung (B&U)	Beratung und Unterstützung (inkl. Audiopädagogik, Low-Vision)
Audiopädagogik	
Klassenassistenz	Klassenassistenz
Aufgabenhilfe / Nachhilfeunterricht	Aufgabenhilfe / Nachhilfeunterricht
Time-Out Angebot	Time-Out Angebot

Hilfetext:

Hier wird erhoben, wie umfangreich ein Angebot an der Schule insgesamt ist. Beispiel: An der Schule werden 18 Lektionen Logopädietherapie pro Woche angeboten.

Item17: Bemerkung Umfang ((langer freier Text))

Bemerkungen

Haben Sie Bemerkungen zu Nutzung und Umfang von sonderpädagogischen Angeboten?

«Beratung und Unterstützung»

Item18: BU Institutionen ((langer freier Text))

7 – Organisation von «Beratung und Unterstützung»

Welche Institutionen haben an Ihrer Schule die Leistungen in «Beratung und Unterstützung» erbracht?

Item19: BU Organisation ((langer freier Text))

Wie wird «Beratung und Unterstützung» an Ihrer Schule durchgeführt und organisiert?

Fragen Schulleitung

Schuleinheit oder Schulgemeinde (Klasse)

Nutzung der sonderpädagogischen Angebote

5 - Nutzung der Angebote

Anzahl SuS, davon mit Sonderschulstatus:
Total SuS mit einer oder mehreren Massnahmen, Integrative Schulung, DaZ, BBF, Logopädie, Psychomotorik, weitere Therapien, B&U (inkl. Audiopädagogik, Low-Vision), Schulsozialarbeit, Klassenassistent, Aufgabenhilfe/Nachhilfeunterricht, Time-Out Angebot

Umfang der sonderpädagogischen Angebote

6 - Umfang der Angebote

Total Lektionen pro Woche:
Integrative Schulung, DaZ, BBF, Logopädie, Psychomotorik, weitere Therapien, B&U (inkl. Audiopädagogik, Low-Vision), Klassenassistent, Aufgabenhilfe/Nachhilfeunterricht, Time-Out Angebot

«Beratung und Unterstützung»

7 - B&U durch externes Personal
Leistungserbringer, Organisation

4.4 Fragen SHP

Tätigkeitsbereiche

Das sonderpädagogische Personal hat verschiedene Arbeitsfelder: Diagnostik, Förderplanung, Unterricht, Evaluation, Zusammenarbeit, Beratung und Weiterbildung. Die Aufteilung der Arbeitszeit in diese Tätigkeitsbereiche kann aufgrund von Stundenerfassungen oder Schätzungen erfolgen.

Item20: Taetigkeit ((Matrix))

8 - Aufteilung in Tätigkeitsbereiche

Wie viel wöchentliche Arbeitszeit des entsprechenden Fachpersonals entfällt in der Regel auf folgende Aufgaben?

- SHP
- DaZ-Lehrperson
- Therapeut*innen

Fragen Heilpädagog*innen

Klasse oder Schuleinheit

Tätigkeitsbereiche

des sonderpädagogischen Personals

8 - Aufteilung der Tätigkeitsbereiche

SHP, DaZ-LP, Therapeut*innen:
Unterricht im Team-Teaching, Unterstützung in der Klasse, Unterricht einer Lerngruppe, allein Klasse unterrichten, Beratung von Kindern, Beratung von Lehrpersonen, Beratung von Eltern, Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen, Diagnostik von SuS ohne SAV, Diagnostik von SuS mit SAV

9 - Art der Messung

Arbeitszeiterfassung, Schätzung, beides

10 - Umfang der Messung

Anzahl erfasste SHP, DaZ-LP und Therapeut*innen

ZH und EDK

Zusammen mit einer Lehrperson in einer Klasse unterrichten (Team-Teaching)

Im Klassenunterricht Schülerinnen und Schüler unterstützen

Als alleinige Lehrperson eine Lerngruppe unterrichten (ausserhalb der Klasse)
Als alleinige Lehrperson eine Klasse unterrichten
Beratung von Kindern (z.B. in Krisensituationen oder als fixes Angebot)
Beratung von Lehrpersonen
Beratung von Eltern
Organisation der Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen wie Ärzt*innen, Therapeut*innen
Diagnostik von Lernenden ohne standardisierte Abklärung (SAV)
Diagnostik von Lernenden mit standardisierter Abklärung (SAV)

Hilfetext:

Die Aufteilung in Tätigkeitsbereiche bezieht sich auf eine übliche bzw. durchschnittliche Schulwoche.

Werden an der Schule die Arbeitszeiten nicht nach Tätigkeitsbereich erfasst, sind wir dankbar um Schätzungen (siehe nächste Frage).

Die Anteile können wahlweise in Prozente oder Stunden eingegeben werden.

Item21: TaetigkeitSchatz ((Liste Optionsfelder))

9 - Art der Messung

Handelt es sich bei den Angaben zur Aufteilung in Tätigkeitsbereiche um Schätzungen oder Erhebungen aufgrund von Arbeitszeiterfassung?

- Arbeitszeiterfassung
- Schätzung
- beides

Item22: TaetigkeitPers ((Liste Auswahl))

10 – Umfang der Messung

Auf wie viele Personen beziehen sich die oben gemachten Angaben in Frage 9?
(Anzahl Personen pro Personalkategorie angeben)

- SHP
- DaZ-Lehrpersonen
- Therapeut*innen

Item23: BemerkungTaetig ((langer freier Text))

Bemerkungen

Haben Sie eine Bemerkung zu den Fragen oder zu Ihren Antworten?

Sonderpädagogische Angebote der Gemeinden

Schuljahr 2020/21 v10a-EDK

Allgemeine Informationen

Diese Umfrage erhebt das Schuljahr 2020/21. Weil sich verschiedene Daten während dem Schuljahr verändern, gilt der **Stichtag 15. September 2020**. Werden die Kosten nach Kalenderjahr abgerechnet, sind die Daten der Jahresrechnung 2020 zu verwenden.

Sämtliche Angaben werden in der Forschungsgruppe der HfH streng vertraulich behandelt. Weitergegeben oder veröffentlicht werden ausschliesslich anonymisierte Daten.

Alle teilnehmenden Gemeinden erhalten einen Bericht, in dem die eigenen Daten mit denjenigen der anderen verglichen werden, beispielsweise den Inklusionsanteil oder das Verhältnis kommunaler und kantonalen Ressourcen sowie deren Einsatz. Der Umfang der Informationen ist abhängig von der Anzahl teilnehmender Gemeinden.

Die Umfrage teilt sich in drei Fragebogen auf. Dieser enthält Fragen, die mehrheitlich Mitarbeiter der Schulverwaltung beantworten können, der zweite Fragebogen richtet sich eher an Schulleitungen und der dritte an Schulische Heilpädagog*innen.

Kontaktangaben

Bitte geben Sie nachfolgend Ihre Kontaktdaten an, damit wir bei Unklarheiten auf Sie zukommen können.

Vorname und Name	
Funktion	
Schuleinheit oder Schulgemeinde	
E-Mail	

Personal

Das **Personal an den Schulen** wird entweder über einen Pool finanziert (pauschale Ressourcen) oder für Massnahmen angestellt, die einzelnen SchülerInnen und Schülern zugesprochen werden (individuelle Ressourcen).

Die Pensen der SHP und Klassenassistenten werden aufgeteilt in pauschale und individuelle Ressourcen erhoben. Alle anderen Personalkategorien werden nur in einem Bereich erfragt und müssen deshalb nicht aufgeteilt werden.

1 - Pauschal finanziertes Personal

Über wie viele Vollzeitstellen, die über einen **pauschalen** Pool finanziert werden, verfügte die Schule am 15. September 2020?

	kantonal mitfinanziert	ausschliesslich kommunal finanziert	Total
Regellehrpersonen (inkl. Anstellungen für Hausaufgabenstunden, BBF, usw.)			0
SHP (ohne Sonderschulungen)			0
Klassenassistenten (ohne Sonderschulungen)			0
Schulsozialarbeiter*innen			0
Leitung Sonderpädagogik, Erweiterung SL oder GL für Sopä (kommunaler Zusatz)			0
Administration Sonderpädagogik (Schulverwaltung)			0
Weiteres Personal*			0
Total	0	0	0

Bemerkungen und weiteres Personal

Haben Sie Bemerkungen?

*Falls Sie vorgängig Vollzeitstellen für "weiteres Personal" angegeben haben: Notieren Sie bitte nachfolgend die Funktion dieses Personals:

--

2 - Personal für individuell gesprochene Massnahmen

Über wie viele Vollzeitstellen, die für **individuelle**, an einzelne SuS gesprochene Massnahmen eingesetzt werden, verfügte die Schule am 15. September 2020?

	kantonal mitfinanziert	ausschliesslich kommunal finanziert	Total
SHP (nur für Sonderschulungen)			0
Klassenassistenten (nur für Sonderschulungen)			0
DaZ-Fachlehrer*innen			0
Lehrpersonen für Begabten- und Begabungsförderung			0
Logopäd*innen			0
Psychomotorik-Therapeut*innen			0
Total	0	0	0

Bemerkungen und weiteres Personal

Haben Sie Bemerkungen?

*Falls Sie vorgängig Vollzeitstellen für "weiteres Personal" angegeben haben: Notieren Sie bitte nachfolgend die Funktion dieses Personals:

--

Fragen Schulverwaltung	Fragen Schulleitung	Fragen Heilpädagog*innen
Schulinternes Personal für sonderpädagogische Angebote 1. Pauschal finanziertes Personal: Regellehrpersonen (inkl. Hausaufgabenstunden, BBF, usw.), SHP (ohne Sonderschulungen), Klassenassistenten (ohne Sonderschulungen), Schulsozialarbeiter*innen 2. Personal für individuell gesprochene Massnahmen: Leitung Sonderpädagogik, Erweiterung SL oder GL für Sopä (kommunaler Zusatz), Administration Sonderpädagogik (Schulverwaltung), Weiteres Personal*	Verantwortung für sonderpädagogische Angebote 1. Leitung der Angebote: Regellehrpersonen, SHP, Klassenassistenten, Schulsozialarbeiter, Leitung Sonderpädagogik, Administration Sonderpädagogik, Weiteres Personal* 2. Kosten für pauschale Angebote: Kantonal mitfinanziert, rein kommunal finanziert: SHP, Klassenassistenten, DaZ, BBF, Logopädie, Psychomotorik, weiteres Personal 3. Kosten für individuelle Angebote: Kantonal mitfinanziert, rein kommunal finanziert: Beratung und Unterstützung (inkl. Audiodiagnostik und Low-Vision), Therapien, Transport, Betreuung, weitere sonderpädagogische Angebote	Heilpädagogische Personal 1. Leitung der Heilpädagogischen Angebote (SHP, DaZ, BBF, Logopädie, Psychomotorik, weitere sonderpädagogische Angebote) 2. Kosten für pauschale Angebote: Kantonal mitfinanziert, rein kommunal finanziert: SHP, Klassenassistenten, DaZ, BBF, Logopädie, Psychomotorik, weiteres Personal 3. Kosten für individuelle Angebote: Kantonal mitfinanziert, rein kommunal finanziert: Beratung und Unterstützung (inkl. Audiodiagnostik und Low-Vision), Therapien, Transport, Betreuung, weitere sonderpädagogische Angebote

Fragen Schulverwaltung

Schulgemeinde

Schulinternes Personal für sonderpädagogische Angebote

1. Pauschal finanziertes Personal
 Kantonal mitfinanziert, rein kommunal finanziert: Regellehrpersonen, SHP, Klassenassistenten, Schulsozialarbeiter, Leitung Sonderpädagogik, Administration Sonderpädagogik, weiteres Personal

2. Personal für individuell gesprochene Massnahmen
 Kantonal mitfinanziert, rein kommunal finanziert: SHP, Klassenassistenten, DaZ, BBF, Logopädie, Psychomotorik, weiteres Personal

Externe Personalkosten für Sonderpädagogik

3. Kosten für pauschale Angebote
 Kantonal mitfinanziert, rein kommunal finanziert: Schulpsychologie

4. Kosten für individuelle Angebote
 Kantonal mitfinanziert, rein kommunal finanziert: Beratung und Unterstützung (inkl. Audiodiagnostik und Low-Vision), Therapien, Transport, Betreuung, weitere sonderpädagogische Angebote

Mit Vollzeitstellen ist der Umfang der Pensen des an der Schule angestellten Personals gemeint. Eine Lehrperson mit 100% Anstellung wird mit 1 erfasst, drei Lehrpersonen mit je 50% Anstellung mit 1.5.

Bei dieser Frage werden ausschliessliche pauschale Ressourcen - beispielsweise Integrierte Förderung (IF) - abgefragt. Diese kommen in der Regel für ganze Klassen oder Gruppen zum Einsatz.

Als Schulische Heilpädagog*innen (SHP) gelten auch Lehrpersonen ohne entsprechende Ausbildung, sofern sie die entsprechende Funktion ausüben.

BBF: Begabungs- und Begabtenförderung

Leitung Sonderpädagogik: Damit sind Stellen gemeint, die in der Schule eine Führungsposition für den sonderpädagogischen Bereiche haben. Dies kann eine individuelle Erweiterung des regulären Schulleitungspensums sein, ein Zusatz der Geschäftsleitung (Leitung Bildung) oder eine Fachleitung.

Mit Vollzeitstellen ist der Umfang der Pensen des an der Schule angestellten Personals gemeint. Eine Lehrperson mit 100% Anstellung wird mit 1 erfasst. Drei Lehrpersonen mit je 50% Anstellung werden mit total 1.5 erfasst.

Bei dieser Frage wird das Personal für individuell an einzelne Kinder und Jugendliche gesprochene Ressourcen abgefragt, beispielsweise für Integrierte Sonderschulungen.

Hier sind auch die Vollzeitstellen zu erfassen, die für ganze Klassen eingesetzt werden (z.B. für Reihenerhebung, Prävention) – ausgenommen sind davon jedoch die SHPs und Klassenassistenten, weil deren pauschale Stellen in der vorherigen Frage erfasst wurden.

Kosten

Hier werden die weiteren Kosten für sonderpädagogische Angebote abgefragt.
Dazu gehören die Kosten für externe Angebote mit **Personal, das nicht an der Schule angestellt ist**.

3 - Kosten für pauschale Angebote

Wie hoch sind die jährlichen Kosten für die Schulpsychologie?
(Kosten in ganzen CHF; Stichtag 15.9.2020 bzw. Schuljahr 2020/21 oder Kalenderjahr 2020)

	kantonal mitfinanziert	ausschliesslich kommunal finanziert	
Schulpsychologie (SAV-Abklärungsstelle)			

Hier werden die Kosten für externe pauschale sonderpädagogische Massnahmen und Angebote erfasst. Mit der Schulpsychologie sind auch die Kosten für weitere SAV-Abklärungsstellen und externe Beratungsangebote gemeint, welche die Gemeinden finanzieren

4 - Kosten für individuelle Angebote

Wie hoch sind die jährlichen Kosten für folgende sonderpädagogischen Angebote, die individuell gesprochen werden?
(Kosten in ganzen CHF; Stichtag 15.9.2020 bzw. Schuljahr 2020/21 oder Kalenderjahr 2020)

	kantonal mitfinanziert	ausschliesslich kommunal finanziert	Total
Beratung und Unterstützung (inkl. Audiopädagogik, Low-Vision, usw.)			0
Externe Therapien			0
Transport			0
Betreuung (nur behinderungsbedingte Zusatzkosten, ohne Elternbeiträge und übliche Subventionen)			0
Weitere sonderpädagogische Angebote* (z.B. Hausaufgabenstunde, Vorbereitung Mittelschule, Time-Out Angebote)			0
Total	0	0	0

Hier werden die Kosten für individuell gesprochene sonderpädagogische Massnahmen für einzelne, bestimmte Kinder und Jugendliche erfasst.

Betreuung: Bei der Integrativen Sonderschulung sind nur die Zusatzkosten für die Betreuung anzugeben, die sich durch die besonderen Bedürfnisse ergeben. Die Elternbeiträge und üblichen Subventionen werden hier nicht erhoben.

Bemerkungen und weitere sonderpädagogische Angebote

Haben Sie Bemerkungen?
*Falls Sie bei der vorangehenden Frage Kosten für "weitere sonderpädagogische Angebote" angegeben haben: Bitte notieren Sie nachfolgend, was das für Angebote sind.

Kommunale Umsetzung

Der Kanton macht teilweise klare Vorgaben zum sonderpädagogischen Angebot. In einigen Bereichen gibt es aber auch Empfehlungen, Graubereiche und kommunale Freiheiten, die sehr unterschiedlich genutzt und ausgestaltet werden.

Wie schätzen Sie selber auf einer **Skala von 1 bis 10** die Haltung Ihrer Schule hinsichtlich folgender Frage ein:
Wie stark orientiert sich Ihre Schule in Bezug auf das sonderpädagogische Angebot an die Empfehlungen und/oder Vorgaben des Kantons?

Sonderpädagogische Angebote der Gemeinden

v10b-EDK

Allgemeine Informationen

Diese Umfrage erhebt den aktuellen Stand. Er kann entweder für eine Klasse, eine Schuleinheit oder eine Gemeinde ausgefüllt werden.

Sämtliche Angaben werden in der Forschungsgruppe der HfH streng vertraulich behandelt. Weitergeben oder veröffentlicht werden ausschliesslich anonymisierte Daten.

Alle teilnehmenden Gemeinden erhalten einen Bericht, in dem die eigenen Daten mit denjenigen der anderen verglichen werden, beispielsweise den Inklusionsanteil oder das Verhältnis kommunaler und kantonalen Ressourcen sowie deren Einsatz. Der Umfang der Informationen ist abhängig von der Anzahl teilnehmender Gemeinden.

Die Umfrage teilt sich in drei Fragebogen auf: Dieser enthält Fragen, die mehrheitlich Schulleitungen beantworten können, der zweite Fragebogen richtet sich eher an die Schulverwaltung und der dritte an Schulische Heilpädagog*innen.

Kontaktangaben

Bitte geben Sie nachfolgend Ihre Kontaktdaten an, damit wir bei Unklarheiten auf Sie zukommen können. Zudem benötigen wir das Datum, für welches die Angaben gültig sind sowie die Klasse, Schuleinheit oder Gemeinde.

Vorname und Name	
E-Mail	
Funktion	
Klasse, Schuleinheit oder Schulgemeinde (Bezug der Daten)	
Verwendeter Stichtag	

Nutzung

5 - Nutzung der Angebote

Wie viele Schülerinnen und Schüler (SuS) haben die folgenden sonderpädagogischen Angebote genutzt? (Stichtag 15.9.20 bzw. Schuljahr 2020/21)

	Anzahl SuS (total)	davon Anzahl SuS mit Sonderschulstatus
Gesamtzahl der SuS mit einer oder mehreren Massnahmen		
Integrative Schulung (Integrative Förderung)		
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)		
Begabtenförderung		
Logopädie		
Psychomotorik		
Weitere Therapien		
Beratung und Unterstützung (inkl. Audiopädagogik, Low-Vision, usw.)		
Schulsozialarbeit		
Klassenassistenz		
Aufgabenhilfe / Nachhilfeunterricht		
Time-Out Angebot		

Besondere Angebote der Schule

Bietet Ihre Schule eigene sonderpädagogische Angebote an? Beispielsweise Schulinsel, Time-Out Angebot, Beratungsstunden SHP, SHP-Notfall-Pool, usw. Falls ja, welche?

--

Frage Schulverwaltung	Frage Schulleitung	Frage Heilpädagog*innen
Schulisches Personal Nutzung der sonderpädagogischen Angebote 1. Anzahl des Personals (inkl. externer Ressourcen) 2. Personelle Ausstattung (inkl. externer Ressourcen) 3. Kosten für pauschale Angebote 4. Kosten für individuelle Angebote	Nutzung der sonderpädagogischen Angebote 5. Nutzung der Angebote 6. Umfang der Angebote 7. B&U durch externes Personal 8. B&U durch eigenes Personal	Schulische Ressourcen 9. Aufhebung der Sonderschulklasse 10. Anzahl der Klassen 11. Umfang der Massnahmen 12. Umfang der Massnahmen

Frage Schulleitung
Nutzung der sonderpädagogischen Angebote 5. Nutzung der Angebote Anzahl SuS, davon mit Sonderschulstatus: Total SuS mit einer oder mehreren Massnahmen, Integrative Schulung, DaZ, B&F, Logopädie, Psychomotorik, weitere Therapien, B&U (inkl. Audiopädagogik, Low-Vision), Klassenassistenz, Aufgabenhilfe/Nachhilfeunterricht, Time-Out Angebot 6. Umfang der Angebote Anzahl WU/SuS, total WU der Schule: Integrative Schulung, DaZ, B&F, Logopädie, Psychomotorik, weitere Therapien, B&U (inkl. Audiopädagogik, Low-Vision), Klassenassistenz, Aufgabenhilfe/Nachhilfeunterricht, Time-Out Angebot 7. B&U durch externes Personal 8. B&U durch eigenes Personal

Sollte es an der Schule eine Schulinsel o.ä. als sogenanntes Time-In Angebot geben, wird die Anzahl SuS die dieses Angebot besuchen, in den möglichst gut passenden, aufgeführten Angeboten angegeben.

Unter "integrativer Schulung" sind folgende Begriffe mitgemeint, bei denen eine Förderung in der Regelschule durch heilpädagogische Unterstützung stattfindet: integrative Förderung (IF), integrierte schulische Förderung (ISF), integrative Schulform (Schulische Heilpädagogik, besonderer Unterricht), heilpädagogische Unterstützung.

Werden Angebote wie z.B. IF oder Sozialpädagogik nicht an einzelne SuS gesprochen, sondern ganzen Klassen zugewiesen, ist die Anzahl SuS zu schätzen, welche dieses Angebot tatsächlich benötigen.

Umfang

6 - Umfang der Angebote

Wie viele Lektionen pro Woche nutzen die Schülerinnen und Schüler im Durchschnitt die folgenden sonderpädagogischen Angebote?
Und wie viele Wochenlektionen umfassen die einzelnen Angebote an Ihrer Schule gesamthaft?
(Stichtag 15.9.20 bzw. Schuljahr 2020/21)

	durchschnittliche Anzahl Lektionen pro Woche eines SuS	total Lektionen pro Woche, die insgesamt an der Schule angeboten werden
Integrative Schulung (SHP-Unterstützung)		
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)		
Begabtenförderung		
Logopädie		
Psychomotorik		
Weitere Therapien		
Beratung und Unterstützung (inkl. Audiopädagogik, Low-Vision, usw.)		
Klassenassistenten		
Aufgabenhilfe / Nachhilfeunterricht		
Time-Out Angebot		

Hier wird in der ersten Spalte erfragt, in welchem Umfang die Angebote im Schnitt von den SuS genutzt werden. Beispiel: Im Durchschnitt besucht ein SuS die Logopädietherapie während 1 Wochenlektion.

In der zweiten Spalte wird erhoben, wie umfangreich ein Angebot an der Schule insgesamt ist. Beispiel: An der Schule werden 18 Wochenlektionen Logopädietherapie angeboten.

Bemerkungen

Haben Sie Bemerkungen zu Nutzung und Umfang von sonderpädagogischen Angeboten?

«Beratung und Unterstützung»

7 - «Beratung und Unterstützung» durch externe Dienstleister

Welche Institutionen haben an Ihrer Schule die Leistungen in «Beratung und Unterstützung» erbracht?

Wie wird «Beratung und Unterstützung» durch externe Dienstleister organisiert?

8 - «Beratung und Unterstützung» durch eigenes Personal

Gibt es in der Schule SHP, die ausschliesslich beratende Funktion haben? (ja oder nein ankreuzen)
Wenn ja, um wie viele Vollzeitstellen handelt es sich?

Ja	Nein	Anzahl Vollzeitstellen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Haben alle an der Schule angestellten SHP auch beratende Funktion? (Zutreffendes ankreuzen)

Ja	<input type="checkbox"/>
Nein	<input type="checkbox"/>

Wird die beratende Tätigkeit der SHP separat oder aus dem SHP-Pool (Stunden) vergütet? (Zutreffendes ankreuzen)

Separate Entschädigung	<input type="checkbox"/>
Anstellung über Pensen-Pool	<input type="checkbox"/>

Kommunale Umsetzung

Der Kanton macht teilweise klare Vorgaben zum sonderpädagogischen Angebot. In einigen Bereichen gibt es aber auch Empfehlungen, Graubereiche und kommunale Freiheiten, die sehr unterschiedlich genutzt und ausgestaltet werden.

Wie schätzen Sie selber auf einer Skala von 1 bis 10 die Haltung Ihrer Schule hinsichtlich folgender Frage ein:
Wie stark orientiert sich Ihre Schule in Bezug auf das sonderpädagogische Angebot an die Empfehlungen und/oder Vorgaben des Kantons?

Finanzierungsmechanismen:
 ■ kommunale Finanzierung
 ■ kantonale Beteiligung

Finanzierungsart:

- * pauschal gesprochene Ressourcen
- ** pauschale oder individuelle Ressourcen
- individuell gesprochene Ressourcen

Durchführungsort:

- eigenes, schulinternes Angebot
- externes Angebot

Integration:

- integrativ
- separativ, ausserhalb des Klassenverbands

Massnahmen und Angebote:

unterstrichen: Massnahmen normal; Angebote

Analyse der Sekundärdaten

Abbildung 9: Skizze für die Zuordnung der Anzahl Lernende zu den Personalanstellungen, um den Betreuungsschlüssel zu errechnen

Koeffizienten^a

Modell	Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten		Sig.	95,0% Konfidenzintervalle für B	
	Regressionskoeffizient B	Std.-Fehler	Beta	T		Untergrenze	Obergrenze
1 (Konstante)	-,164	,143		-1,146	,253	-,446	,118
Förderquote 20/21	,574	,032	,818	17,972	,000	,511	,637

a. Abhängige Variable: Inklusionsquote 20/21

Abbildung 10: Signifikanzberechnung des Zusammenhangs zwischen Förderquote und Inklusionsquote

Exklusionsquote der Zürcher Gemeinden in Abhängigkeit zur Schulgrösse 2020/21

Inklusionsquote der Zürcher Gemeinden in Abhängigkeit zur Schulgrösse 2020/21

Abbildung 11: Anteil Lernende mit angepassten Lernzielen verteilt nach ihrer Häufigkeit in den Gemeinden

Abbildung 12: Verbreitung der verstärkten Massnahmen in den Gemeinden (eigene Darstellung, basierend auf BISTA)

Abbildung 13: Anzahl Lernende mit verstärkten Massnahmen aufgeteilt auf die Angebote ISS, ISR, Sonderschulung in Privatschulen und Sonderschulung

Anteil Kinder und Jugendliche ohne verstärkte Massnahmen und mit angepasstem Lehrplan in Abhängigkeit zur Schulgrösse 2020/21

Beschreibung der 15 Varianten des Erhebungsmodells nach Kronenberg

Tabelle 4: Erhebungsmodell der Statistik der Sonderpädagogik für die obligatorische Schule mit den BISTA-Daten des Kantons Zürich für das Jahr 2020/21 im Vergleich mit den schweizweiten Anteilen des Jahres 2019/20 (nach Kronenberg, 2021, S. 78; eigene Darstellung, basierend auf BISTA SdL)¹

Nr.	Total	Schulart		Unterrichtsart		Massnahme		Lehrplanstatus			CH	
1	166'016	Regel-schulen	162'494 97,9% 98,2%	Regel-klassen	161'868 97,5% 96,9%	keine oder einfache Massnahmen	158'287 95,3% 94,7%	Regellehrplan	155'906	93,9%	93,6%	
2								aLZ teilweise	2'009	1,2%	1,2%	
3								aLZ mehrh.	372	0,2%	0,4%	
4								verstärkte Massnahmen (ISR und ISS mit Sonderschulstatus)	Regellehrplan	1'396	0,8%	1,0%
5									aLZ teilweise	1'176	0,7%	0,3%
6									aLZ mehrh.	1'009	0,6%	0,5%
7		Sonder-klassen	626 0,4% 1,3%	keine oder einfache Massnahmen	626 0,4% 1,0% ²	Regellehrplan	418	0,3%	0,5%			
8						aLZ teilweise	134	0,1%	0,2%			
9						aLZ mehrh.	74	0,0%	0,3%			
13		Sonder-schulen	3'522 2,1% 1,8%	Sonder-schul-klassen	2'977 1,8% 1,8%	verstärkte Massnahmen (externe Sonderschulung mit Status)	Regellehrplan	390	0,2%	0,2%		
14							aLZ teilweise	604	0,4%	0,3%		
15							aLZ mehrh.	1'983	1,2%	1,3%		
16		Privat-schulen (Ultima-ratio)	Privat-schul-klassen	545 0,3% -	verstärkte Massnahmen (externe Sonderschulung mit Status)	545 0,3% -	Regellehrplan	242	0,1%	-		
17							aLZ teilweise	117	0,1%	-		
18							aLZ mehrh.	186	0,1%	-		

Regelklassen:

- Variante 1: 93,91% (155'906) der Schüler*innen der obligatorischen Schule besuchen eine Regelklasse in einer Regelschule, erhalten keine verstärkten Massnahmen und lernen nach dem regulären Lehrplan.
- Variante 2 und 3: 1,43% (2'381) der Kinder und Jugendlichen in der Regelklasse haben keine verstärkten Massnahmen (ohne Sonderschulstatus) und werden nach angepassten Lernzielen unterrichtet. Davon haben 1,21% (2'009) der Lernenden Anpassungen in ein bis zwei Fächern und 0,22% (372) in drei und mehr Fächern.
- Variante 4: 0,84% (1'396) der Schüler*innen erhalten verstärkte Massnahmen in der Regelschule und werden nach Regellehrplan unterrichtet.
- Variante 5 und 6: 1,32% (2'185) sind Lernende mit verstärkten Massnahmen, die nach angepassten Lernzielen unterrichtet werden. Davon sind bei 0,71% (1'176) ein oder zwei Fächer betroffen und bei 0,61% (1'009) drei und mehr Fächer.

¹ aLZ teilweise = teilweise angepasste Lernziele (in ein oder zwei Fächern); aLZ mehrh. = mehrheitlich angepasste Lernziele (in zwei oder mehr Fächern); rote Schrift: schweizweite Anteile nach Kronenberg (2021, S. 78-81)

² Im Kanton Zürich gibt es bis auf Einzelfälle keine verstärkten Massnahmen in Sonderklassen; gemäss Kronenberg haben schweizweit 0,3% der Lernenden eine verstärkte Massnahme in einer Sonderklasse (Varianten 10 bis 12).

- 0,84% (1'396) der Lernenden mit integrierter Sonderschulung (ISR und ISS) werden nach dem Regellehrplan unterrichtet.
- 1,32% (2'185) sind Lernende mit integrierter Sonderschulung, die nach angepassten Lernzielen unterrichtet werden. Davon sind bei 0,71% (1'176) ein oder zwei Fächer betroffen und bei 0,61% (1'009) drei und mehr Fächer.
- Unter den Regelklassen werden auch die Lernenden erfasst, die in Privatschulen mit privater Finanzierung unterrichtet werden. Dies sind 5,76% (9'560) der Lernenden, wobei 5,67% (9'409) nach Regellehrplan, 0,04% (73) nach teilweise angepasstem und 0,05% (78) nach mehrheitlich angepasstem Lehrplan unterrichtet werden.

Besondere Klassen (EDK: Sonderklassen):

- 0,38% (626) aller Lernenden besuchen eine besondere Klasse (Sonderklasse). Nach Statistik besitzen 2 Lernende eine verstärkte Massnahme, was grundsätzlich im Kanton Zürich nicht vorgesehen ist. Deshalb werden alle Lernenden in besonderen Klassen nur den nicht-verstärkten Massnahmen zugeordnet.
- Variante 7: 0,25% (418) sind Lernende in besonderen Klassen, die nach Regellehrplan unterrichtet werden.
- Variante 8 und 9: 0,13% (208) sind Lernende in besonderen Klassen, die nach angepassten Lernzielen unterrichtet werden. Davon sind bei 0,08% (134) ein oder zwei Fächer betroffen und bei 0,04% (74) drei oder mehr Fächer.

Sonderschulklassen:

- Variante 13: 0,38% (632) der Lernenden sind in einer Sonderschulklasse und werden nach Regellehrplan unterrichtet.
- Variante 14 und 15: 1,74% (2'890) der Lernenden in einer Sonderschule haben angepasste Lernziele. Davon sind bei 0,43% (721) ein oder zwei Fächer betroffen und bei 1,31% (2'169) drei oder mehr Fächer.
- Variante 16: 0,15% (242) sind Lernende in Privatschulen als Sonderschulung, die nach Regellehrplan unterrichtet werden.
- Variante 17 und 18: 0,18% (303) sind Lernende in Privatschulen als Sonderschulen, die nach angepassten Lernzielen unterrichtet werden. Davon sind bei 0,07% (117) ein oder zwei Fächer betroffen und bei 0,11% (186) drei oder mehr Fächer.

Verstärkte Massnahmen und Lehrplan:

Total 4,62% (7'664) Lernende werden im Kanton Zürich nach angepassten Lernzielen unterrichtet.

- 4,28% (7'103) Lernende erhalten verstärkte Massnahmen, davon haben 3,06% (5075) angepasste Lernziele. Von Lernenden mit verstärkten Massnahmen und angepassten Lernzielen werden 1,32% (2'185) in der Regelschule unterrichtet.

- 95,72% (15'8913) Lernende werden ohne verstärkte Massnahmen unterrichtet. Davon haben 1,56% (2'589) angepasste Lernziele, 1,29% (2'143) in einem oder zwei Fächer und 0,27% (446) in drei oder mehr Fächern.

Entwicklung des Lehrplanstatus im Kanton Zürich

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Anzahl SuS mit angepasstem Lehrplan in der obligatorischen Schule	6770 4,33%	6849 4,29%	7517 4,60%	7664 4,62%
Anzahl SuS mit angepasstem Lehrplan in der Volksschule	4412 2,87%	4449 2,84%	5044 3,15%	5077 3,11%
Anzahl SuS mit angepasstem Lehrplan in Sonderschulen	2358 86,12%	2400 86,24%	2473 85,42%	2587 86,90%

Beschreibung der Grundlagen Organisation

(Ergänzung zu Kapitel 5.4)

Nachfolgend wird die Organisation sonderpädagogischer Angebote im Kanton Zürich entlang des Förderstufenmodells – wie in Kapitel 5.4 erwähnt – ausführlich beschrieben. Sie umfasst folgende Merkmale auf Grundlage des Projekts RaShA (Wicki, 2020): Rechtliche Grundlagen, Finanzierungsmechanismen und -art, Entscheidungsprozesse (Verantwortung) sowie Benennung und Art des Angebots mit den Indikatoren Intensität, Setting, Integration und schuleigenes Angebot. Die pyramidenförmige Darstellung des mehrstufigen Fördermodells zeigt drei Förderstufen und zwei Übergänge auf. Zudem lassen sich die Merkmale Intensität, Finanzierungsmechanismen, Finanzierungsart, Durchführungsort und Unterrichtsart herauslesen.

Etwas detaillierter lassen sich die Ergebnisse der Sekundäranalyse in einer Tabelle darstellen, die ebenfalls diesem Anhang beigefügt ist. Dort sind die sonderpädagogischen Angebote und Massnahmen entlang vier Kategorien strukturiert: 1) Beratung und Unterstützung, Heilpädagogische Früherziehung und Therapien, 2a) externe Sonderschulung, 2b) sonderpädagogische Massnahmen in der Regelschule, 3) Ressourcen zur Bereitstellung sonderpädagogischer Angebote. Zu jedem sonderpädagogischen Angebot oder Massnahme werden dessen Merkmale beschrieben (vgl. Ausschnitt der Tabelle in Abbildung 14).

Kategorie	Unterkategorie	Benennung der Angebote und Massnahmen				Merkmale der regulatorischen Rahmenbedingungen sonderpädagogischer Angebote im Kanton Zürich								
		Konkordat	Kanton ZH	Gemeinden ZH	Intensität	Setting	Integration	schulinterner Angebot	Rechtliche Grundlagen	Finanzierungsmechanismen	Finanzierungsart	Verantwortung		
1. Beratung und Unterstützung, MFE und Therapien	Beratung und Unterstützung	Beratung und Unterstützung	Beratung und Unterstützung	Beratung und Unterstützung	verstärkte Massnahme (nur bei ISR möglich)	Exzelpersonen	-	externes Angebot	Übergangsstufe des VSA von 1.2.2010 bis zur Inkraftsetzung des neuen KZS	Bestandteil eines ISR-Settings; abhängig von der Qualifikation der eigenen FP; Bewältigung durch die Schulleitung (pro SuS 30 bis max. 70 JL (1-2 VL))	Gemeinde 100% § 65 Abs. 3 VSG § 25/27 VSG	1		
					Audiopädagogik	Audiopädagogik	variable Massnahme (nur bei ISR möglich)	Exzelpersonen	-	externes Angebot	nur bei ISR § 9 Abs. 2 VSM (nicht vom Nichtstangebot betroffen) Regel 2-4 VL	Input-finanziert	Gemeinde 100%; ausser bei externer Sonderschulung, wo die Therapien im Schulstrang enthalten sind	1
					Schulpsychologischer Dienst	Schulpsychologischer Dienst	einfache Massnahme	Exzelpersonen	-	externes Angebot	§ 19 VSG Leistungsleistung mit Pflichtleistungen und ergänzenden Leistungen § 12 VSG Überschreitung mind. 3 VZ-Stellen § 20 VSM (Quartierungskategorie)	Pauschal finanziert Richtiger Versorgungsdecke: 0,8 VZE/100 SuS	Gemeinde 100%	1
Therapien	Logopädie	Logopädie	Logopädie	einfache Massnahme; Konzentrat mit BSHSG variable Massnahme	Exzelpersonen	separativ	eigenes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 36 Abs. 1 VSG § 6, 6.1.1 VSM (Massnahmenangebot nur schriftl.)	Input-finanziert Hochrangigkeit der Therapien gemäss DZ-Konv. § 10/11 VSG	Gemeinde 100%; ausser bei externer Sonderschulung, wo die Therapien im Schulstrang enthalten sind	1			

Abbildung 14: Ausschnitt aus der Tabelle im Anhang mit den Begriffen der sonderpädagogischen Massnahmen und Angebote in den Gemeinden des Kantons Zürich mit ihren Merkmalen (eigene Darstellung)

Abbildung 15: Sonderpädagogische Angebote mit ausgewählten Merkmalen im Förderstufenmodell des Kantons Zürich (VSA, 2018a, S. 15) (eigene Darstellung)

5.4.1 Förderstufe 1: Reguläre Förderung

Die Basis einer integrativen Volksschule bildet die reguläre Förderung mit einem Unterricht in der Regelklasse. Die Rahmenbedingungen werden vom Kanton bestimmt, die Gemeinden erhalten durch die Zuteilung von Ressourcen in Form von VZE einen beschränkten Spielraum bei dessen Einsatz. Bei den Kosten der VZE beteiligt sich der Kanton zu rund einem Fünftel. Dieser ersten Förderstufe können rund 80% der Schülerinnen und Schüler zugeordnet werden. Sie erhalten zusätzliche Unterstützung durch kommunale Angebote. In den rechtlichen Grundlagen werden Aufgabenhilfe, Nachhilfeunterricht und sozialpädagogische Massnahmen erwähnt. Bezüglich Schulassistenzen und Vorbereitungskurse für die Aufnahmeprüfung an Gymnasien hat das Volksschulamt (VSA) des Kantons Zürich Empfehlungen erlassen (VSA, 2012, 2018b). Zum weiten Begriff der Schulassistenzen können sämtliche Personen ohne pädagogische Ausbildung gezählt werden, welche in der Schule das ausgebildete Personal unterstützen und dabei begleitet werden. Klassenassistenzen, sonderpädagogische Assistenzen, Zivildienstleistende oder Senior*innen sind in den Schulen als kommunales Angebot weit verbreitet. Denn einerseits unterstützen sie die Integration im Vergleich zu den tertiär ausgebildeten Fachpersonen durch wesentlich tiefere Personalkosten, andererseits gibt es hier keine kantonalen Beschränkungen des Beschäftigungsumfangs. Die Schulsozialarbeit hat sich in den Schulen ebenfalls etabliert, deren Organisation wird jedoch unterschiedlich gehandhabt. So kann die Schulsozialarbeit durch die Schule oder durch die politische Gemeinde angeboten werden. Das Volksschulgesetz (Art. 17 und 17a VSG) widmet der Aufgabenhilfe und der Nachhilfe je einen eigenen Artikel, die sich hinsichtlich der Pflichten unterscheiden. Aufgabenhilfe kann durch die Gemeinden angeboten und Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme verpflichtet werden. Bei der Nachhilfe besteht von Seiten der Lernenden ein Recht: Sie muss in besonderen Fällen wie Krankheit oder Zuzug vorübergehend gewährt werden. Für die Angebote der Förderstufe 1 braucht es kein geregelt Zuweisungsverfahren, die Gemeinden können jedoch Anforderungen für den Zugang zu Aufgabenhilfe oder Prüfungsvorbereitungskurse definieren. Sämtliche kommunalen Angebote werden vollumfänglich durch die Gemeinden finanziert.

5.4.2 Förderstufe 2: Einfache Massnahmen

Die zweite Stufe enthält zusätzliche sonderpädagogische Angebote und Massnahmen für Kinder und Jugendliche, bei denen durch eine Fachperson (SHP, Therapien, BBF, DaZ, Sozialarbeit) ein besonderer Bildungsbedarf festgestellt wurde. Das Instrument des schulischen Standortgesprächs (SSG) dient als niederschwelliges Zuweisungsverfahren, bei dem Eltern und Schule gemeinsam über die Massnahmen entscheiden.

Angepasste Lernziele, Nachteilsausgleich, Schullaufbahnentscheide und Time-Out

Mit den angepassten Lernzielen, dem Nachteilsausgleich sowie Schullaufbahnentscheiden wie dem Repetieren, dem Überspringen und der verzögerten Einschulung enthält diese Stufe drei Massnahmen, welche nicht zwingend Angebote zur Folge haben. Die Veränderung der obligatorischen Schulzeit durch Schullaufbahnentscheide ist vom Kerngedanken her keine

sonderpädagogische Massnahme, kann und wird jedoch dazu benutzt. Die Umsetzung eines Nachteilsausgleichs bedingt kein Angebot, obwohl es Ressourcen benötigt, die oft von den Klassenlehrpersonen – teilweise mit Unterstützung von Assistenzen und SHP – geleistet werden. Zur Erstellung und Überprüfung eines Nachteilsausgleichs sind Fachpersonen hingegen unabdingbar. Angepasste Lernziele gehen im Kanton Zürich meist mit einer Sonderschulung einher. Es besteht aber keine zwingende Verknüpfung dieser zwei Massnahmen. Ähnlich wie beim Nachteilsausgleich braucht es für die angepassten Lernziele zur Einführung mittels Förderplanung und zur Evaluation eine Fachperson aus der Heilpädagogik oder DaZ. Die Legitimation angepasster Lernziele und des Nachteilsausgleichs beruht auf dem Diskriminierungsverbot und dem Behindertengleichstellungsgesetz (Art. 8 BV; Art. 1, 2, 3, 5 und 20 BehiG). Diese Massnahmen sind deshalb für alle Kantone verpflichtend. Der Kanton Zürich unterstützt die Umsetzung der drei beschriebenen Massnahmen durch erläuternde Broschüren (VSA, 2017, 2021).

Time-Out- oder Auszeit-Angebote sind die Folge von disziplinarischen Massnahmen, die aufgrund eines nicht tragbaren Verhaltens in der Klasse ergriffen werden können. So kann die Schulpflege eine maximal zwölfwöchige Auszeit anordnen, bei der die Kinder und Jugendlichen unterrichtet und erzieherisch begleitet werden (§ 52a VSG). Zur Umsetzung dieser Massnahme hat der Kanton Zürich ein Merkblatt mit rechtlichen Grundlagen und Empfehlungen veröffentlicht (VSA, 2015a). Weil die Auszeit eher selten angeordnet werden muss, verfügen die Schulen nur in Ausnahmefällen über eigene, institutionalisierte Angebote. In der Regel wird auf externe Anbieter ausgewichen. Für die Finanzierung sind die Gemeinden zuständig.

Integrative Förderung, Sozialpädagogik und Begabtenförderung

Das Herzstück der Förderstufe 2 bildet die integrative Förderung (IF). Sie weist den grössten Beschäftigungsumfang der sonderpädagogischen Angebote auf und verlangt nach einer Ausbildung auf Tertiärstufe. In der IF unterstützen sonderpädagogische Fachpersonen die Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf entweder direkt in der Klasse oder separat in Kleingruppen. Der Kanton bestimmt für jede Schule aus dem VZE-Kontingent ein IF-Mindestangebot. Die Schulpflegen legen das IF-Angebot für jede Schule fest, wobei auch Ressourcen aus dem Gestaltungspool sowie Umlagerungen von den Therapien gemacht werden können. Die Verteilung der IF-Ressourcen auf die Lernenden oder auf Klassen obliegt den Schulleitungen. Wie bei sämtlichen Anstellungen aus dem VZE-Kontingent beteiligt sich der Kanton zu rund einem Fünftel an den Kosten und ist für die Anstellung des Personals verantwortlich (VSA, 2018a).

Die Begabungs- und Begabtenförderung (BBF) gehört zum Grundauftrag der Regelschule und ist häufig in den Regelunterricht und IF integriert. Den Gemeinden ist es freigestellt, auf eigene Kosten zusätzliche Angebote zu schaffen, die dementsprechend vielseitig sein können. Der Kanton bewilligt zudem Schulen und Talentklassen für Kinder und Jugendliche mit ausgeprägten Begabungen wie die Kunst- und Sportschulen. Der Zugang zu einer besonderen Schule ist an Kriterien gebunden, wobei die Wohngemeinde für das Schulgeld aufkommt. Das Volksschulamt des Kantons Zürich erarbeitet aktuell anhand des Projekts BBF Grundlagen für die Gemeinden, um sie bei der Entwicklung und Umsetzung von BBF-Angeboten zu unterstützen. Ein Studienbericht der HfH (Meier, Hofmann & Graf, 2020) im Auftrag des Kantons beleuchtet die Ausgangslage und erfragt den Handlungsbedarf.

Demnach bietet eine grosse Mehrheit der Schulen spezielle BBF-Angebote an, die sehr vielfältig sind. Handlungsbedarf besteht bei der Klärung der Prozesse – insbesondere bei der Zuweisung –, der Überarbeitung von Konzepten und Evaluation der Angebote sowie bei der Weiterbildung (Meier et al., 2020, S. 29–30). Im Projekt evaluiert der Kanton die Möglichkeit einer zusätzlichen Lektion für BBF und die Pflicht für alle Gemeinden, Prüfungsvorbereitung für die Gymnasien anzubieten (VSA, o. J.).

Die Sozialpädagogik ist wie die Schulsozialarbeit ein Fachbereich der sozialen Arbeit. Sie ist hauptsächlich im Bereich Familienhilfe aktiv, die auf kantonaler Ebene dem Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) angegliedert ist. Im Bildungsbereich stösst die Sozialpädagogik durch die wachsenden Herausforderungen im sozialen und erzieherischen Bereich sowie die verstärkte Integration auf zunehmendes Interesse. Der Kanton macht zur Sozialpädagogik keine Empfehlungen.

Deutsch als Zweitsprache

Zur Verbesserung der Deutschkenntnisse fremdsprachiger Schülerinnen und Schülern sieht der Kanton Zürich drei Angebote vor: Im Kindergarten integrativer DaZ-Unterricht, auf der Primar- und Sekundarstufe intensiver DaZ-Anfangsunterricht und DaZ-Aufbauunterricht. Der Anfangsunterricht ist für Lernende ohne Deutschkenntnisse gedacht und wird täglich während längstens einem Jahr in Kleingruppen oder in speziellen Aufnahmeklassen erteilt. Letztere zählen zu den besonderen Klassen und besitzen dadurch organisatorisch eine besondere Stellung: Aufnahmeklassen müssen als einziges DaZ-Angebot aus dem Kontingent der VZE mit Lehrpersonal besetzt werden. Dadurch übernimmt der Kanton einen Finanzierungsanteil von rund 20%. Die Finanzierung aller anderen DaZ-Angebote und -Anstellungen ist Sache der Gemeinden. Der Aufbauunterricht sieht mindestens zwei Wochenlektionen DaZ für Lernende vor, die noch Unterstützung brauchen, um dem Unterricht in Deutsch folgen zu können. Der Bedarf muss mit Hilfe eines Sprachstands-Instruments jährlich erhoben werden. Der Kanton definiert ein Mindestangebot, auf das Lernende einer fremden Erstsprache mit unzureichenden Deutschkenntnissen Anrecht haben. Dieses ist abhängig von der Angebotsart und der Schulstufe. Basierend auf den kantonalen Minima berechnen die Gemeinden ihren DaZ-Lektionenpool (VSA, 2020a). Die Organisation und insbesondere die Bereitstellung der personalen Ressourcen bilden im DaZ eine besondere Herausforderung, da sich die Zahl DaZ-Lernender plötzlich und bedeutend ändern kann. Die Budgetierung und Anstellung des Personals benötigt im Schulsystem jedoch lange Vorlaufzeiten. Das sonderpädagogische DaZ-Angebot kann mit angepassten Lernzielen im Fach Deutsch verknüpft werden.

Besondere Klassen

Lernende der Regelschule, die einen besonderen Bildungsbedarf aufweisen, sollen im Sinne der Integration möglichst in Regelklassen unterrichtet werden. Deshalb verloren mit der Einführung des neuen Volksschulgesetzes die besonderen Klassen stark an Bedeutung. Trotzdem sind Einschulungs-, Klein- und Aufnahmeklasse als fakultatives Angebot weiterhin möglich, sofern es im Sinne der Integration als Vorbereitung für den Übertritt in die Regelklasse dient. Die Einschulungsklasse schliesst an den Kindergarten an, dauert ein Jahr und bereitet den Übertritt in die 1. Klasse vor. Die Kleinklasse ermöglicht einen individuellen Unterricht, einerseits durch die kleine Klassengrösse, andererseits durch die Qualifikation der Lehrperson, die eine heilpädagogische Ausbildung benötigt. Die Aufnahmeklasse ermöglicht einen voll- oder teilzeitlichen Anfangsunterricht in DaZ (siehe Kapitel

DaZ). Die personalen Ressourcen für die besonderen Klassen müssen über den VZE-Pool abgedeckt werden. Dementsprechend setzt der Kanton rechtliche Rahmenbedingungen (§ 34 Abs. 1, 5 und § 35 VSG), die auch weiter erläutert werden (VSA, 2010).

Therapien

Das Volksschulgesetz definiert als Therapien die Logopädie, Psychomotorik- und Psychotherapie (Art. 34 Abs. 3 VSG; Art. 9 Abs. 1 VSM). Der Kanton steuert die Ressourcen, indem er ein Höchstangebot in Form von VZE vorschreibt. Dieses ist von der Schulstufe abhängig und kann von den Gemeinden flexibel auf die drei Therapiearten verteilt oder auf die IF umgelagert werden. Die Logopädie und Psychomotorik werden von verschiedenen Schulen als eigenes, internes Angebot geführt. Als weitere Möglichkeit werden Therapien von innerhalb von Zweckverbänden angeboten (z.B. ZV Andelfingen und ZV Dielsdorf). Die Psychotherapie ist oftmals ein externes Angebot, wobei auch Lösungen mit kommunalen Anstellungen existieren (Gardin, 2021). Einzeltherapien sind die gängigste Durchführungsart, bei der Logopädie und Psychomotorik gibt es zudem integrative Formen insbesondere bei der Prävention und bei Screenings. Der Kanton Zürich stellt zur Umsetzung der drei Therapieangebote Broschüren zur Verfügung (VSA, 2011a, 2011b, 2020b). Den Gemeinden steht es frei, weitere Therapien wie Lern- oder Spieltherapie anzubieten – sei es durch eigenes Personal oder als externes Angebot.

5.4.3 Förderstufe 3: Verstärkte Massnahmen

Für den Zugang zur Förderstufe 3 wird die Feststellung eines besonderen Bildungsbedarfs anhand des SSG und des standardisierten Abklärungsverfahrens (SAV) benötigt. Im Kanton Zürich führen in erster Linie die schulpsychologischen Dienste (SPD) entsprechende Abklärungen durch. Die SPD sind dezentral durch die Gemeinden organisiert und finanziert, häufig in Form von Zweckverbänden. Der Kanton setzt die rechtlichen Rahmenbedingungen, indem er die Aufgaben der Schulpsychologie sowie die Mindestgrösse der Dienste bestimmt (Art. 19 VSG; Art. 15 VSV; Art. 25 VSM). Nebst Abklärungen und Zuweisungen zu Sonderschulungen gehören auch Beratungen zu den Aufgaben der SPD, die mindestens drei Vollzeitstellen umfassen müssen.

Eine Zuweisung zu verstärkten Massnahmen erfolgt aufgrund einer Behinderung oder starken Entwicklungsauffälligkeiten. Dabei können Massnahmen aus den unteren Förderstufen dazu genommen werden.

Integrierte Sonderschulung

Die integrierte Sonderschulung in der Regelschule (IS) bietet mit ISR und ISS zwei von sieben Möglichkeiten zur Schulung von Kindern und Jugendlichen mit verstärkten Massnahmen. Der Kanton setzt klare Rahmenbedingungen, indem die Organisation und das Zuweisungsverfahren klar geregelt sind. Die zwei Formen ISR und ISS unterscheiden sich in Bezug auf die Verantwortung für die Durchführung der Schulung: Bei ISR liegt sie bei der Regelschule, die Sonderschule ist hingegen bei ISS federführend. Im Fall einer ISS beauftragt die Schulpflege eine Sonderschule, stellt die Zusammenarbeit sicher und sorgt für Betreuung und Transport. Das für das Setting benötigte Personal wird von der Sonderschule angestellt. Möglich ist nebst der vollständigen Integration in eine

Regelschule auch die Teilintegration. Bei der ISR ist die Regelschule für die Anstellung des Personals und die Ausgestaltung des Settings zuständig. Für jedes einzelne Kind reicht die Schule beim Kanton das geplante Setting ein, damit zusätzliche VZE für die SHP gesprochen werden. Die Finanzierung der ISR erfolgt bis zur Höhe der Versorgertaxe von CHF 45'000 zu Lasten der Gemeinden. Bei höheren Kosten übernimmt der Kanton einen Kostenanteil bis zu einer bestimmten Obergrenze (ISR) (Art. 65 Abs. 3 VSG; lit. D VFiSo). Das Setting einer integrierten – wie auch externen – Sonderschulung umfasst nebst Unterricht durch sonderpädagogische Fachpersonen auch weitere Massnahmen wie Therapien, Transport und Betreuung in Tagesstrukturen. Einzig bei ISR kann zusätzlich auf die kantonal geregelten, spezialisierten Angebote der Audiopädagogik und der Beratung und Unterstützung (B&U) zugegriffen werden, die rein kommunal finanziert werden. In der Audiopädagogik gibt es keine Einschränkungen des Umfangs, empfohlen werden 2-4 Wochenlektionen. Für die B&U gilt aktuell eine Übergangsregelung. Transport, Betreuung, Audiopädagogik und B&U müssen vollständig durch die Gemeinden finanziert werden.

(Externe) Sonderschulung

Die nicht-integrative Sonderschulung kann auf fünf verschiedene Arten erfolgen: In einer Sonderschule, einem Sonderschulheim, einer Spital- oder Klinikschule, als Einzelunterricht oder in einer Privatschule. Die Sonderschulung in einer Privatschule gilt nicht als reguläre Möglichkeit, sondern ist eine Ultimo-ratio-Lösung als Ausnahme vom Grundsatz (VSA, 2015b). Wie die interne Sonderschulung umfasst auch die externe Schulung nebst Unterricht auch Therapie, Erziehung und Betreuung (Art. 36 VSG). Zudem sind die Gemeinden für den Transport verantwortlich. Die Finanzierung der Sonderschulung in Privatschulen, Einzelunterricht, Betreuung und Transport gehen vollständig zu Lasten der Gemeinde. Die Kosten der Sonderschulen, Sonderschulheime und Spitalschulen werden wie bei ISS über die Versorgertaxe zu ungefähr 35% kommunal getragen, der Kanton übernimmt weitere 35% sowie das Restdefizit oder 40% der Personalkosten.

Organisation sonderpädagogischer Angebote im Kanton Zürich

Merkmale sonderpädagogischer Angebote und Massnahmen und ihre Begriffe auf Ebene Konkordat, Kantone und Gemeinden

Legende zur Verantwortung: 1-Kanton definiert Angebot, Massnahmen oder Massnahmen, die durch Konkordat geregelt sind; 2-Kanton definiert Massnahmen, Massnahmen durch VSA, Konkordat; 3-Kanton definiert Rahmenbedingungen, Massnahmen durch Konkordat; 4-Kanton definiert Angebote, Massnahmen, die durch Konkordat geregelt sind; 5-Kanton definiert Angebote, Massnahmen, die durch Konkordat geregelt sind

Kategorie	Unterkategorie	Konkordat	Kanton ZH	Gemeinden ZH	Merkmale der regulatorischen Rahmenbedingungen sonderpädagogischer Angebote im Kanton Zürich											
					Intensiv	Einzelperson	Gruppen	Schulklasse	Rechtliche Grundlagen	Finanzierungsmechanismen	Finanzierungsart	Verantwortung				
1. Beratung und Unterstützung VSE und Therapien	Beratung und Unterstützung	-	-	-	Intensiv	Einzelperson	-	separat	externes Angebot	Übergangung des VSA von 2-20 bis zur Intensivierung des VSA	Basierend auf VSA, abhängig von der Qualität der eigenen P/B-Beratung durch die Schulklasse (nicht im Hochschulgebiet betroffen)	Gemeinde 100%	1			
					Kollegial	Auftragsgleich	versteckte Massnahme (nur bei IPR möglich)	Einzelperson	-	externes Angebot	zur IPR	§ 9 Abs. 2 VSM	§ 9 Abs. 2 VSM	Gemeinde 100%	1	
					Schulpsychologischer Dienst	Schulpsychologischer Dienst	ethische Massnahme	Einzelperson	-	externes Angebot	§ 18 VSG (Schulpsychologie mit P/B-Beratungen und ergänzenden Leistungen § 19 VSG)	§ 18 VSG	§ 18 VSG	Gemeinde 100%	1	
					Logopädie	Logopädie	ethische Massnahme, Konkordat mit GRTSG verdeckte Massnahme	Einzelperson	separat	externes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	Gemeinde 100%	1	
					Psychomotorik	Psychomotorik	ethische Massnahme, Konkordat mit GRTSG verdeckte Massnahme	Einzelperson	separat	externes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	Gemeinde 100%	1	
	Therapien	-	-	-	-	Intensiv	Einzelperson	separat	externes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	Gemeinde 100%	1		
						Logopädie	Logopädie	ethische Massnahme, Konkordat mit GRTSG verdeckte Massnahme	Einzelperson	separat	externes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	Gemeinde 100%	1
						Psychomotorik	Psychomotorik	ethische Massnahme, Konkordat mit GRTSG verdeckte Massnahme	Einzelperson	separat	externes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	Gemeinde 100%	1
						Wiedere Therapie	Psychotherapie	ethische Massnahme, Konkordat mit GRTSG verdeckte Massnahme	Einzelperson	separat	externes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	Gemeinde 100%	1
						Wiedere Therapie (Epileptiker, Lernprobleme)	Psychotherapie	ethische Massnahme	Einzelperson	separat	externes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	Gemeinde 100%	1
2. Bildung	Sonderberufung	-	-	-	Intensiv	Einzelperson	separat	externes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	Gemeinde 100%	1			
					Intensiv	Einzelperson	separat	externes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	Gemeinde 100%	1			
					Intensiv	Einzelperson	separat	externes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	Gemeinde 100%	1			
					Intensiv	Einzelperson	separat	externes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	Gemeinde 100%	1			
					Intensiv	Einzelperson	separat	externes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	Gemeinde 100%	1			
					Intensiv	Einzelperson	separat	externes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	Gemeinde 100%	1			
					Intensiv	Einzelperson	separat	externes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	Gemeinde 100%	1			
					Intensiv	Einzelperson	separat	externes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	Gemeinde 100%	1			
					Intensiv	Einzelperson	separat	externes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	Gemeinde 100%	1			
					Intensiv	Einzelperson	separat	externes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	Gemeinde 100%	1			
3. Sonderpädagogische Massnahmen in der Regelschule	-	-	-	-	Intensiv	Einzelperson	separat	externes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	Gemeinde 100%	1			
					Intensiv	Einzelperson	separat	externes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	Gemeinde 100%	1			
					Intensiv	Einzelperson	separat	externes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	Gemeinde 100%	1			
					Intensiv	Einzelperson	separat	externes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	Gemeinde 100%	1			
					Intensiv	Einzelperson	separat	externes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	Gemeinde 100%	1			
					Intensiv	Einzelperson	separat	externes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	Gemeinde 100%	1			
					Intensiv	Einzelperson	separat	externes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	Gemeinde 100%	1			
					Intensiv	Einzelperson	separat	externes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	Gemeinde 100%	1			
					Intensiv	Einzelperson	separat	externes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	Gemeinde 100%	1			
					Intensiv	Einzelperson	separat	externes Angebot	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	§ 34 Abs. 1, 3 und § 35 VSG § 9-11 VSM (Massnahmenangebot parallel)	Gemeinde 100%	1			

Zielerreichung

Die in Kapitel 3 beschriebenen Ziele werden nachfolgend auf deren Erreichung überprüft.

Ziel 1: Ein Fragebogen zur schweizweiten Erhebung der Ressourcen von sonderpädagogischen Angeboten in den Gemeinden ist erstellt.

- 1a. Der Fragebogen lässt sich schweizweit einsetzen: Mit der Version 10-EDK liegt ein Fragebogen vor, der sich an der Terminologie des Sonderpädagogik-Konkordats orientiert. Im Anhang und als Excel-Datei gibt es die Tabelle «Begriffe Konkordat, Kantone, Gemeinden», die eine Zuordnung der kantonal und kommunal unterschiedlichen Begriffe zu den EDK-Bezeichnungen ermöglicht.
- 1b. Der Fragebogen lässt sich an die individuellen Eigenheiten der Kantone anpassen: Der Fragebogen v10 existiert sowohl als EDK- wie auch als ZH-Version. Dabei wurden die Begriffe und die erfragten Angebote an die kantonalen Rahmenbedingungen angepasst. Die Struktur wurde jedoch beibehalten, so dass die Items weiterhin den EDK-Kategorien zugeordnet werden können.
- 1c. Der Fragebogen erhebt bislang fehlende Faktoren zur Effizienzanalyse sonderpädagogischer Angebote: Der Fragebogen erhebt sowohl reale wie auch monetäre Ressourcen der Regelschule. Damit lässt sich das Ausmass der Integration in Bezug auf die einfachen Massnahmen ebenso wie der Betreuungsschlüssel, die Pro-Kopf-Kosten, Umfang und Nutzung der Angebote sowie die Art des Ressourceneinsatzes (Tätigkeitsbereiche) beschreiben.
- 1d. Der Fragebogen wurde in zwei bis drei Gemeinden getestet: In einem Pretest wurde der Fragebogen v9-EDK von drei Gemeinden ausgefüllt. Von Ihnen liegen einerseits Rückmeldungen in Form von kurzen mündlichen Experteninterviews oder Mail-Texten vor, andererseits stehen die Daten aus der Erhebung zur Verfügung.
- 1e. Die Pretest-Gemeinden erhalten die zentralen Ergebnisse der Probe-Erhebung: Die Ergebnisse des Pretests sind ausgewertet und einzelne Faktoren wurden vergleichend dargestellt. Die teilnehmenden Gemeinden werden zu einem späteren Zeitpunkt entweder einen individuellen Kurzbericht oder die Resultate einer Folgestudie erhalten.

Ziel 2: Von den Gemeinden des Kantons Zürich liegen Daten zu den sonderpädagogischen Angeboten vor.

- 2a. Für die Gemeinden des Kantons Zürich sind Inklusionsquote, Exklusionsquote, Förderquote und Inklusionsanteil berechnet: Im Excel mit den aufbereiteten Daten der SdL sind sämtliche Werte für jede politische Gemeinde und die Schuljahre 2017/18 bis 2020/21 berechnet. Das kantonale Mittel wurde in Kapitel 5 beschrieben.
- 2b. Es können Aussagen zur Entwicklung sonderpädagogischer Angebote gemacht werden: Zu verschiedenen Merkmalen wurde die Entwicklung über die letzten vier Jahre aufgezeigt und auf Besonderheiten hingewiesen.
- 2c. Die regulatorischen Rahmenbedingungen mit Art des Angebots, rechtlichen Grundlagen, Finanzierungsmechanismen und -arten, Entscheidungsprozessen und Qualitätssicherung sind für den Kanton Zürich entlang der EDK-Terminologie beschrieben: In Kapitel 5 sind die Rahmenbedingungen kurz zusammengefasst, im Anhang ausführlich beschrieben und im Excel Organisation tabellarisch nach den einzelnen Merkmalen dargestellt.

Mögliche Klassifizierung und Erstellung eines Angebotsprofils

MASSNAHMEN- UND ANGEBOTSPROFIL

Massnahmen

A	B
<input type="radio"/> verstärkt	<input type="radio"/> einfach
<input type="radio"/> ziel differenziert	<input type="radio"/> zielgleich. <small>→ kann von Klassen abhängig sein</small>
<input type="radio"/> veränderte SZ	<input type="radio"/> reguläre SZ <small>→ unabhängig von anderen Massnahmen</small>
<input type="radio"/> einschliessend	<input type="radio"/> keine Konzepte

ausgewählte Merkmale:
 Ziel: möglichst integral und wenig diskriminierend
 + evtl. Dauer!

Angebote

	0	1	2	3	4
	1	2	3	4	5

Partizipation: separativ ← → integral

Ort: extern ← → intern

Nabe: individuell ← → pauschal

Dauer: andauernd (wöchentlich) ← → einmal (bei kurz)

Fachwissen: Spezialisiert ← → allg./integral

↳ abhängig von Kanton, Gemeinde, Schule

z.B. ISR: verstärkte Massnahme
4/5/1/2-3

Sonderschule: verstärkte ziel differenzierte Massnahme
1/1/1/2

IF: einfache Massnahme
4/5/2/3/3

Logo: einfache Massnahme
1/4/1/1/4

DaZ: einfache n.
3/4/1/3/4

Kleinkl.: e.o.v. n.
2/5/1/3/4

Ausschnitt aus dem Forschungstagebuch

- Etwas unklar, wie genau kategorisiert werden soll (Finanzierungsart, Entscheidungsmechanismen); kommt Qualität raus?

Dienstag, 10. August 2021

- Weiterarbeit an der Tabelle, Versuch die vorhandenen Daten BISTA hier einzuordnen
- Neuen Fragebogen auf Basis der Fragen von Monika und der Tabelle erstellt > v2
- Fragebogen unterscheidet nun nach folgende Indikatoren
 - o Einsatz personaler und finanzieller Ressourcen:
 - 1) Pauschal und 2) individuell gesprochene Ressourcen jeweils aufgeteilt in a) Personal und b) Kosten
 - o Nutzung und Umfang der Angebote:
 - 3) Einfache und 4) verstärkte Massnahmen jeweils aufgeteilt in a) Anzahl Kinder und b) Umfang

Mittwoch, 11. August 2021

Fragen und noch offene Punkte:

- Daten BISTA (siehe 2.8.) > wie weiter?
- Qualität als Merkmal beim Angebot beschreiben?
- Sind folgende Daten zentral verfügbar: Finanzdaten Gemeinden und VZE Gemeinden
- Fragebogen mit vorhandenen Daten abgleichen > Fragen bereinigen
- SSP Datei analog SdL aufbereiten (nach Wohnort)
- Beschreibung der Merkmale starten

Donnerstag, 12. August 2021

- Kopie Excel mit SSP erstellt und folgendes geändert/ergänzt:
 - o Fehlender Beschäftigungsgrad errechnet bei allen, die einen Wert in «Basisvollzeit» besitzen
 - o Nach Tätigkeit aufbauen > Schlüsselvariable bleibt «Anstellung», Export nach einzelnen Tätigkeiten
 - o SPSS erstellt für alle 3 SJ
 - o Alter der Personen aus Stichtag 1.9.19 (für SJ 19/20) und Geburtsdatum errechnet (Variable erstellen in SPSS)
 - o Aus SPSS Anzahl Anstellungen nach Schulgemeinde exportiert > es gibt drei Typen Schulen, die nicht an einer Schulgemeinde zugehörig sind:
 - Öffentlich finanzierte: Durchgangszentren, Bundesasylzentrum, u.a.
 - Subventionierte: Sekundarschulen und eine GST
 - Private: ca. 169 Privatschulen
 - o Excel «Tätigkeiten» nach Schulgemeinde erstellt, dabei die anderen Schulen nach Anzahl Anstellungen und Stellenprozent im SJ 19/20 aufgeschlüsselt
 - o Im SSP-Excel vLL die fehlenden Stellenprozente berechnet
 - o 17/18 gab es total 21'747 Anstellungen von insgesamt 17'821 Personen (jede Person hat 1,2203 Anstellungen)
 - o 18/19 gab es total 22'086 Anstellungen von insgesamt 18'167 Personen (jede Person hat 1,2157 Anstellungen)
 - o 19/20 gab es total 22'818 Anstellungen von insgesamt 18'618 Personen (jede Person hat 1,2256 Anstellungen)